

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Інститут культурології Національної академії мистецтв України
Центр розвитку «Демократія через культуру»
Кафедра ЮНЕСКО
з питань нематеріальної культурної спадщини та законодавства
Латвійської академії культури

ЦІННІСНО-КРЕАТИВНІ СКЛАДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В НОВИХ СУСПІЛЬНИХ РЕАЛІЯХ

Збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної
конференції

30 травня 2023 року
м. КИЇВ

Рекомендовано до друку

Вченою радою Інституту культурології НАМ України,

(протокол № 5 від 27 липня 2023).

Здійснено в межах фундаментальних наукових досліджень Інституту культурології НАМ України за темами: «Культурологічний вимір пам'яткоохоронної діяльності: стан, перспективи та новації» (2022–2025, науковий керівник – кандидатка юридичних наук Міщенко М.О.) «Креативний ресурс економіки культури: культурологічний вимір» (2022–2025, науковий керівник – кандидатка культурології Олійник О.С.).

Науково-редакційна колегія:

- Чміль Г. П.** — директорка Інституту культурології НАМ України, академікиня НАМ України, докторка філософських наук, професорка, членка Національної спілки кінематографістів України (*голова редколегії*);
- Кузнецова І. В.** — вчена секретар Інституту культурології НАМ України, докторка філософії (PhD, філософія), с.н.с., доцентка, заступниця Голови КМО Національної Всеукраїнської музичної спілки;
- Берегова О. М.** — заступниця директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, докторка мистецтвознавства, професорка, членка Національної спілки композиторів України;
- Буценко О. А.** — радник дирекції Інституту культурології НАМ України, директор Центру розвитку «Демократія через культуру»;
- Міщенко М. О.** — завідувачка відділу культурної спадщини та пам'яткоохоронної справи Інституту культурології НАМ України, кандидатка юридичних наук (PhD, юридичні науки);
- Олійник О. С.** — завідувачка відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, кандидатка культурології.

Упорядниці:

Міщенко М.О., Олійник О.С.

Збірник укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісно-креативні складові національної культури в нових суспільних реаліях», проведеної 30 травня 2023 року Інститутом культурології НАМ України спільно із Центром розвитку «Демократія через культуру», Кафедрою ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини та законодавства Латвійської академії культури.

Збірник містить наукові статті та тези наукових повідомлень учасників конференції.

ЗМІСТ

ЧМІЛЬ Ганна <i>Ціннісно-сміслові аспекти культури: український контекст</i>	7
ВАЙВАДЕ Аніта <i>Legal Protection of the Intangible Cultural Heritage in the Times of Peace and Under Armed Conflicts</i>	10
Marie CORNU and Anita VAIVADE <i>Beyond 'intangible cultural heritage' law</i>	19
ТОМИН Мар'яна <i>Культурна спадщина України: інструменти збереження і охорони</i>	33
ЗУБАВІНА Ірина <i>Оновлення фемінного дискурсу в медійному просторі сьогодення</i>	35
БЕРЕГОВА Олена <i>Аксіологічний вимір творчості Вікторії Польової часів російсько-української війни</i>	40
БЕРЕСТ Павло <i>Ціннісно-креативний ресурс туристичних тестинацій у актуальних культуротворчих процесах</i>	43
БОНДАРЕНКО Леся <i>Сучасне патріотичне виховання української молоді в системі формування національної ідентичності</i>	46
БУЦЕНКО Олександр <i>Щодо актуальності розробки та прийняття закону про охорону нематеріальної культурної спадщини (НКС) в Україні</i>	50
ГАВРИЛЮК Алла <i>Збереження нематеріальної культурної спадщини України в умовах воєнного стану: креативно-ціннісний підхід</i>	54
ГОНЧАРЕНКО Надія <i>Від радянського «Храму Перемоги» до українського «Музею війни за Незалежність»: збереження пам'ятки та переозначення символів у Національному музеї історії України в Другій світовій війні</i>	57
ДЕМЕЩЕНКО Віолета <i>Міжкультурні комунікації України в сучасних реаліях війни</i>	66
ДЕМЧУК Руслана <i>Міфологія смерті як означник неоімперської ідентичності (на прикладі рф)</i>	70
ДЕМ'ЯН Валентина <i>Толока: як нематеріальна культурна спадщина стає частиною законодавства</i>	72
ДЖУЛАЙ Юрій <i>Сучасне історичне й методологічне значення антропологічної концептуалізації Першої і Другої світових воєн Б.Р.Маліновського</i>	74
ДОБРОНОСОВА Юлія <i>Мистецька самореалізація як актуалізація турботи про цінності в часи війни</i>	77
ДОРОГА Алла <i>Пріоритет об'єднаних зусиль української держави та суспільства в дієвому збереженні культурної спадщини</i>	79
ДРОФАНЬ Любов <i>Історик Сергій Білокінь про тиранію, Росію і державне управління</i>	81
ДЯЧЕНКО Алла <i>Розвиток художньої культури в національному інформаційному просторі в Україні на початку ХХ ст.</i>	84
КОРNET Анжела <i>Роль мови у формуванні національної ідентичності: виклики та перспективи в контексті глобалізації</i>	88

КОЦУР Леся Державна культурна політика України до та після Революції Гідності: компаративний аналіз	92
КУЗНЕЦОВА Інна Аксіологічні пріоритети особистості в смисловій війні (semantic war)	96
КУПРІЙЧУК Василь Охорона культурної спадщини в умовах воєнного стану	101
ЛЕМІШ Наталія Ревізії Конатопської Сотні 30–40-х Років XVIII ст. як пам'ятка української ідентичності та джерело документознавчих студій	105
МАКСИМОВСЬКА Наталія Культуротворення як чинник формування національної ідентичності	108
МІЩЕНКО Марина Позиціонування національної культурної спадщини в умовах агресивної війни: зміна концептів & пошук нових рішень	111
ОЛІЙНИК Олександра Регіональні дослідження культурних потреб як протидія наслідкам культурної експансії	114
ОРЛОВА Віра The Pearl of Podillia, the Orlovsky Palace Museum in Times of COVID-19 and War	118
ПЕТРИВ Назарій Збереження культурної ідентичності в баптизмі в умовах культурної експансії. Порівняльний аналіз громад, що діяли в Другій Речі Посполитій	122
ПЛЕЦАН Христина Особливості репрезентації культурної спадщини України у світі через роботи незвіданого Пінзеля: ціннісно-креативні складові	124
ПОЛЯНОВСЬКА Людмила Благодійність як важлива складова діяльності мистецьких колективів у сучасних умовах	127
ПРИЧЕПІЙ Євген Богиня з рисунку Давньої Греції і дерево з подільського рушника як моделі 28-членного Космосу	129
СВИНАРЕНКО Наталія Про руйнування рашистами релігійних споруд Харківської області	134
СИДОР-ГІБЕЛИНДА Олег Зміцнення ідентичності: словники	137
СМИРНА Леся Ukrainian Visual Art 2022–2023 in the Discourse of «Cruel Optimism»: Models of Resistance Narrative	140
СУРНІН Микита Експансія української культури. Культуроніка	142
УСПЕНСЬКА Ольга Аспекти культурно-мистецької освіти в сучасних реаліях	145
ЧЕПЕЛИК Оксана Репрезентація на міжнародному та національному рівні українського медіа-арту як важливого мистецького компоненту культури в контексті сучасних історико-культурних процесів	147
ЧЕРВОНЮК Олена Дотик Бенксі до руїн: захоплення та розчарування	150
ЦЮПРІ Галина, ОСЕЦЬКА Тетяна Нові ролі людини у формуванні культурного простору України	154
ШЕРШНЬОВА Олена, ГАВРИЛОВА Ярослава, КІЛЯНЧУК Вікторія Developmental Potential of Cultural Route Via Regia in Rivne Region: Focus-Group Results	157

ЧМІЛЬ Ганна

докторка філософських наук, професорка,

академікня НАМ України,

директорка Інституту культурології НАМ України

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0001-6569-1066>

Ціннісно-сміслові аспекти культури: український контекст

Російська агресія проти України запустила процеси деконструювання і переналаштування радянських, по факту, студій з антропології, культурології, сфокусувавши погляд на Росію під іншим кутом, іншою стала й оптика її історії. Суттєвим є той факт, що це ще й широкомасштабна культурна криза, криза екзистенціальна: у медіях і експертних оцінках перебігу військових дій замість політичних маркерів частіше використовуються маркери «екзистенціальна», «культурна» війна (Harding, 2022). Суттєвим є й те, що Путін ігнорує перебіг війни в нормах міжнародного права. У його мотиваціях початок і перебіг війни обґрунтовуються культурою та історією відносин України з Росією, духовними, ідейними чинниками, які стали атмосферою цієї війни («Русській мір», «Москва — третій Рим»). Це ще й постмодерна війна, ознакою якої є «смерть традиції» (Брук-Роуз), уособлена риторичною фігурою «мертвої руки», коли покоління батьків не транслює свої цінності нащадкам. Спадкоємність, на відміну від традиції як трансляційного механізму, залежить від властивих культурі норм і цінностей, їхньої підтримки, що реалізується через складний механізм актуалізації мислення минулих поколінь крізь збережений пласт артефактів етнокультури завдяки закладеному в психіці людини прагненню підтримувати й відтворювати цей культурний простір. У нашій війні наголос зроблено на «презумпції традиції», наслідуванні ціннісного ядра культурних цілісностей національної культури, культури, яка входить корінням у рідну землю, консолідує спільноту, а не ризомно стелиться поверхнею, пристосовуючись до потоку бажань окремого індивіда. Постмодерн деконструював культурний спадок людства, деконструював суспільство до індивіда. Ми намагаємося відродити спадок, утворюємо спільноту перед лицем ворога. Рекурсії як екскурси в минуле допомагають самовизнача-

тись із національними цінностями. Ідеологія «легкості буття», фундована ціннісною установкою постмодерну, для нашої ситуації поступилась прирусом з боку ворога до важких боїв на фронтах, розширенням об'єкта силового впливу на «тил», цивільне населення. У такій ситуації засобами захисту базових символів національної культури перед лицем ворога стали «кров» і «залізо». Ця боротьба ведеться не стільки за території, скільки за національну ідентичність і державність, захист «презумпції традиції». Отже, ця війна не вписується у звичні порядки класифікації війн ні як модерних, ні як постмодерних (Kaldor, 2013). Маємо мікс і з'яву того, чого немає ні в першому, ні в другому. Якби не назвали цю традицію — гіпермодерном, постпостмодерном, afterpostмодерном, це все спроби визначити актуальну культурну реальність, за яку точиться боротьба на фронтах реальних битв. Наша війна має достатньо підстав, щоб бути означеною як війна метамодерного зразка, актуалізована сучасними підходами до аналізу дискурсу у взаємопов'язаності мови та культури (Домніч, 2020).

У пошуку підстав актуальної культурної реальності — визначальної дефініції культури — використаємо інтелектуальний троп Мирослава Володимировича Поповича, який зіставляє смисл і свободу, вважаючи, що лише на перший погляд «зіставлення смислу і свободи може здатися парадоксальним, але насправді воно є цілком природним» (Попович, 2009, с. 5). Використовуючи класифікацію мовленнєвих актів Серля та Вандервекена, Мирослав Попович виокремлює «три групи комунікативних актів: 1) повідомлення — асертиви; 2) спонукальні дії (сугестиви, тобто заохочення або команди); 3) експресиви — акти, що мають на меті вираження внутрішнього стану комуніканта» (Попович, 2009, с. 5), підкреслює їхню специфіку й доводить, що кожна з них залежна від власної логіки й зовнішніх впливів з певними сигналами та інформацією, здатною збурювати, спонукати чи гальмувати відповіді-реакції, «спираючись на презумпцію апріорної осмисленості та презумпцію апріорної неосмисленості» кожного разу, створюючи ситуацію (Попович, 2009, с. 6). Попович М. В. вважає це суттю полеміки Фреге та Гільберта з приводу основ математики, зазначаючи, що це може стосуватися і філософії культури. На таких засадах він виокремлює дві дефініції культури, ґрунтовані на різних підходах: дескриптивний (історичний) підхід, згідно з яким усе зроблене людиною — культура, але тоді «можна говорити про культуру катувань, але чи є це насправді культурою?», тоді смисл події (вчинку)

перетворюється на елемент причинно-наслідкового ланцюжка, свобода та вибір зникають. Карл Мангайм називає такий підхід історичистським, властивим консервативному стилю мислення. Нормативний підхід розглядає культуру як таку, яка має морально-етичне осереддя, серцевину, смисл події і вчинків у цій події зіставні не з історією, а з принципами моралі, людяності. Мангайм називає революційним (ліберальним) стиль мислення в підході до реальності як сукупності можливостей, а не даностей (Попович, 2009, с. 6), тоді реальність війни є боротьбою за норми та цінності, які розглядаються як абсолютні.

Розгортаючись як аксіологічний дискурс мислення в цінностях реальність війни представлена спів-буттям антагоністичних за своєю суттю культур — української і російської через їхню спів-покладеність у просторі, де відбуваються військові дії. Вони — сучасні, співіснуючі в часі війни Росії проти України. Будь-яка точка в цій війні — точка акме, у якій фокусуються всі минулі й можливі культурні світи історії відносин України з Росією в пошуках смислу культури цього моменту, її логосу.

Література:

- Домніч, О. (2020). Сучасні підходи до аналізу дискурсу. *Мова і культура*. №22. С. 10–20.
- Попович, М. (2009). Смысл і свобода. *Філософська думка*. №4. С. 5–11.
- Harding, L. (2022). *Invasion: The Inside Story of Russia's Bloody War and Ukraine's Right for Survival*. Vintage.
- Kaldor, M. (2013). In Defence of New Wais. *Stability: International Journal of Security and Development*. №2 (1). P. Art. 4. Відновлено з <http://doi.org/10.5334/sta.at>

ВАЙВАДЕ Аніта

*доктор мистецтвознавства,
завідувачка кафедри ЮНЕСКО з питань НКС та законодавства,
фасилітаторка глобальної мережі ЮНЕСКО*

VAIVADE Anita

*Chief of the UNESCO
Chair on Intangible Cultural Heritage Policy and Law
Facilitator of the UNESCO Network*

**Правовий захист нематеріальної культурної спадщини
в мирний час і під час збройних конфліктів
Legal protection of the intangible cultural heritage
in the times of peace and under armed conflicts**

It is a great, great honour and pleasure to be here at this particular conference and I would like to warmly thank all the organisers and in particular Oleksandr Butsenko and Valentyna Demian. I also wish to say that we are very much aware of the toughness of the situation currently in Ukraine, and we are seeking to provide all the assistance in the present conditions of war. I am really happy having had this opportunity.

I am keen on telling a bit more about a research project on intangible cultural heritage, one part of which was the book, as the result of project. But then I would also wish to say some words in addition regarding different practices, different knowledge and skills which may be having an output in tangible forms, like, for instance, the mits (traditional Latvian mittens). But what is important for intangibility here is really the knowledge and the cultural identities behind certain practices.

What we have seen over the last already 20 years or so that there has been a global shift of understanding what heritage is, an intangible cultural heritage has become really a very important part of our heritage concept, and we see that in the way, how the concept of heritage itself has changed, but also in the way how different institutions change the way they work with heritage, for instance, also, including memory institutions, such as museums, libraries, and our archives, which also get involved very much with the safeguarding of the intangible cultural heritage. There has also been quite a lot of change at the

national level. This is very much that we have been interested in this research project that I will be talking about. But, as I said earlier, I will focus on both: on the one hand, what sort of legal protection we might be observing in the times of peace. But then, also, what legal protection for intangible cultural heritage is there under the armed conflict, including worse.

So, regarding this first part of my talk. This research project is what we implemented together with French colleagues quite a number of years. The idea itself was launched in 2013. So that was already a decade ago, and that was the moment when the UNESCO Convention for the safeguarding of intangible cultural heritage had been 10 years since its adoption, and that was the moment when we really got interested in what is happening at the national level in different countries.

And this research project resulted in a monograph which was published in 2020. There was a whole group of researchers who contributed to this particular book, one chapter of which you can find below.

As we see from the very title of this book, the interest is really there to see what connections are between international law, on the one hand, and UNESCO Convention in particular. But then also what is happening in different countries in the world, and how they work with intangible culture heritage in their national legislation. And what are the differences that might be there in different countries?

We've reached out to 26 countries from different regions of the world. And we really relied, in fact, on a network of researchers in those countries who agreed to collaborate, and who provided information for us to compare and see what processes in these countries are. So, we are truly thankful to all the researchers in these countries who collaborated for this research project.

And the whole research project ended up focusing on a particular aspect, regarding this interest in national legislation, how the intangible cultural heritage was received in different national contexts, and whether there were alternative terms to use, and whether there were parallel terms to use, for instance, such as traditional culture, such as living culture or folklore. And we were observing these different terminologies that existed in different countries.

We also focus on the second point of interest, which was about different connections to other fields of law. In other words, how safeguarding and intangible cultural heritage is related, for instance, to the protection of

environment where we see that sometimes there are some exceptions where customary practices of managing natural resources are respected, or when certain customary practices of gathering natural resources are also accepted, because of the cultural background. We also see connections, for instance, with human rights protection or the protection of languages, minority rights, and so on. So, all these different connections to a variety of fields of law were also part of our interest and the last 2 points of our interest, which are also part of the structure of the book, is, on the one hand, trying to see what is happening closely regarding the inventory of intangible cultural heritage in different countries, and what policy measures are very much targeted to intangible cultural heritage. And then, finally, also, what different cases are there where conflicts are existing around an intangible cultural heritage, and what cases are brought to the courts where we saw, for instance, cases regarding animal rights being questioned where traditions are engaging animals and how it is happening that has been rolled to courts, or we also saw cases where intangible culture heritage was in connection to city planning, and whether certain customs and cultural traditions were or weren't respected when taking decisions on what is happening in different places in the city. So there has been quite a diversity of cases around intangible heritage.

I would like to propose some quite generic observations and conclusions that we came to regarding the research all together, and trying to see in general terms, what is happening in these countries that were studied.

What we see in particular, for instance, that there is really an acknowledgment of the role of communities, and how they are identifying intangible cultural heritage. But then, also taking decisions about how intangible cultural heritage should be guarded. And this role of community is recognized also in legal terms or in normative terms, regarding intangible heritage.

We also observed that in some cases there is a very close connection between intangible cultural heritage safeguarding and the protection of languages. So, the connection with the linguistic rights was something that we observed, and, more broadly, connection to the protection of minority rights, for instance, the protection of ethnic minorities, or also protection of indigenous people's rights.

We also saw what we could call as a globalisation of law seeing that the same concept of intangible cultural heritage is being taken up and used in so

many different countries. This has been really a very, very broad outreach of the UNESCO 2003 Convention.

But we also saw the interactions between, or the dialogue between international law and national law regarding heritage, in particular, and emerging new rights that have been defined very specifically with regard to intangible cultural heritage.

Coming back to the connections with the different other fields of law, as I already mentioned, we saw the importance of seeing together the safeguarding of the intangible cultural heritage and the protection of the natural environment, where cultural traditions very often related to natural surroundings, but also the way how we manage the natural resources. We also see that in some countries there were new laws being adopted regarding intellectual property protection, for instance, saying that there is a collective right to protect traditional knowledge or protect folk art, or also to protect the use of the name of certain intangible cultural heritage elements. One more issue: the connection with intellectual property protection, although not directly presented in the UNESCO 2003 Convention itself, exists in different countries.

And finally, we were also very much looking into the connection with human rights. And then we have to say that we came to conclude that there is strong connection between intangible cultural heritage, safeguarding and human rights protection at the national level. It leads me to the other part of my presentation, namely, the interest in what is happening within intangible cultural heritage safeguarding and protection in the situation of armed conflict, and I will concentrate in particular on one specific document, which is a policy paper on cultural heritage and which has been produced by the International Criminal Court quite recently, in 2021.

This particular document was developed by the Office of the Prosecutor, and it really aims to show the significance which is to be paid to cultural heritage aspects at all stages when a case is brought to the International Criminal Court, and including investigation case and all, throughout, up till the process and the Court itself.

This document shows very clearly the intangible cultural heritage, safeguarding, and customer heritage, more broadly, as a matter of human rights protection, and also a matter of international law, of war and international humanitarian law as well, and in its context as well cultural heritage is to be really paid very close attention to.

The document refers to the Rome Statute of the International Criminal Court and different articles of it, which concern criminal liability and responsibility about certain crimes, but it also, in a way, demonstrates more broadly international understanding what crimes have to be punished in the situation of armed conflict, and where the aspects of cultural heritage are of importance when addressing these different crimes.

The document concentrates on the war crimes against humanity, genocide and it also mentioned crimes of aggression as a part of this document. It really invites to see crimes against and affecting cultural heritage as crimes to be taken seriously, and to be punished. It also very clearly says or reminds that cultural rights are part of human rights and need to be protected and respected and fulfilled being that in the times of peace or also in the times of armed conflict.

This document also talks about the intergenerational impact or the importance to see heritage as part of dialogue between different generations and the importance of transmission from one generation to the other the knowledge, the practice, the skills, and the cultural identities. And this aspect is also very much paid attention to.

And when talking about intangible cultural heritage as part of human rights, as part of the cultural rights, I also wish to mention the role of the special Rapporteur of the United Nations in the field of cultural affairs, who produced much earlier, like a decade earlier, in 2011, a document talking about the access to a cultural heritage as a human right.

And this is not really a new thing to talk about culture as part of human rights, as we already see in human rights description in the Universal Human Rights Declaration, dating back from 1948. At that time, cultural rights were seen as part of human rights. So now it is really the moment when the emphasis is also put on heritage, so that it should be also respected as part of cultural rights and human rights. More probably but coming back to this policy on cultural heritage and this particular document of the Prosecutor of the International Criminal Court, I just would like to provide some very brief insight into what are the specific situations that are addressed regarding these different crimes, and how this relates to intangible culture heritage. And here, for instance, we see that regarding war crimes which are addressed by the International Criminal Court, it also can involve issues about the crimes against cultural objects. And this is very much also a matter of the protection of different collections of

memory institutions, the protection of cultural monuments, and so on. It also protects different civilian objects and property more broadly. So, this is clearly where cultural heritage issues come in.

And it is to be also mentioned that there has been an experience where, really, crimes against cultural property are prosecuted and criminals are brought before court and held liable for these crimes. This is really, taken seriously by the International Criminal Court.

But in addition to this, there is also another context, of responsibility, and that concerns crimes against humanity. And those crimes also directly concern the intangible cultural heritage safeguarding. And here again, for instance, the examples that have been given, and in this document of the International Criminal Court they talk about, for instance, the deportation and force displacement, and what does that mean for maintaining cultural identities. It also talks about the land that becomes uninhabitable and affects how people can or cannot live in certain territory and maintain their cultural practices.

This document also talks about groups' cultural heritage and cultural identities, whether they can be preserved. Access to sacred sites or traditional burial rituals, if they cannot be followed. This can also constitute a part of the crime against humanity; religion and its practice also family and social structures and traditions, whether a certain cultural practice can be transmitted to future generations. All of this can be considered internationally as part of a crime against humanity. There's also, of course, a very clear connection between genocide as a crime, and the devastating effects on preserving the diversity of cultural identities.

So, coming to conclude. There is a global understanding about the importance of diversity and the importance of different cultural traditions to be safeguarded, but also different cultural objects as well, and places and sites, and much more the understanding of the role of heritage altogether. We also see the importance very clearly paid to heritage in the understanding of human rights. But then we see, as I was just seeking to explain, that there is a clear understanding that whatever crime is also done against cultural heritage, including intangible cultural heritage, this should be also taken very seriously; and persons involved would need to be responsible.

We, of course, today see that there are people in countries who are entirely disrespectful towards the international law together, or towards international understanding of the importance of values and cultural identities, and so on,

and disrespectful towards countries and nations. But I would also like to say that in any case, given international laws and ethical principles, and so on, they give us a certain ground of hope that situations which are incomprehensible altogether, but could be dealt with by the international community in a very responsible way towards the present situation, and towards the future, notwithstanding difficulty and toughness and unimaginable conditions that we might have. I believe that in this context, a legislative context internationally, they still give us a certain source of hope for it and for the future. And with this being said I really wish to thank you for your attention and for the possibility to take part in today's conference. I'm really honored. And I really wish for very fruitful and meaningful discussions for the rest of the day. Thank you.

Q&A

Hanna Chmil: This issue concerns not only cultural heritage, but also human rights and many other, and we understand that we are witnessing different situations. The different realities, for example, in Russia where is absent even right for reality, or their culture, and for own opinion on what to do. But the question is the following: Russia was a member of the Rome Statute you have mentioned, but called out the signature, and Ukraine had no time to put the signature, and how is possible to appreciate crimes against Ukraine from the part of Russia?

Anita Vaivade: The question is about what practically might be the consequences. Regarding the International Criminal Court, Ukraine has in a way said that it will be held as a part of the International Criminal Court jurisdiction, so that it has been declared that International Criminal Court jurisdiction is concerning the territory of Ukraine. In other words, this means that these 3 crimes that I was introducing how they concerned: cultural heritage war crimes, crimes against humanity and genocide. They all can be addressed regarding the present situation in Ukraine, and that has been already undertaken in a way that this prosecution process has been already initiated at the International Criminal Court. So, the investigation process has already been started.

It is to be mentioned, though, that there is a certain specificity regarding the crimes of aggression. That is something where now, countries, including Latvia, are seeking to establish a specific separate tribunal that would address

crimes of aggression. But regardless of that separate process, all these cultural heritage issues, that I was introducing today, are investigated under the International Criminal Court. So, in that sense this Court is also the one that can decide about the situation in a frame. You are right indeed, that Ukraine had not signed the Rome Statute initially. But that was back in 2014 which definitely was already in direct connection to what was happening. Then there was a Declaration submitted by Ukraine to the International Criminal Court, saying that Ukraine indeed accepted the jurisdiction of the International Criminal Court. So, starting from that year 2014 and regarding what is happening now this jurisdiction is accepted by frame towards Ukraine and its territory.

Oleksandra Oliynyk: The question deals with the role of communities and, of course, focus on resilience and respect of cultural needs and traditions. What should we, as researchers or as the State administrators, focus on during the post-war period?

Anita Vaivade: I believe the question is difficult. In particular what you mentioned about the post-war period. The overall importance would be to see what the needs of communities are. And that has been in a way kind of a common understanding which should be there, that is, in the times of peace, or in a post-war period, to see how communities could be assisted in the way that they wish to continue to practice, their conditions, or they wish to live in particular places, or to maintain their identity. So, I think being aware of what the needs are. That is in a way the first step. And then, yeah, be that initiatives, or certain assistance, or projects, or whatever it can be, can be then developed, but being in a very close dial up with these communities. That is, I believe, very much important. This is quite a generic attitude which needs to be there. And I really hope it will work for the best. And at this particular period.

Denys Svyrydenko: I'm a UNESCO Chair holder of science education. And we have close collaboration with the Development Centre "Democracy through Culture" concerning intangible cultural heritage issues. And I think that your UNESCO Chair could join our cooperation, and this UNESCO umbrella of chairs can help us to establish a strong collaboration in future, involving research and educational institutions, like Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine and Ukrainian State M. Drahomanov University where our Chair is. Thanks a lot.

Anita Vaivade: Thank you for introducing your Chair. I'm happy to learn about it, and I really look forward to possible cooperation. I can also say that Latvian Academy of Culture was honoured to support establishing a new Chair also in Ukraine, that was recently established as the Academy of Music, and we were happy about that. And we really are open to all possible corporations that we might be having between Latvian and UNESCO Chairs in particular and there is a growing network of UNESCO chairs around cultural heritage issues. So, I'm very much looking forward to the possibilities of cooperation.

I am, really thankful for the possibility to be with you today. And we are all just amazed about the courage and how you continue to do very responsibly the work you did under these devastating conditions. We are greatly amazed by your courage. Slava Ukrayini!

Нижче пропонуємо розділ з видання «Нематеріальна культурна спадщина в національному та міжнародному законодавстві», підготовленого за результатами спільного французько-латвійського проекту.

Цей розділ доступний також в електронному вигляді за посиланням: <https://www.elgaronline.com/display/edcoll/9781839100024/978183910002.00008.xml>

Marie Cornu and Anita Vaivade

*Introduction: dialogues between
international and national laws
relating to intangible cultural heritage*

Beyond ‘Intangible Cultural Heritage’ Law

This collective research focuses on intangible cultural heritage and the way it is more or less explicitly legally apprehended at an international level as well as in different national legal regimes. In this regard, the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage adopted in 2003 (hereafter the 2003 Convention) has sparked an unprecedented legal debate that goes far beyond the purely technical issue of integrating an international body of law into national legislations. Several trends emerge from the different points of contact between international and national laws that deserve to be carefully studied.

First of all, we must ask how national laws — some of which have been developing protection tools, in a somewhat scattered fashion over the past decades, on elements such as folklore, language or other traditional know-hows — reorganise themselves in the wake of this new category of intangible cultural heritage. The novelty of this notion has been highlighted with regard to the elements it targets (intangible elements, in contrast to the tangible elements usually protected by cultural heritage law), but it also reveals the revolutionary heritagisation process that it implies. This process implicates the individuals — the holders of this heritage — in claiming a sense of belonging. Article 2 of the 2003 Convention defines intangible cultural heritage as manifesting through a set of practices, representations, expressions, knowledge, etc. that individuals or groups ‘recognise as part of their cultural heritage’. There is in this process a type of an attribution claim, a ground-breaking perspective in cultural heritage law, classically defined by what has been called an ‘object-oriented’ approach to protection, centred around the notion of outstanding value. Intangible cultural heritage is thus located on a radically different plane because it principally derives from a dynamic of recognition. This process obviously entails an intimate, foundational connection that, in a certain way, reflects a sense of belonging, which is very clearly put forward in the 2003 Convention¹. In what way would

¹ With regard to the debate surrounding the sense of belonging and its legal translation see: Marie Cornu, ‘A qui appartient le patrimoine culturel immatériel ?’ in Centre culturel de Cerisy-la-Salle, *Le patrimoine culturel immatériel* (forthcoming).

this new approach to the notion of cultural heritage have a reshaping power? We have identified this feature as a potential dynamic of legal globalisation.

Secondly, the legal conceptualisation mechanisms of the notion of intangible cultural heritage reveal interlacing phenomena of different rights from various sources and scopes: classically state rights, but also rights implemented by local authorities (and community laws), rights of individuals and groups, individual and collective rights, the right to protect cultural heritage and the right to cultural heritage. This densification of the coexisting rights and interests applied to intangible cultural heritage forces a reconsideration of the checks and balances that usually underpin the legal protection of cultural heritage. Our research hypothesis is that intangible cultural heritage, a new category at least in the legal language, is an interesting vantage point to apprehend deep movements of the law, it being understood that intangible cultural heritage law has certainly not reached its maturity point. It is a branch of the law in development, which tries to set its mark in the general field of cultural heritage law. This is why this examination of states' understanding of intangible cultural heritage is interesting, both at the level of legislations and the juridicisation of the relevant rights.

With this in mind, the research tries to convey the richness and the diversity of the national experiences. The first step was to understand how the states positioned themselves in relation to the 2003 Convention, how they appropriated this issue of intangible cultural heritage with regard to their public policies, but, more specifically, in respect of their legal tools already in place. The goal was to highlight converging phenomena, reciprocal influences, borrowing dynamics of imitation or singularisation from a vertical standpoint, between national laws and international law, and a horizontal standpoint between national laws. We analyse these dialogues arranged across various registers.

We obviously had to study the implementation modalities of the 2003 Convention. The example of the inventory is interesting to understand the role of the state in the heritagisation process and how it is defined in relation to the one recognised by heritage holders. Article 12 of the 2003 Convention states that '[t]o ensure identification with a view to safeguarding, each State Party shall draw up, in a manner geared to its own situation, one or more inventories of the intangible cultural heritage present in its territory [...]'. It is one of the few obligations of the states, in addition to the one to 'take the necessary measures to ensure the safeguarding of the intangible cultural heritage present

in [its] territory' (article 11) and the obligation to periodically submit a report to the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage on the legislative, regulatory and other measures taken for the implementation of the 2003 Convention (article 29). The provision 'to take the necessary measures' implies, if not a true structured policy pertaining to intangible cultural heritage — whether or not based on legislation — at least actions aiming at ensuring the safeguarding of this newly recognised type of heritage.

Regarding the inventories, a number of conditions are required by the 2003 Convention, notably the fact that the identification of an element predicates the participation of the relevant community, or groups or individuals. But neither the notion of community nor that of participation are conceived here as legal notions, even though the interpretative texts, for example, the Operational Directives for the Implementation of the 2003 Convention, as well as the Ethical Principles for Safeguarding Intangible Cultural Heritage, underline their importance. The states translated in different legal ways their obligation to draw up an inventory. The ways the states identify for these inventories, through the criteria and normativity they create, the elements that they consider as representative of the intangible cultural heritage of humanity, reveal their conception of this newly recognised type of cultural heritage. Their understanding sometimes diverges from the international approach. The 2003 Convention leaves considerable leeway to states in choosing the approach they consider best suited to its implementation, notably to ensure the safeguarding of intangible cultural heritage present in their territories, which again illustrates the interest to observe how national legislations are developed².

Nevertheless, in this perspective of a dialogue between international and national laws, we have not limited our scope solely to the question of the implementation of the 2003 Convention by the states. We also sought to approach this question through a more open perspective by observing the numerous ways in which the fabric of intangible cultural heritage finds a legal expression, even beyond any references to the 2003 Convention.

We were thus able to observe how many legislations develop tools, without always explicitly linking them to or naming them as intangible

² On the diversity of scientific methodologies and the legal forms for the implementation of article 12 of the 2003 Convention see: Marie Cornu and Rieks Smeets, 'Article 12: Inventories' in Janet Blake and Lucas Lixinski (eds), *The 2003 UNESCO Intangible Heritage Convention: A Commentary* (OUP 2020)

cultural heritage law but with similar aims, to safeguard practices, know-how, knowledge, that we could very well assimilate to elements of ‘intangible cultural heritage’ According to this approach, we can identify an intangible cultural heritage law that finds different legal spheres of expressions, for example, in fine-craft labels, the protection of fundamental rights, cultural rights, or linguistic rights, and sometimes intellectual property law, which has very close links to intangible cultural heritage. The promotion of some activities or productions that could be defined as elements of intangible cultural heritage according to the 2003 Convention, is thus being channelled differently, and it seemed appropriate to include these more invisible legal norms in our research.

Our stance of going beyond studying an explicit ‘intangible cultural heritage law’, or a law that refers to ‘intangible cultural heritage’ as a category for public action and that relies on legal grounds, was not taken without raising a number of issues concerning methodology. We were of course interested in an intangible cultural heritage law that ‘expresses a public policy specific to intangible cultural heritage’³, meaning intangible cultural heritage considered in a nominal way. If a number of states are starting to legislate on intangible cultural heritage law, to incorporate this notion in the law, to legally name it, it continues to be the case nevertheless that ‘the number of national legal provisions expressly meant to apply to “intangible cultural heritage” remains very limited’⁴. Hence our choice to approach the issue more broadly and openly: may some rules be related to an intangible cultural heritage law, inasmuch as they express a type of public policy specific to this heritage, without however naming it? This stance postulates that there are some elements that can be qualified as ‘intangible cultural heritage’ without being named as such. But then, how to perform this exercise of ordering such seemingly miscellaneous material; how to infer the characteristics of this law, which could lead us to admit that, fundamentally, this or that disposition belongs to an intangible cultural heritage law? For instance, we considered that part of this body of law are all the rules explicitly applicable to ‘folklore’/‘know-hows’/‘traditional specialty’, and more generally to the activities that resort to tradition (for example the provisions authorising practices involving animals which derived

³ Noé Wagener, ‘Problèmes de méthode d’une étude de droit comparé sur le patrimoine culturel immatériel (compte-rendu)’ (2016) Online Research Notebook ‘Droit, Patrimoine & Culture: Nouveaux Champs de Recherche’ <<https://dpc.hypotheses.org/634>> accessed 5 February 2020.

⁴ *ibid.*

from a long tradition, such as corridas and bull races or cockfights)⁵. This type of approach entailing an ordering of the field, which should reflect an image of what should be seen as intangible cultural heritage, can be criticised. This is notably because this approach would imply codifying and reordering the rules surrounding a concept whose scope and properties would have been previously settled, and thus also implies an essentialising approach to intangible cultural heritage. But intangible cultural heritage as a legal concept does not refer to things that should be defined with regard to intrinsic criteria of cultural value, such as with tangible cultural heritage recognition based on the historical or artistic value of some objects. We must go back to the definition suggested by the 2003 Convention in its article 2 –

The ‘intangible cultural heritage’ means the practices, representations, expressions, knowledge, skills — as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith — that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity [...]

If intangible cultural heritage refers to immaterial elements, cultural or social practices, know-how, knowledge in various forms of expressions, etc., these human activities are not, in themselves, recognised as intangible cultural heritage. More specifically, we could say that the only criteria to determine a heritage value is the reference to tradition — the idea that the recognition of a value derives from its relation to a specific temporality, ‘transmitted from generation to generation’. But, on the one hand, nothing is really specified with regard to this relation to time — the elements inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity or the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding are not always outdated. On the other hand, the key criterion does not reside in this aspect but in the heritagisation process itself. This is what singles out this heritage in the broader field of cultural heritage, and that is evidenced by the additional list of domains in the 2003 Convention to illustrate the notion:

⁵ See Part IV of this volume.

The ‘intangible cultural heritage’, as defined in paragraph 1 above, is manifested inter alia in the following domains: (a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage; (b) performing arts; (c) social practices, rituals and festive events; (d) knowledge and practices concerning nature and the universe; (e) traditional craftsmanship.

This text does not provide a list of intangible cultural heritage elements but only indicates that intangible cultural heritage can be observed through these modes of expression and practices. The defining criterion is thus a claimed sense of belonging.

We then asked ourselves whether the ‘object’ could exist without the ‘word’ as long as the heritagisation process could be identified, and as long as this claiming process existed? We were able to identify family ties with other legal actions; hence the interest we had for some mechanisms of creation and attribution of labels, neighbouring ‘legal objects’ in relation to which the category of ‘intangible cultural heritage’ is not necessarily used. This approach presented an opportunity to observe how intangible cultural heritage ‘has since been disseminated — in extremely interesting ways and forms to study, and [in particular] — in national laws ’⁶. We can come back here to the example of language, which in several states is qualified as heritage, sometimes as a common heritage of the nation, but which remains outside of the elements recognised as part of intangible cultural heritage at the international level.

Yet, the exercise goes even deeper. We were also interested in what national actors make of intangible cultural heritage, notably what previous notions they recycle, and not only under the banner of intangible cultural heritage. Thus, we applied both a synchronic approach to this research, studying what intangible cultural heritage is today, and diachronic, by studying historical figures, some of which are part of the genealogy of the 2003 Convention, such as the notion of folklore or expressions of folklore.⁷ To understand the relationships between national laws and the 2003 Convention, we had to reinstate the notion of ‘intangible cultural heritage’ in an extended historical trajectory, in order to observe its various strata. The rules pertaining to intangible cultural heritage are,

⁶ Wagener (n 3). On the reflection about our methodology, see also Anita Vaivade and Noé Wagener, ‘National Laws Related to Intangible Cultural Heritage: Determining the Object of a Comparative Study’ (2017) 2 *The Santander Art and Culture Law Review* 92.

⁷ See ch 2 ‘Linking new intangible cultural heritage law with a legal past’ and ch 7 ‘The interactions between intangible cultural heritage and intellectual property law’.

in a general way, scattered across many legal instruments, organised according to their themes, content and normative density. They sometimes materialise into legal regimes but can also be derived from soft law mechanisms. Several states have drafted laws on intangible cultural heritage, or cultural heritage laws are amended to include the notion of intangible cultural heritage⁸. National Intangible cultural heritage law, in some instances, distances itself from the 2003 Convention by developing its own mechanisms.

CORRELATING A VARIETY OF EXPERIENCES

Collecting data from several states characterised by diverse legal traditions and from different regions of the world, this research offers a panorama of examples derived from 26 states, amongst which 24 are parties to the 2003 Convention: Algeria, Belgium, Brazil, China, Congo, Egypt, Estonia, France, Germany, Iceland, Iran, Italy, Kenya, Latvia, Madagascar, Malawi, Mali, Mexico, Morocco, Poland, Spain, Switzerland, Zambia and Zimbabwe. In addition, the choice was made to incorporate within the scope of the research two non-party states to the Convention (the United States and Canada) in order to enrich the comparison.

Our goal was obviously not to undertake a systematic comparative study. Such an enterprise would have been unrealistic with regard to the number of countries surveyed and the unequal level of the answers to the questionnaire (see hereunder on the methodology), and also the diffused nature of the body of elements studied. We indeed have met some difficulty in inferring comparative observations considering the limited knowledge on the extra-legal contexts, notably social, historical, political and others that influence the law and its evolutions. The idea was instead to gather a sufficient amount of data to trigger a reflection on the various legal registers mobilised in relation to intangible cultural heritage and on the overarching questions that we think should be more specifically studied. All the above does not, of course, exclude some correlations; but we preferred to underline and question the diversity of approaches, although leaving space to identify converging phenomena.

The correlative study of these 26 national experiences, which is the particularity of the present monograph, is organised around four research axes:

⁸ On a diversity of examples of such approaches, see Anita Vaivade, 'Article 13: Other Measures for Safeguarding: Developing Intangible Cultural Heritage Policies and Legislation at the National Level' in Blake and Lixinski (n 2), and ch 9 'Translating the 2003 Convention into national laws'.

1. The first axis explores how each state has defined the category of ‘intangible cultural heritage’, and how the dialogue was established between the 2003 Convention, their respective legal system and their past experiences.

2. The second axis focuses on interactions between intangible cultural heritage law and three other branches of the law that were particularly identified as complex: human rights, environmental law and intellectual property law.

3. The third axis aims at analysing different processes of formulating, in legal terms and at the national level, safeguarding measures of intangible cultural heritage.

4. The fourth axis offers a reflection on legal claims brought in relation to intangible cultural heritage issues from the study of case law.

A FEW WORDS ABOUT THE PROCEEDINGS OF THE PROJECT

The study was launched in 2014 just before the tenth anniversary of the entry into force of the 2003 Convention⁹. Thus, the opportunity arose to analyse how this international instrument influenced the laws of several state parties and non-parties in its early years. The first biennium of the Osmose¹⁰ programme (2014–2015) was devoted to setting a common framework to undertake the comparative study, developing a network of legal scholars interested in the field and identifying research direction. The second biennium (2016–2017) was used to set a shared comparative method and to decide the main axes of research. A qualitative questionnaire was drafted and addressed to identified respondents at the end of the year 2016. The answers gathered have often been complemented and commented on by staff members of governmental institutions in charge of intangible cultural heritage, anthropologists and ethnologists from the various states.

During the development phase of the research, several thematic meetings open to the public were organised to deepen the study of certain aspects of intangible cultural heritage law, including with the participation of some respondents contributing to the project. These meetings were notably on the

⁹ Initial international collaboration regarding the field of intangible cultural heritage law resulted in the proceedings of a conference that took place in Paris. See: Cornu Marie, Jérôme Fromageau and Christian Hottin (eds), *Droit et patrimoine culturel immatériel* (l’Harmattan 2013).

¹⁰ The name for this project came from the French-Latvian intergovernmental programme ‘Osmose’ for bilateral scientific cooperation. This programme provided the initial funding to undertake this research.

development of the concept of intangible cultural heritage (Paris, 4 November 2014), on subjective rights related to intangible cultural heritage safeguarding (Riga, 29 June 2015), on the intangible cultural heritage in nature — associated spaces, resources and practices (Riga, 8 September 2017), as well as on labels and other legal mechanisms of intangible cultural heritage (Paris, 10 November 2017). It is on the basis of these documents and exchanges that the final report of the research was undertaken.

The realisation of the study is presented in the online research notebook of the Osmose project¹¹, which continues to exist as an archive of the various activities. The project was also an opportunity to develop and publish an annotated bibliography of the literature highlighting the legal issues surrounding Initial international collaboration regarding the field of intangible cultural heritage law resulted in the proceedings of a conference that took place in Paris. See: Cornu Marie, Jérôme Fromageau and Christian Hottin (eds), *Droit et patrimoine culturel immatériel* (l'Harmattan 2013). The name for this project came from the French-Latvian intergovernmental programme 'Osmose' for bilateral scientific cooperation. This programme provided the initial funding to undertake this research. Online Research Notebook 'Droit, Patrimoine & Culture: Nouveaux Champs de Recherche' <<https://dpc.hypotheses.org/le-projet-osmose>> accessed 5 February 2020. Introduction: dialogues between international and national laws the safeguarding of intangible cultural heritage¹². A summary report of the Osmose project¹³ was also published and presented during the seventh General Assembly of the States Parties to the 2003 Convention in Paris in June 2018, as a side event¹⁴. This event was possible thanks to the collaboration of the Living Heritage Section of the

¹¹ Online Research Notebook 'Droit, Patrimoine & Culture : Nouveaux Champs de Recherche' <<https://dpc.hypotheses.org/le-projet-osmose>> accessed 5 February 2020.

¹² Lily Martinet, 'Bibliographie' (2018) <https://dpc.hypotheses.org/files/2018/06/Biblio-LM_080118_amend_AV.pdf> accessed 5 February 2020.

¹³ 'Intangible Cultural Heritage in National Laws: A Dialogue with the 2003 Convention. Summary Overview of the "Osmose" Research Report' (2018) <http://dpc.hypotheses.org/files/2018/06/Osmose_rapport_synthese_2018_EN_5juin2018_10h.pdf> accessed 5 February 2020.

¹⁴ 'Intangible Cultural Heritage in National Laws – Presentation of the International Comparative Research "Osmose"' (General Assembly of States Parties to the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Paris, 6 June 2018) <<https://ich.unesco.org/en/6-june-134-intangible-cultural-heritage-in-national-laws-01003>> accessed 5 February 2020.

UNESCO Secretariat and the Permanent Delegations of France and Latvia to UNESCO. The manuscript of the present monograph also benefited from a focused reflection during a concluding event in Paris, organised at the Institute for Advanced Study on February 14, 2019¹⁵.

The ambition of this research, for that matter reflected in the title of the present monograph, was to highlight the dynamic interplay between various legal strata (international, national, regional and local) relating to the safeguarding of intangible cultural heritage, as well as the dialogues between various institutions whose actions also relate to intangible cultural heritage. This work trajectory enabled a meaningful dialogue between lawyers and anthropologists, ethnologists and folklorists. Researchers from various disciplines were invited to give their opinion on the research and the way the legal analysis could resonate with their own work. Intangible cultural heritage brings together this diversity of disciplines and there is an obvious profit in confronting these different approaches, in particular their relation to this new type of normativity and the way it radically modifies the heritagisation process, and considerably influences the relationship between the actors, the experts, the scholars, the decision-makers and the project holders. The Osmose project is being followed up in another biennium 2020–2021. For this biennium, we chose to address more systematically the different types of normativity and the way researchers, throughout their theory and practice, and by naming and intangible cultural heritage under national and international law developing key concepts (those of community, heritage bearers and participation), contribute to regulating this field of intangible cultural heritage.

THE OSMOSE SCIENTIFIC TEAM

This French-Latvian project was led by Marie Cornu (Institut des sciences sociales du Politique, École Normale Supérieure Paris-Saclay, Université Paris Nanterre — Centre national de la recherche scientifique) and Anita Vaivade

(UNESCO Chair on Intangible Cultural Heritage Policy and Law — Latvian Academy of Culture). Lily Martinet (Senior Research Fellow, Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law) became the coordinator

15 'Le patrimoine culturel immatériel dans les droits nationaux – dialogue avec la convention de l'UNESCO de 2003' (Institut d'études avancées, Paris, 14 February 2019) <<https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/le-patrimoine-culturel-immateriel-dans-les-droits-nationaux-dialogue-avec-la-convention-de-l-unesco-de-2003>> accessed 5 February 2020.

for the comparative study in 2017, a crucial year in the organisation of the international collaboration and development of the methodological and comparative tools. Over the whole period of its implementation, the project was a collaborative work within a broader French-Latvian team of researchers — Jérôme Fromageau, Clea Hance, Vincent Négri, Noé Wagener, Catherine Wallaert and Līga Ābele. The project also benefited from the contributions of Christian Hottin, Emilie Terrier, Marie Trape, Dace Bula, Sanita Pretkalniņa and Daina Teters. The manuscript presenting research results was drafted in French, and Clea Hance and Lily Martinet played a substantial role in the development of the present publication and undertook its translation into English. During the initial collaboration phase and during the realisation of the project, several members of the team defended their PhDs on themes relating to the project. The doctoral theses of Anita Vaivade, ‘The Conceptualization of Intangible Cultural Heritage in Law’¹⁶ and Noé Wagener ‘State Services for the Protection of Cultural Heritage’, respectively defended in 2011 and 2014, enriched the development of this collaborative research. Two other doctoral theses were defended on topics relating to the Osmose project: Lily Martinet’s thesis entitled ‘Traditional Cultural Expressions in International Law’, defended in 2017¹⁷, and Emilie Terrier’s entitled ‘Towards a New Copyright Figure: the Assertion of a Cultural Public Logic’, defended in 2018. At the time of writing this monograph, and further expanding on this topic, several PhDs are underway — in France, Clea Hance’s thesis entitled ‘The Participation of Heritage Holders: A Legal Standard?’ and Anthony Saillard’s entitled ‘The Input of European Law in the Construction of the Cultural Heritage Laws’, and in Latvia, Līga Ābele’s thesis entitled ‘The Assessment of Intangible Cultural Heritage Holders as a Political Instrument’, and Digne Ūdre’s entitled ‘Ideologies Interpreted in a Visual Way: Mythological Ornamentation as Contested Cultural Heritage in Contemporary Latvia’. Thus, this project continues to have a formative function contributing to fruitful parallel research.

This project was supported by a Scientific Committee: Associate Professor Janet Blake (University of Shahid Beheshti (Tehran)); Isabelle Chave (Chief Curator at the French Ministry of Culture, Heritage Directorate,

¹⁶ Anita Vaivade, *Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās* (LU LFMI 2016).

¹⁷ Lily Martinet, *Les expressions culturelles traditionnelles en droit international* (IRJS 2019).

Department of Research Steering and Scientific Policy), Tim Curtis (Secretary of the 2003 Convention); Professor Manlio Frigo (University of Milan); and Professor Kamal Puri (Queensland University of Technology). The fulfilment of this research was made possible thanks to the generous contribution of the respondents (listed hereunder) necessary to collect the primary data.

ANNEX: TABLE OF THE RESPONDENTS WHO
CONTRIBUTED TO THE OSMOSE PROJECT 1

States	Name	Title and Institution
States Parties Group I¹		
Germany	Sophie Schönberger Marie-Sophie de Clippele	Professor of Public Law, Heinrich Heine University Düsseldorf Postdoctoral Researcher FRS-FNRS, Université Saint-Louis Bruxelles
Belgium	Marc Jacobs	Professor of heritage studies, Faculty of Design Sciences, University of Antwerp and UNESCO Chair on Critical Heritage Studies and the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, Vrije Universiteit Brussel
Spain	Sara Gonzalez Cambeiro Cristina	Anthropologist, Labrit Patrimonio Researcher in Anthropology, Institute of Heritage Sciences (Incipit), Spanish National Research Council (CSIC)
	Jérôme Fromageau	Dean of the Jean Monet Law Faculty, Paris-Sud University
	Christian Hottin	Director of Studies, Department of Conservators-Restorers, Institut national du patrimoine
France	Lily Martinet Noé Wagener	Senior Research Fellow, Institute Max Planck Luxembourg for Procedural Law Professor of Public Law, University of Rouen Normandy
Iceland	Vilhelmina Jonsdottir	Lawyer, Graduate Student in Ethnology and Folklore, University of Iceland

¹The list of respondents is given in alphabetical order, regardless of the extent of their contributions to the national questionnaires. Affiliations and titles were updated in April 2020.

States	Name	Title and Institution
Italy	Sabrina Urbinati	Associate Researcher, University of Milano-Bicocca, Qualified as Associate Professor in Italy
Switzerland	Antoinette Maget Dominicé	Professor, Institut für Kunstgeschichte, Ludwig Maximilian University of Munich
Group I		
Estonia	Ave Paulus Margit Siim	Doctoral Student, University of Tartu Coordinator of Culture Programmes, Estonian National Commission for UNESCO
	Epp Tamm	Intangible Heritage Specialist, Estonian Folk Culture Centre
Latvia	Liga Abele	Doctoral Student, UNESCO Chair on Intangible Cultural Heritage Policy and Law, Latvian Academy of Culture
	Dace Bula	Director, Institute of Literature, Folklore, and Art, University of Latvia
	Anita Vaivade	Adjunct Professor, UNESCO Chair on Intangible Cultural Heritage Policy and Law, Latvian Academy of Culture, Latvia
Poland	Hanna Schreiber	Assistant Professor, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw
Group III		
Brazil	Anita Mattes	Fellow Visitor Researcher, University of Milano-Bicocca, PhD, Université Paris-Saclay, Lawyer, Studio Mattes
	Martin Michaus	Lawyer, Basham, Ringe y Correa S.C.
Mexico	Esthefania de Pando	Corporate Legal Counsel of RGIS
	Mariana Vargas	Lawyer, Basham, Ringe y Correa S.C.
Group IV		
China	Wang Li	Associate Professor, Central South University Law School
Iran	Susan Cheraghchi	Legal Expert and Adviser, Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (ICHHTO); Researcher of the cultural heritage law of Iran

States	Name	Title and Institution
Group V(a)		
Congo	Ulrich Kévin Kianguebeni Kiprop Lagat	Lecturer, Law School, Marien Ngouabi University, Brazzaville Director of Culture, Ministry of Sport, Culture and Arts
	George Litswa Anjavola Razafinarivo	Cultural Officer, Culture and Heritage Museums Head of the Department of Design and Innovation, Ministry of Industry, Trade and Crafts
Madagascar	Tahina Ratsiambakaina	Head of Department, Ministry of Handicraft, Culture and Heritage
Malawi	Christopher Magomelo	Senior Assistant Executive Secretary, Malawi National Commission for UNESCO
Mali	Moulaye Coulibaly	National Director of Cultural Heritage
Zambia	Munukayumbwa Munyima	Research Fellow, Institute of Economic and Social Research, University of Zambia
Zimbabwe	Elvas Mari	Former Director, National Arts Council of Zimbabwe
Group V(b)		
Algeria Egypt Morocco	Jihane Chedouki	Postdoctoral Fellow, Forum Transregionale Studien Europe in the Middle East — The Middle East in Europe
Non-Party States		
Canada	Antoine Gauthier	Director General, Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV)
	Robert K Paterson	Professor Emeritus, Peter A Allard School of Law, University of British Columbia
USA	Clea Hance	Doctoral Student, University Paris-Saclay, Fondation des Sciences du Patrimoine
	Michelle Stefano	Folklife Specialist, American Folklife Center, Library of Congress

Notes

¹ Regional electoral groups of UNESCO.

ТОМИН Мар'яна

*директор Департаменту культурної спадщини
Міністерства культури та інформаційної політики України*

Культурна спадщина України: інструменти збереження і охорони

Важливим є акцент на зв'язку між поколіннями і вектор міжнародного контексту в питанні Римського статуту, в питаннях геноциду, тому що втрати зазвичай фіксуються через матеріальний фактор, але, дійсно, це насамперед емоційні зв'язки. Тож розширення тематики містить й захист прав людини. Це, своєю чергою, виводить дискусію, її предмет і розуміння власне нематеріальної культурної спадщини на новий рівень.

МКІП провів дискусію, присвячену зв'язкам між носієм і елементом спадщини: якщо ми втрачаємо людей, ми втрачаємо зв'язок між поколіннями, який для нас дуже чутливий, болочий і надзвичайно важливий, у міжнародному позиціонуванні також. Вважаю, що МКІП будуватиме політику як концентрацію уваги до нематеріальних втрат, бо вони є глибші й сенсовніші для українського суспільства зараз, оскільки наша єдність у різноманітті. Усе, що ми маємо унікальне, формує нас як спільноту, народ, націю, і є тим, що визначає нашу ідентичність і за що нас намагаються знищити.

Тож зосередимося спершу на українському контексті формування державної політики у сфері захисту спадщини. Зараз, у зв'язку з таким величезним емоційним і психологічним навантаженням, ми власне вимушені надолужувати деякі процеси, задовнені чи просто не зроблені за попередні 30 років. Тому беззаперечним акцентом є потреби громад, що, своєю чергою, безпосередньо залежить від знань, оскільки саме це треба посилювати й підтримувати — від такого усвідомлення процесів і позиціонування елементів нематеріальної спадщини дуже залежить багато інших процесів. Початком стала інвентаризація елементів культурної спадщини, що дало розуміння кількості складнощів і ускладнених процедур, які також підлягають перегляду. Над цим МКІП працює, зважаючи, що попри важливість вектору знань, складна і перевантажена процедура може зруйнувати будь-які зусилля, і це фахівці чудово усвідомлюють. Найближчим часом ми очікуємо очевидний результат завдяки злагодже-

ній роботі експертного середовища, насамперед Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при МКІП, Центру розвитку “Демократія через культуру”, дослідницьким та освітнім організаціям.

Щодо обізнаності й розуміння значення, усе має бути легко доступним і захоплюючим, інакше не буде зацікавлювати, що також є завданням державної культурної політики (власне, мовиться про НКС). Щоб викликати повагу, спершу треба викликати зацікавленість і обізнаність, що для апарату державного управління є величезним пріоритетом і викликом, бо всі чудово знають, що навіть якщо є окремі яскраві елементи НКС, залишається величезна кількість таких елементів, що потребують просвітницької діяльності й підтримки, на чому й зосереджується увага.

Заохочення громади — це дуже тонкий процес і зважена лінія коректності. Справедливою є реакція “а де ви були до цього”. Ми не можемо просто привласнити те, що належить громаді, групі чи окремій особі, якщо відбувається привласнення, уже не може бути відкритості й доступності — компенсувати й коректувати подібні нюанси також є викликом перед державною культурною політикою.

Найбільш тонкою є задача підтримки громад — це повинно стати загальною практикою, синхронним багатоетапним тривалим процесом, ми надзвичайно вдячні міжнародним партнерам, які допомагають усім, чим можуть, а найголовніше знаннями, і, що найважливіше, спонукають поновлювати процеси, поглиблювати знання і надавати ту підтримку громадам, якої раніше держава не надала, навіть не зауважувала на тому (я це кажу абсолютно без підтекстів — часи і умови були інші, зараз це вимагає прискорення дій і процесів, оскільки мова йде про ідентичність).

У кожному системному процесі є перші послідовні кроки. Перше завдання — посилення співпраці з експертним середовищем. Особливо важливим є освітні програми для дітей і молоді, що дасть надзвичайно сильні результати в довготривалій перспективі, однак це може стати, так би мовити, революцією усвідомлення спадщини. На жаль, тільки зараз це починаємо системно робити.

Якщо ми зробимо акцент на громади та освітні процеси, то так само важливим залишиться і юридичне позиціонування елементів НКС, яке враховує процедури Міжнародного суду, нормативних документів, методологій тощо та спирається на них, завдяки чому виводить питання спадщини на зовсім інший рівень важливості для державної політики.

ЗУБАВІНА Ірина

*докторка мистецтвознавства, професорка,
академікня НАМ України,
учена секретарка відділення кіномистецтва НАМ України
з.н.с. відділу історії і теорії культури ІПСМ НАМУ
ORCID ID <http://orcid.org/0000-0002-0816-020>*

Оновлення фемінного дискурсу в медійному просторі сьогодення

У параметрах світу, що постав перед зоною глобальної турбулентності, на тлі невпинного розвитку технологій спостерігається постійний апгрейд екранних медій, зростання їхнього значення в нових суспільно-політичних реаліях.

Медійний простір сьогодення — це телевізійні канали (разом з тими, що працюють через вебсайти або сторінки у Facebook, інші цифрові платформи), соціальні медіа, що завдяки онлайновим технологіям мобільно доносять контент до споживача поза будь-якими обмеженнями — місце та час перегляду практично не мають значення (наприклад, відео на YouTube). Активізація розвитку медіаіндустрії, розширення її інструментарію, концептуалізація змістовного наповнення медійного продукту, інші трансформаційні процеси відбуваються під впливом соціально-політичних факторів. Тому цілком закономірно, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну російських агресорів наратив глобального протистояння обумовив сплеск затребуваності інформаційного медіаконтенту, потреба в отриманні інформації через конвергентні медіа (онлайн-ЗМІ, пошукові системи, агрегатори новин тощо) стрімко зросла впродовж 2022 року й наразі відчутно випереджає попит на контент розважальний, ще донедавна найбільш затребуваний.

Наразі екранні медіа є найважливішим джерелом інформації для більшої частини населення.

Конкурентна боротьба за глядацьку аудиторію в розмаїтому мультимедійному середовищі посилилась, коли Україна стала помітним гравцем на світовому інформаційному ринку. На тлі розгортання воєнних подій насамперед загострилось протиборство дискурсів і контентного наповнення глобальних новинних каналів, змагання конфліктних інтерпретацій

подій або ж відвертих фейків, що поширюються ботами. У ситуації інформаційних війн екранні медіа, враховуючи аудіовізуальну переконливість представленого матеріалу, є доволі небезпечною зброєю, оскільки створюють в тотально інформатизованому просторі умови для маніпулятивних практик, спрямованих на заволодіння масовою свідомістю.

Не випадково в мережевому онлайн-просторі на початку XXI століття набули широкого вжитку такі поняття, як «гібридна війна», «інформаційна війна» тощо. Це свідчить про оновлення спектру політичних технологій на сучасному рівні технічного оснащення.

У світі, де кількість накопиченої зброї є достатньою, аби багаторазово знищити людство, останнім часом виразно артикулюється потреба в жіночому типі мислення з притаманними йому рисами емпатії, стриманості та життєдайності. Ця тенденція помічена в усіх цивілізованих країнах. Не оминула вона й Україну. Тому все більше жінок вбачаємо в політиці, економіці, бізнесі, де, реалізуючись у традиційно «чоловічих» ролях, дієвиці вносять у ведення справ суто жіночі вправності. У сфері вітчизняних екранних медій впровадження нової моделі жіночності помітно унаочнилось упродовж останніх двох-трьох десятиліть. Згадати б, як на початку XXI століття насамперед у шоу-бізнесі затребуваність жіночого стилю мислення і поведінки породжували/зумовлювали різноманітні прояви фемінно-гендерних варіацій у чоловічому тілі (мовиться насамперед про різноманіття травесті-дів). Натомість у воєнних реаліях сьогодення жінки все частіше мають перебирати на себе традиційно «чоловічі» ролі, видавати чоловічі реакції, приймати рішення, захищати рідну землю зі зброєю в руках, тримати стрій на інформаційному фронті, діяти у сфері культурної дипломатії тощо.

У вирі небезпек воєнного часу склалися обставини, що радикально розширили жіночий функціонал та вийшли далеко за межі так званого «інського стилю» з характерним м'яким типом поведінкових реакцій.

Сильні, успішні, освічені та розумні, фінансово незалежні жінки в умовах воєнного лихоліття змушено відходять від стереотипної моделі, узвичаєної поколіннями батьків та дідів, попри патріархальні упередження щодо перспектив жіночого лідерства. Певною мірою це відповідає теорії «гендерного мейнстріму» як генеральної стратегії формування нової людини. Поборники цієї концепції обстоюють перспективність виховання гендер-осіб нового світопорядку. Ідея творення нової людини в істо-

рії людства актуалізується не вперше. Основна відмінність «гендерного мейнстріму» полягає в тому, що наявність розбіжностей між «маскулінним» та «фемінним» не детермінується ознаками біологічної статі.

Варто наголосити, ще донедавна поле професійної реалізації медіапрацівниць тенденційно обмежувалось. Традиційними сферами жіночої компетенції вважались новини про моду та життя відомих особистостей, проблеми виховання, освіти й підвищення кваліфікації, пізнавальні стріми/передачі про підтримку в тонусі тіла та/або оптимізацію фізичних параметрів, медично-просвітницькі програми та кулінарні шоу. Натомість нині гендерна асиметрія поступово врівноважується. Це стосується як медійного контенту, так і доступу до посад.

І хоча донині більшість відомих експертів, оглядачів, блогерів, які висвітлюють у медійному просторі економічні, політичні, воєнні новини, — це чоловіки, невпинно зростає кількість відомих жіночих медійних облич — журналісток, громадських діячок, ютуберів та політичних коментаторів, блогерш, авторок стрімів — прямих трансляцій в інтернеті на актуальну тематику і проблематику. Кожна має амбітну мету щодо творення особистого бренду, базуючись на професійній компетентності, виваженості заявленої позиції, якісній її презентації та переконливості аргументації.

Соціологічні опитування/дослідження межі ХХ–ХХІ століть свідчили, що політичні, економічні новини викликають більше довіри, якщо звучать з чоловічих вуст. А жінкам-дикторкам доручалось озвучували з телеекранів переважно написані кимось тексти. Здається, тому це відбувалось ціле життя. Нині, співвідносячи себе з війною, жінки беруть активну участь в актуальній аналітиці, утамовуючи попит медійної сфери на неупереджену, якісну журналістику, зокрема на інформаційний контент та матеріали наболілої чи дискусійної тематики й проблематики, що передбачають подальше обговорення, залучаючи глядача до інтерактивної співпраці.

За офіційними даними розвідок «Україна: дослідження споживання та сприйняття медіаконтенту», що були торік запроваджені фондом Thomson Reuters, найпопулярнішими джерелами новин та інформації в Україні визнано пошукові системи (64 % використовують їх щодня) та соціальні медіа (з них щоденно черпають інформацію 54 %). Менше половини респондентів щодня покладаються на інформаційні інтернетпор-

тали/інтернет-ЗМІ (45 %). За інформаційним контентом звертаються до телебачення 43 %, до месенджерів — 39 % (Україна: дослідження споживання).

Дещо відрізняються дані опитування щодо медіаспоживання українців, яке провела компанія «Оперативна соціологія» на замовлення Центру контент-аналізу. Респондентам надали можливість обрати декілька типів медіа. Виявилось, що для отримання новин майже 70% українців зазвичай користуються онлайн-медіа, телебаченням — майже 60%, а друкованими виданнями — лише 12% (Онлайн-ЗМІ випередили, 2022).

Попри певні відмінності даних щодо процентного співвідношення користувачів, які надають перевагу тим чи іншим медіазасобам, усі соціальні опитування як загальну тенденцію виявляють розширення «жіночої» активності в медійному просторі.

Якщо схарактеризувати визначальні маркери гендерного дискурсу сучасних медій, серед таких маємо наголосити не тільки й не стільки на жіночому авторстві того чи іншого меседжу, а на його лексико-семантичному забарвленні, чіткій адресації та змістовому наповненні. На тлі соціальної стигматизації «жіночого» продукту (залишки упереджень досі проявляються/помічаються в різних професійних сферах) симптоматично виділяється профеміністичний контент, орієнтований переважно на жіночу аудиторію за тематичними, змістовно-смісловими і формальними ознаками, умовно — «жінки-для-жінок».

Серед номінальних чинників змістового наповнення гендерно визначеної орієнтації — емоційність, емпатія, чуттєвість, зосередженість на актуальній проблематиці існування жінок у сучасному світі, як-от: різноманітні небезпеки, а'бюз, насилля, сексуальні домагання тощо.

З метою легітимації та репрезентації такого важливого проблемно-тематичного сектора в медійному просторі України у вересні 2019 року зареєстровано громадську організацію «Жінки в медіа». Це об'єднання жінок, які працюють у медіа, ставить за мету утвердження гендерної рівності та забезпечення необхідних ресурсів для протидії сексизму, подолання латентних форм мізогенії, компенсацію розриву в оплаті праці, захист прав жінок у всіх сферах життя, відкриття нових можливостей перед українськими медійницями тощо.

У феміністичному контексті варто згадати ініціативу громадської організації «Ла Страда — Україна», що запустила торік у виробництво серію

відеороликів, де змодельовані найбільш поширені небезпечні для жінок ситуації та надано поради інструктора щодо ефективного самозахисту.

Громадський альянс «Політична дія жінок» запровадив інформаційну кампанію «Вільні. Сильні. Незламні» з протидії насильству над жінками. Організація презентує та розміщує на платформах різних соціальних мереж зроблені в співпраці з медійниками ролики про жіночу взаємодопомогу в складних життєвих обставинах. Як анонсують проєкт його автори, відеоматеріали присвячені випробуванням часів окупації. Героїнями роликів ставали жінки в різноманітних життєвих реалізаціях: жінка-воїн, жінка-мати, жінка під обстрілами, волонтерка, медіаблогер, яка набула відомості завдяки тому, що, знаходячись на окупованій території, нехтуючи безпекою, виходила в ефір і підтримувала інших (Громадський Альянс, 2023).

В умовах військової інтервенції в Україну в обставинах повномасштабної російської агресії, коли Україна перетворилась на точку вирішення майбутнього світопорядку, екранні медіа через різні форми культури прямо або ж опосередковано досліджують найбільш «гарячі», максимально активізовані вузли дестабілізації системи, у тому числі питання міжнародної та національної безпеки, проблеми статусу територій, ядерного озброєння тощо. Водночас не втрачають актуальності традиційні проблеми, що ними було наповнене довоєнне буття. А також спостерігається переорієнтація моделі медійної системи. Структура екранних медій, відходячи від традиційної «вертикалі» субординаційної ієрархії медійних акторів, орієнтується на ризоматичну «горизонталь» співіснування альтернативних джерел інформації, де руйнуються зафіксовані в культурно-соціальному середовищі стереотипи, розмивається гендерна нерівність учасників медійно-інформаційного процесу, поступово нівелюється розподіл їхніх професійних функцій на суто «чоловічі» та винятково «жіночі».

Література:

- Україна: дослідження споживання та сприйняття медіа контенту. (No date). *Thomson Reuters Foundation*. Відновлено з https://epim.trust.org/application/velocity/_newgen/assets/TRFUkraineReport_UKRAINE.pdf
- Онлайн-ЗМІ випередили телебачення й стали основним джерелом інформації для українців — опитування. (2022). *Детектор медіа*. Відновлено з <https://ms.detector.media/trendi/post/28839/2022-01-20-onlayn-zmi-vyperedily-telebachennya-y-staly>

osnovnym-dzherelom-informatsii-dlya-ukraintsiv-opytuvannya/

Громадський Альянс «Політична дія жінок» розпочав інформаційну кампанію з протидії насильству над жінками. (2023, 10 березня). ЗМІ для змін. Відновлено з <https://cs.detector.media/community/texts/185242/2023-03-10-gromadskyuy-alyans-politychna-diya-zhinok-rozpochav-informatsiynu-kampaniyu-z-protydii-nasylstva-nad-zhinkamy/>

БЕРЕГОВА Олена

*докторка мистецтвознавства, професорка,
заступниця директора з наукової роботи*

Інституту культурології НАМ України

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0003-4384-9365>

Аксіологічний вимір творчості Вікторії Польової часів російсько-української війни

Композиторка Вікторія Польова (нар.1962) є одним із найяскравіших облич новітньої української музики. У її плідному творчому доробку — твори різних жанрів від масштабних оркестрових партитур, вокально-симфонічних і хорових опусів до численних камерних ансамблів, вокальних мініатюр, творів для сольних інструментів, зразків інструментального театру. 2018 року Вікторія Польова стала лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка за хорову симфонію на канонічні тексти «Світлі пісенспіви».

Із початком повномасштабної російської агресії в Україні Вікторія Польова не припинила композиторської діяльності. Навпаки, уже сам перелік її творів, написаних упродовж 2022-го року, свідчить про зростання творчої активності мисткині. У доробку композиторки з'явилися камерні твори «Атарола» для скрипки, віолончелі та фортепіано (з присвятою Гідону Кремеру) та «Passacaglia» для скрипки та струнних. Значна частина нових творів — це зразки хорового жанру, написані на канонічні тексти: «Ave Maria» для сопрано соло й мішаного хору (латиною); «Вечірній

спів», диптих на канонічні тексти для хору хлопчиків; «Псалом Давидів 90» для солістів і двох хорів (українською мовою). Низка інших псалмів є переробками більш ранніх творів композиторки з церковнослов'янських на латинські тексти (зокрема «Псалом Давидів 1» для солістів і хору, «Псалом Давидів 50» для солістів та мішаного хору на канонічний текст, «Псалом Давидів 91» для солістів і двох хорів).

Глибоко особистісною рефлексією композиторки Вікторії Польової на наслідки варварського вторгнення в Україну став твір «Буча. Лакрімоза» для скрипки та симфонічного оркестру (2022). Світова прем'єра відбулася в межах Бетховенського фестивалю в Бонні 29 серпня 2022 року у виконанні Молодіжного симфонічного оркестру України (соліст — Андрій Мурза, диригентка — Оксана Линів). Композиторка звертається до жанру реквієму. Трагедійний зміст лакрімози — найскорботнішої частини реквієму — визначив образність твору.

Зовсім інший характер має ще один твір Вікторії Польової — «NOVA» для симфонічного оркестру (2022), прем'єра якого відбулася в Познані та Варшаві. Твір був написаний у перші дні війни й присвячений мужності України. Як зізналася композиторка, «це моя частка наближення перемоги й низький уклін нашим воїнам. Тоді я ще не знала, не могла навіть припустити, наскільки страшною буде війна, але це було передчуття» (Польова, 2022).

Відкриває твір дует солюючих труб, які грають імпровізаційно, цілком у дусі карпатських трембіт, ніби змагаючись у майстерності та винахідливості. Згодом додаються тромбон і великий барабан, який відбиває такт. Мистецьке змагання труб переривається жорстким механістичним ритмом оркестрового епізоду, де основну роль грають фортепіано та ударні, до яких згодом приєднуються всі струнні. У цій важкій агресивній масі, яка примітивно «топчеться» на одному звуці й бухкає, усе ж таки виділяються яскраві тембри двох труб. Оркестр ніби намагається задавити, знищити солістів, але в процесі розвитку відбувається дивовижна трансформація: тупа механістична маса кудись зникає, звучання провітлюється і стає радісно-переможним. Другий «наступ» оркестру на солістів є ще більш інтенсивним і страхітливим, із завиваннями й лементом мідних духових (зокрема тромбонів), але він теж якось швидко «згортається». У репрізі залишається рівномірний чіткий ритм малих барабанів, на фоні яких знов, як і на початку, чути чисті непереможні тембри двох труб в

імпровізаційній манері карпатських награвань. У самому кінці твору барабан ще кілька тактів відбиває чіткий дріб — і настає повна тиша. Композиторка ніби моделює у своїй уяві й намагається наблизити цю майбутню тишу як символ припинення війни й такої жаданої перемоги України.

Україна сьогодні виборює не тільки своє право на існування, вона мечем і вогнем захищає загальнолюдські цінності — свободу, демократію, права людини. Саме цим цінностям і присвячена музика композиторки Вікторії Польової. Її творчість розгортається і в руслі традиційних для української культури цінностей — високої духовності, людяності, гуманістичної спрямованості, віри в непереможність українського народу та подолання сил темряви і зла. Високий аксіологічний та духовний потенціал творчості В. Польової, її вільне володіння арсеналом найсучасніших композиторських засобів і перебування в тренді європейських музичних тенденцій XXI століття, а також численні виконання її творів у різних країнах Європи стимулюють інтерес європейської культурної спільноти до України, а особиста присутність композиторки під час закордонних виконань творів увиразнює її місію як активної діячки культурного фронту та культурного амбасадора. Завдяки таким творчим особистостям, як Вікторія Польова, голос України чути у світі, про що свідчить колосальна підтримка багатьох країн у нашій запеклій боротьбі за право жити в незалежній державі серед цивілізованих європейських народів.

Література:

- Польова, В. (2022). Допис Вікторії Польової на її персональній сторінці у соціальній мережі Facebook від 11 жовтня 2022 р. Відновлено з <https://www.facebook.com/victoriavita.poleva>

БЕРЕСТ Павло

аспірант кафедри культурології

та міжкультурних комунікацій

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-5218-4812>

Ціннісно-креативний ресурс туристичних destinations у актуальних культуротворчих процесах

Як комплексний, багатогранний та багаторівневий соціокультурний феномен туризм та його невід’ємна складова туристичні destinations безперечно впливають на всі сфери життєдіяльності суспільства, як то економіка, політика, культура, духовність, освіта тощо. В Україні різноманітні наукові гуманітарні дисципліни тільки починають осмислювати та досліджувати вплив туристичних destinations на актуальні культуротворчі процеси та вивчати закладений у них ціннісно-креативний ресурс. Тому цим важливим для становлення і розвитку держави й суспільства питанням має приділятися більше уваги як з позиції теорії та практики культури, так і під час аналізу загальних геополітичних, соціальних та інших актуальних процесів.

Водночас важливо усвідомлювати, що ті етапи, які проходило українське суспільство, українська наука в XIX чи XX століттях є не лише історією, що вже відбулася, а є тими подіями, які можуть повторюватись у різних проявах у сьогоденні чи майбутньому, якщо їх не вивчити та не зробити відповідні правильні висновки. Нема нічого нового під небом, є лише повторення в тих чи інших варіаціях універсальних законів узамодії. Отож величезна кількість національних традицій, культури, досвіду утворюють спільний предметно-тематичний знаменник, що, веде до створення схожих типологій, естетичних реакцій, ієрархій та порядків (Скуратівський, 2021, с. 332).

Хоча, звісно, еволюція соціокультурних відносин відбувається, і на зміну одним їхнім формам чи видам приходять інші. Нині з розвитком сучасних технологій та засобів комунікації можемо спостерігати черговий такий щабель, коли особиста думка, особисте рішення чи дія стають важливим чинником розвитку соціуму в цілому.

Згідно з твердженнями Р. Флориди, можемо погодитись з тим, що живемо в креативну епоху, у підґрунті якої знаходиться плекання, розвиток і реалізація творчо-креативних поривань індивіда. Новизна, несхожість, особисті прояви — усе те, що називається креативністю, стають важливими складовими не лише праці, але й відпочинку. Ба більше — усієї життєдіяльності людини. Своєю чергою, усі ці тенденції формують певний тип мислення, особливу модель поведінки, формують середовище, у якому існує людина, стають сутністю її ідентичності (Флорида, 2018).

Варто зазначити, що одночасно з вище окресленим з наведеної характеристики постає і зворотний бік медалі: важливість правильно спрямовувати й унормовувати той багатий ціннісно-креативний ресурс, щоб він служив на розвиток і благо як його власнику, особистості, так і всій спільноті чи країні. Отож важливим чинником постають питання просвіти, інформаційної безпеки та грамотності, усебічного виховання як на особистісному рівні, так і на рівні громади й соціуму.

У сучасній науці цінності розглядаються як одні з ключових керівних принципів у житті людини. Вони впливають на вподобання людини, її поведінку, мотивацію, рішення і вчинки. Туристичні дестинації, що є підмурком існування індустрії туризму, також роблять великий вплив на соціокультурне середовище, що формує особистість. Отже, той ціннісно-креативний ресурс, що міститься в туристичних дестинаціях, є важливим, хоча й малодослідженим чинником формування актуальних культуротворчих процесів. Адже індустрія туризму суттєво впливає не лише на економічні, природні, але й соціокультурні, ментальні, суспільні умови. Таким чином, цінності впливають на мотивацію нашого населення, оскільки й цінності, і мотивація є передумовами їхніх вчинків (Vrengoog, 2023).

Чому туристи вирішують відвідати ті чи інші туристичні дестинації, що впливає на вибір мети їхньої подорожі, які ціннісні орієнтири вони отримують у результаті взаємодії з дестинацією? Ці питання на практиці ставлять собі (і успішно вирішують) провідні держави світу, розвиваючи свої всесвітньовідомі туристичні дестинації та розуміючи що вони є невід'ємною складовою їхніх соціокультурного, духовного простору та національного культурного коду.

Особливо це стосується туристичних дестинацій, створених на базі історико-культурних пам'яток, видатних творів мистецтва й архітектури,

національної культурної спадщини. За належного розуміння туристичні дестинації, як і культурна спадщина, що становить їхній фундамент, є відповідними символами української ідентичності, які сприяють формуванню позитивного іміджу України як рівноцінного партнера інших успішних європейських держав, якому належить посісти своє чільне місце в міжнародному співтоваристві (Мищенко, 2022, с. 134).

Підсумовуючи названі тези, можемо констатувати, що науково розроблені, професійно реалізовані туристичні дестинації, які своїми опрацьованими концептами спонукають до їхнього відвідування мандрівниками з різних куточків світу, створюють той ціннісно-креативний ресурс, що формує серед іншого мотивацію, ціннісні орієнтири, поведінку, та займають значне місце в актуальних культуротворчих процесах сьогодення.

Література:

- Мищенко, М. О. (2022). Культурна спадщина через призму сучасної культурної політики України. *Суб'єкт. Пам'ять. Діалог: Збірник наукових статей, тез, наук. матеріалів круглих столів та конференції*. Київ: Інститут Культурології НАМ України. 394 с.
- Скурагівський, В. Л. (2021). *Культура: україно-європейські стратегіми*. Монографія. Київ: Інститут Культурології НАМ України. 480 с.
- Флорида, Р. (2018). *Ното creativus. Як новий клас завойовує світ*; пер. М. Яковлев. Київ: Наш формат. 432 с.
- Vrenegoor, F. (2023). *Sustainable tourism entrepreneurs: values, motivations and implemented sustainability measures*. [Thesis fully internal (DIV)]. University of Groningen. Retrieved from <https://doi.org/10.33612/diss.621488087>

БОНДАРЕНКО *Леся*

молодша наукова співробітниця

Інституту культурології НАМ України

Сучасне патріотичне виховання української молоді в системі формування національної ідентичності

Молоді українці зміцнюють національну ідентичність та консоліду-ють суспільство. Цивілізований світ продовжує обурюватися як сучасний гітлер, російський керманіч путін, намагається загрозою смерті ввести українців у стан забуття своєї історії та рідної мови. З початку повно-масштабної війни західні медіа якнайдужче приділяють увагу спробам кремлівських агресорів не лише фізично, але й духовно знищувати украї-нців, зокрема вони наголошують, що «тотальна ментальна битва ведеть-ся далеко від масових артилерійських обстрілів». З подальшим продо-вженням війни саме українська мова стає ще одним полем бою, на якому, на думку путіна, має відбутись головне побоїще проти українців.

Президент росії почав вторгнення в Україну в лютому 2022 року, по-обіцявши захищати російськомовних. Натомість війна мотивує українців усієї країни відмовитись від атавізмів російського постімперіалізму та почати спілкуватися українською мовою. Журналіст щоденного амери-канського ділового видання *The Wall Street Journal* Метью Лексмур звер-нув увагу на те, що в Україні почали масово використовувати українську мову. Діють курси для тих, хто хоче якісно володіти мовою і не лише на заході України, де чимало вимушених переселених осіб зі сходу України, а й у Києві. Зокрема, у столиці розгалужена мережа таких курсів була вкрай важливою для демонстрації країні та всьому світу, як утверджувати мову, цінності та національну ідентичність.

Питання високої загрози національній ідентичності — предмет ува-ги інших провідних медіа. Так у черговому *Forbes* професорка Євгелі-на Очаб, аналізуючи наслідки примусових вивезень з тимчасово окупо-ваних територій українських дітей до росії як у 2014, так і в 2020 році з метою подальшого усиновлення їх росіянами через можливі знуцання і тортури, констатує: «Зважаючи на злочинні дії окупантів, які масово по-рушують права дитини, їхня мета позбавити юних українців національної

ідентичності». Варто наголосити, що саме молоді українці чинять опір російському окупантові. Про це зазначає Мері Драгман у наступному номері Atlantic Council, наголошуючи на вражаючій та шокуючій стійкості української нації, яка утверджується, зміцнює свою ідентичність, зосереджена на приписах свободи та демократії.

Настрої молодих українців свідчать не тільки про це. Покоління, народжені у вільній Україні було чи не найактивнішим учасником «помаранчевої революції». Згодом саме студенти провідних українських університетів вийшли на «євромайдан» услід за прокремлівським урядовим рішенням відмовитись від вступу до Євросоюзу. Мері Драгман вражена нашою молоддю, яка знову в епіцентрі боротьби за майбутнє своєї країни. Вона зауважує, що молоде покоління українців, народжених після розпаду сср, веде позитивні зміни на багатьох фронтах у лавах Збройних сил України, добровольчого руху, волонтерства, громадських організацій. От чому, на думку регіональної директорки IREX Ukraine та керівника програми «Українська національна ідентичність через молодь», саме молоді українці відіграють вирішальну роль у консолідації суспільства та зміцненні почуття національної ідентичності. «Ця перемога є стратегічно важливою, — узагальнює авторка, — як і будь який військовий успіх для майбутньої державності України».

Тому, не зважаючи на труднощі, пов'язані з ситуацією в країні внаслідок агресії рф, у різних громадах України презентують та втілюють у життя проекти для молоді «u-point» та «Національна ідентичність». Нещодавно вони були представлені в громадах Київської області. Про це повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Київської ОДА. Перший проєкт «u-point» — це локальне представництво цифрової платформи Юрія Порта, що створив дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Мета проєкту — у формі опитування зібрати думки молоді віком 14–24 років щодо різних сфер суспільного життя. Опитування проходять щотижня та надходять у різні месенжери: «Вайбер», «Телеграм», «ФБ». Результати цих опитувань допомагають доносити думку молоді до ключових стейкхантерів для започаткування сталих змін. Головне завдання платформи — допомогти молоді стати рушієм змін, що є актуальними та важливими саме для молодих людей. У межах платформи проходять і заходи з неформальної освіти. Крім цього, у Київській області проходить молодіжно-просвітницький проєкт «Національна ідентичність», що спрямо-

ваний на посилення та утвердження національної ідентичності та громадської свідомості серед молоді, розвитку національно-патріотичного виховання, формування української громадської ідентичності та основі суспільно-державних національних цінностей. Також завдяки проєкту збільшується розуміння та усвідомлення молоддю позитивного іміджу українців у світі в контексті історичних державотворчих процесів та національно-патріотичного виховання. У ньому наявний акцент на основні норми Закону України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української та національної громадської ідентичності». Варто зазначити, що організація IREX утілює багато проєктів в Україні з моменту початку російської військової агресії. Одним з них став «Вивчай та розрізняй. Посилення стійкості та протидія дезінформації під час війни 2022–2023 років». Проєкт має на меті сформувати в різних цільових аудиторій, включаючи молодь, насамперед, найбільш інформаційно вразливу, навички роботи з інформацією. Отримані в проєкті знання та навички допомагають розпізнавати маніпулятивну інформацію, протидіяти неправдивій інформації та дезінформації, відповідально працювати з інформаційним контекстом і приймати обґрунтовані рішення, уникаючи маніпуляцій кремля. Очікуваний результат проєкту є формування проінформативного й стійкого до інформаційних впливів суспільства та активного населення, особливо молоді, яка може об'єднатись як в середині України, так і в усьому світі, щоб протистояти кремлівській пропаганді, що спрямована на спотворення правди на знищення суверенітету України. Експертами IREX розроблені два інтерактивні онлайн курси «Медіаграмотний супротив». Компетентності спрямовані на сприяння підвищенню рівня соціальної толерантності та згуртованості українців під час війни, а також на формування сталого запиту на спілкування українською мовою.

Ще одна програма «Мрії та діяти» була започаткована 2020 року. Це п'ятирічна програма IREX, спрямована на розвиток та підтримку молоді в Україні, створення сприятливого середовища, у якому молодь матиме можливість реалізувати свої мрії, ідеї та бачення розвитку країни. Програма втілюється організацією в партнерстві з «Будуємо Україну разом» (БУР) міжнародним республіканським інститутом та іншими міжнародними організаціями. З березня 2022 року на базі 54 установ, бібліотек, молодіжних центрів та громадських організацій команда програми «Мрі-

яти та діяти» запустила проєкт «Вільнохаб», спрямований на створення в уже наявних закладах та просторах місць, де молодь могла б отримати підтримку та впоратись з новими викликами, адаптуватись до змін, налагодити комунікацію в громаді та продовжити неформальну освіту.

Варто зазначити, що в умовах військової агресії рф національно-патріотичне виховання є важливим безпосереднім чинником, оскільки воно спрямоване на формування національної ідентичності молоді, її готовності захищати свою Вітчизну. І саме патріотизм лежить у основі національної ідентичності. Зараз в умовах російської агресії як ніколи формується загальнонаціональна ідентичність, яка базується, передусім, на вихованні патріотизму українського етносу засобом культури й мови, українська політична нація. Українці як ніколи, де б вони не були через військові дії, будь то молоді захисники України, біженці чи внутрішньо переміщені особи, усвідомлюють свою культурну самобутність, національну спадщину, історичні корені та творчий потенціал українського суспільства. Тому в ці складні часи українці об'єдналися як один. Значно зріс рівень патріотизму мешканців України. Основні державні інститути, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері патріотичного виховання молоді, Міністерство освіти та науки, Міністерство молоді та спорту, Міністерство оборони, Міністерство культури та інформаційної політики неупинно працюють над новими проєктами для підвищення рівня патріотичного виховання та ідентичності серед молоді. Перед обличчям російського агресора українська нація потужно консолідувалась, і як би росіяни не намагалися перемогти, переламати ситуацію, їм це вже ніколи не вдасться. Українці сьогодні є єдиними як ніколи, і за значної підтримки демократичного світу Україна переможе й буде незалежною, самобутньою і високорозвинутою державою.

БУЦЕНКО Олександр

радник дирекції Інституту культурології

Національної академії мистецтв України

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0001-6236-0907>

Щодо актуальності розробки та прийняття закону про охорону нематеріальної культурної спадщини (НКС) в Україні

Ключові слова: охорона нематеріальної культурної спадщини, національна ідентичність, питання національної безпеки, принципи та механізми охорони спадщини в надзвичайних умовах.

Про нематеріальну культурну спадщину та її охорону в національному законодавчому полі безпосередньо мовиться в Законі України «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини» (№132-VI від 6 березня 2008 року), в Законі України «Про культуру» (2011, зі змінами, внесеними в 2021, 2022 і 2023 рр.), у Розділі I, ст. 1, пункт 16, де наведено визначення НКС із Конвенції ЮНЕСКО, та в статті 16 з уривчастим формулюванням обов'язків органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; в наказах Міністерства культури та інформаційної політики України «Порядок ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України», «Положення про Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України». Зрозуміло, що опосередковано питання, пов'язані з НКС, представлені в Конституції України, яка захищає права громадян, законах «Про охорону культурної спадщини», «Про музеї та музейну справу», «Про народні художні промисли», «Про авторське право і суміжні права», «Про природно-заповідний фонд» тощо.

Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, кожна держава-учасниця може визначати на свій розсуд, які законодавчі, фінансово-економічні, адміністративні інструменти вважає найдоцільнішим використовувати для охорони НКС на своїй території. Одні країни мають спеціальні закони про охорону нематеріальної

культурної спадщини (Вірменія, Латвія, Іспанія), інші — урядові декрети про охорону НКС (Бразилія) чи окремі частини в загальному законодавстві про культурну спадщину (країни Азійсько-Тихоокеанського регіону). Яку модель краще взяти на озброєння Україні для формування ефективної політики з охорони НКС? Чи варто зараз в умовах повномасштабної війни росії проти Української держави розробляти окремий закон? Наведемо кілька аргументів на користь цього.

1. 2016 р. спецповідачка ООН у галузі культурних прав Каріма Беннун у своєму періодичному звіті наголошувала: «Культурну спадщину слід розглядати в широкому і цілісному розумінні, це означає, що кожна категорія культурної спадщини пов'язана з певним виміром іншої категорії (тобто, матеріальна-нематеріальна, нематеріальна-матеріальна), і якщо будь-яка з цих двох категорій потерпає від збройного конфлікту, втрата тієї чи тієї форми культурної спадщини глибоко ранив людей і призводить до ерозії національної ідентичності» (цитуються за Калліопі Чайноглу — 2017). А за рік до того, у листопаді 2015-го, Генеральна асамблея ЮНЕСКО ухвалила документ «Посилення зусиль ЮНЕСКО із захисту культури та підтримки культурного плюралізму у випадку збройного конфлікту», який враховував руйнівні наслідки війни для культури та культурної спадщини в Малі, Іраку, Сирії. У цьому документі, що визначає стратегію посилення зусиль ЮНЕСКО, зокрема сказано: «Збройні конфлікти завжди мають руйнівні наслідки для культури та спадщини, зокрема через умисне знищення важливих маркерів ідентичності... культура дедалі більше опиняється на передній лінії фронту» (I.5); «позбавлення культурної ідентичності, зокрема книжок і рукописів, традиційних практик, місць поклоніння, пам'яті та навчання, можна назвати «культурними чистками» (I.6) (UNESCO — 2015). Суголосно з цим документом і розвиваючи його, Генеральна асамблея держав-учасниць Конвенції про охорону НКС у серпні 2020 року схвалює «Оперативні принципи та механізми охорони нематеріальної культурної спадщини в надзвичайних ситуаціях». У цьому документі, який чітко визначає «загрози передачі та життєздатності нематеріальної культурної спадщини» (UNESCO — 2020), окреслено основні принципи, на яких має будуватися політика з охорони НКС у сучасних умовах, коли вона «дедалі більше потерпає від надзвичайних ситуацій, які викликані, зокрема, конфліктами та катастрофами, спричиненими стихією або діяльністю людини», та запропоновано

механізми, щоб запобігти, протистояти чи подолати наслідки надзвичайних ситуацій. Я зупиняюся на цих міжнародних документах, оскільки в них визначено напрямок і основи ефективної політики охорони НКС сьогодні. Для того, щоб практично застосувати й розвинути ці підходи, напрацьовані завдяки міжнародному досвіду та урокам зрізних країн, необхідно мати нормативно-правове підґрунтя. Іншими словами, закон, який визначить роль і значення нематеріальної живої спадщини в сучасному українському суспільстві, ризики та загрози її існуванню, права, можливості та зобов'язання різних учасників процесу в умовах війни, повоєнної відбудови та для запобігання майбутніх лих.

2. Закон потрібний для того, щоб визначити й затвердити термінологію у сфері НКС. Справа в тому, що протягом останнього десятиліття (від часу внесення першого елемента НКС до міжнародних списків — «Петриківський орнаментальний розпис») досі не склалося усталеної термінології в національному інформаційному полі стосовно НКС. Мовиться не тільки про ЗМІ, які рясніють помилками, а й про наукові та офіційні тексти. Подеколи використовуються терміни з неправильних чи неточних джерел, калька з інших галузей, навіть з російськомовних перекладів міжнародних документів. Також у Законі України «Про культуру» застосовується словосполучення «Перелік об'єктів нематеріальної культурної спадщини» (ст. 16), що є прямою калькою з визначень, які стосуються матеріальної спадщини.

3. Встановлена легітимно термінологія стане основою для об'єднання всіх зацікавлених сторін, здатних розмовляти однією мовою і виконувати спільно важливі завдання. Мовиться про взаємодію спільнот, груп та певних носіїв і практиків, дослідників і науковців, освітян державних і недержавних організацій, органів влади. Саме це є одним із важливих принципів охорони НКС, на чому наголошується в документах ЮНЕСКО. При цьому варто пам'ятати, що в центрі такого об'єднання має бути громада, голос якої є вирішальним.

4. У згаданому вище документі ЮНЕСКО «Посилення зусиль ЮНЕСКО із захисту культури та підтримки культурного плюралізму у випадку збройного конфлікту» зазначено, що «знищення культурної спадщини перестає бути просто культурною трагедією, а стає питанням безпеки». Тому одним із механізмів охорони НКС є інкорпорування її у стратегію безпеки. Збереження культурної спадщини стає важливою

складовою національної безпеки України, зокрема, в проєкті нового закону, який розробляється, Безперечно, там мовиться також і про охорону НКС. Але окремий закон, підкріплюючи цю позицію, зможе її конкретизувати й розширити.

5. Насамкінець, новий закон, надаючи легітимний захист нематеріальній культурній спадщині України, дасть змогу визначати й класифікувати злочини проти неї, пов'язані з загрозою життю людей, порушенням прав людини, завданням шкоди природним і культурним місцям практикування НКС, природному середовищу тощо. Це особливо важливо зараз, коли збираються докази воєнних злочинів росії проти народу України та української культури, і може стати важливим прецедентом для розгляду в Міжнародному кримінальному суді.

Література:

Закон України «Про культуру». (14.12.2010) № 2778-VI, зі змінами.

Chainoglou, Kalliopi. (2017). The Protection of Intangible Cultural Heritage in Armed Conflict: Dissolving the Boundaries Between the Existing Legal Regimes?//Santander Art and Culture Law Review 2 (3): 109–134.

Reinforcement of UNESCO's action for the protection of culture and the promotion of cultural pluralism in the event of armed conflict. (2015). 38 C/49. UNESCO General Conference. 38th session, Paris.

Operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies. (7 August 2020). General Assebly of the State-Parties to the Convention. UNESCO, LHE/20/8.GA/9Paris,.

ГАВРИЛЮК Алла

*професорка, докторка наук з державного управління,
професорка кафедри готельно-
ресторанного і туристичного бізнесу
Київського національного
університету культури і мистецтв*

Збереження нематеріальної культурної спадщини України в умовах воєнного стану: креативно-ціннісній підхід

Нематеріальна культурна спадщина є неоціненним духовно-культурним надбанням будь-якої країни, живим віддзеркаленням національної ідентичності, простором плекання соціогуманітарних цінностей особистості, що в сукупності формує неповторний та самобутній образ етнічної спільноти, громади, країни.

Нематеріальна культурна спадщина (далі — НКС) «відображає власну ціннісно орієнтовану природу, що узгоджується в цілому з аксіологічним підходом до процесу людської життєдіяльності» (Гаврилюк, 2022). Вона плекається, твориться, зберігається та передається від покоління до покоління, охороняється державою та іншими суспільними інститутами й не позбавлена впливу на ці процеси як позитивних, так і негативних факторів.

Повномасштабна збройна агресія Російської Федерації (далі — РФ) проти України, розпочата 24 лютого 2022 року, кардинально змінила умови збереження, охорони та популяризації НКС; під загрозою опинилися осередки побутування елементів, носії живої традиції та культурно-етнографічний ландшафт території поширення. У таких умовах активізувалися зусилля щодо захисту та збереження НКС з боку органів державної та регіональної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, осередків носіїв живої традиції в різних куточках України. Значно зросла неприхована стурбованість та підтримка світової спільноти в питаннях щодо збереження та охорони НКС, викликані агресивними військовими діями держави-терориста.

У надскладних умовах НКС українського народу набула нового соціокультурного змісту та поглибленого ціннісно орієнтованого вектора розвитку, зорієнтованого на максимальне збереження та креативну популяризацію під час військових дій. Узяти хоча би до уваги факт внесення

нових елементів до Національного переліку України, який на момент повномасштабного вторгнення складався з 28 позицій, що почали формуватися з кінця 2012 року.

Знаковим є поповнення з липня 2022 по травень 2023 років реєстру ще 41 унікальною практикою живої спадщини з числа таких, що демонструють п'ять ключових векторів охорони та збереження, визначених Конвенцією НКС людства. Серед них національний статус отримали як загальновідомі практики, до прикладу, кобзарство — усна традиція та форма вираження по всій території України; традиція лозоплетіння в с. Іза Хустського району Закарпатської області; приготування української традиційної страви «голубці»; новорічна традиція буковинського маланкування; українська писанка: традиція і мистецтво; практика та культурний контекст приготування «чіберек» та «янтик» — традиційних страв кримських татар; гуцульська бриндзя тощо (Міністерство культури, 2023).

Варто згадати й такі елементи, які стали більш відомими в національних масштабах після внесення до вище згаданого реєстру, як-от: традиція повіншування Василів у селі Липівка Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області; традиція приготування яворівського пирога (Львівщина); знання та практики приготування сахновщинського короваю (Харківщина); надсянська говірка на теренах Мостищини (Львівщина); традиція рогозоплетіння та технологія створення клембівської сорочки «з квіткою» (Вінниччина); бузинник — десертна страва з бузини, традиції приготування та споживання (Черкащина) та низка інших (Міністерство культури, 2023).

Кожна громада, дотримуючись процедури внесення елемента до Національного переліку, робить головний акцент на необхідності збереження живої традиції як духовно-культурної практики локальної спільноти, що в буквальному сенсі «бореться» за збереження ціннісних надбань території в умовах воєнного стану.

Безпрецедентний факт у історії внесення національного елемента НКС до списків світової спадщини ЮНЕСКО отримала культура приготування українського борщу (Culture of Ukrainian, 2022). Цей елемент було внесено до списку НКС людства, що потребує негайної охорони, адже під загрозою опинилися носії живої традиції (українці) та території, де вирощують основні продукти для приготування борщу. Це підтвер-

джує важливість збереження унікальної та самобутньої страви й визнання її універсальної цінності для світової культури.

Спільними зусиллями успішно реалізувався навесні 2023 року унікальний креативний проєкт у форматі флешмобу з поширення знань про національну, регіональні та локальні практики з охорони НКС як результат підтвердження життєздатності елементів в умовах воєнного стану (МКІП запускає флешмоб, 2023).

Окрім того, на рівні місцевих осередків пишуться історії розвитку елементів у нових українських реаліях. Водночас, соціальні мережі майорять виробами майстрів народної творчості, які обирають тематику НКС для своїх робіт. Відгукується вона й у серцях українців музично-поетичними, художніми та іншими творами мистецтв.

Варто зауважити, що Українська держава в умовах воєнного стану також подбала про подальший розвиток та просування до списків світової спадщини ЮНЕСКО ще 3 національних елементів, серед яких «Українська писанка: традиції і мистецтво» (перша міжнародна номінація, підготовлена спільно з Республікою Естонія); «Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції» (подається до реєстру кращих практик з охорони НКС); «Технологія вишивки «білим по білому» м. Решетилівки Полтавської області» (номінаційне досьє подано до Репрезентативного списку НКС людства) (МКІП передало, 2023).

Безсумнівно, усі інституційні дії з боку держави супроводжуються заходами, які спрямовані на розширення знань та уяви української та світової спільноти про НКС як історико-культурне надбання народу, що сформувало ціннісну систему національної культурної архетипіки, живі духовні практики, сучасні прояви ознак національної самоідентифікації, яку неможливо знищити.

Література:

Гаврилюк, А.М. (2022). *Державна політика у сфері туризму в Україні: соціогуманітарний вимір: монографія*. Вид. 2-ге. Київ: Ліра-К. С. 384.

Міністерство культури та інформаційної політики України. *Офіційний сайт*. (2023). Національний перелік нематеріальної культурної спадщини. Відновлено з <https://mkip.gov.ua/content/nematerialna-kulturna-spadshchina.html>

МКІП запускає флешмоб з популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини України. (2023). Відновлено з <https://mkip.gov.ua/news/8742.html>

МКІП передало номінаційні досьє 3-ох елементів нематеріальної культурної спадщини для включення до Спиків ЮНЕСКО. (2023). Відновлено з <https://mkip.gov.ua/news/8895.html>

Culture of Ukrainian borscht cooking. (2022). Retrieved from <https://ich.unesco.org/en/USL/culture-of-ukrainian-borscht-cooking-01852>

ГОНЧАРЕНКО Надія

старша наукова співробітниця

Інституту культурології НАМ України

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0003-2588-0991>

**Від радянського «храму перемоги»
до українського «Музею війни за незалежність»:
збереження пам'ятки та переозначення
символів у національному музеї
історії України в другій світовій війні**

Проблема збереження і переосмислення радянської культурної спадщини постала на початку 1990-х рр., після відновлення незалежності України. Ця проблема має багато аспектів, як-от: «переосмислення спадщини так званої української радянської культури, зокрема тієї її частини, котру за інерцією вважають класикою української літератури й мистецтва, яка часто була просякнута пропагандою тоталітарного радянського режиму та містила грубі викривлення історичних фактів» та «ставлення суспільства й держави Україна до періоду Другої світової війни, що виникло внаслідок розкриття багатьох “білих плям” історії цієї війни, неприємних для прихильників радянської міфології “Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.”, але важливих для мільйонів українців» (Гриценко, 2022, с. 23–24).

Одним зі способів переосмислення є аналіз того, як формувалася і поширювалася історична міфологія Другої світової війни, що нині стала одним із ключових елементів загрозливої не лише для України, а й усього світу ідеології рашизму, адже сучасна росія відіграє «роль лідера та

натхненника світового альянсу авторитарних/тоталітарних режимів, що мали кинути виклик ненависному “Заходу”» (Якубова, 2022, с. 89).

Меморіали, музеї і монументи «Великої Вітчизняної війни» створювались у СРСР під гаслами пам'яті про мільйони загиблих переважно для поширення інтерпретацій, що уможливлювали «забуття» досвіду, альтернативного до радянської ідеології.

Створення і змістовне наповнення «Музею історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.» (від 2015 р. «Національний музей історії України в Другій світовій війні») — приклад використання фінансових, інтелектуальних та мистецьких ресурсів для втілення панівної ідеології та історичної міфології. Ознайомлення відвідувачів із Меморіалом і Музеєм передбачало засвоєння канону війни, створеного в умовах політичної цензури, інтелектуальної несвободи та соцреалістичної естетики, а також — маргіналізацію уявлень про національну специфіку боротьби з нацизмом.

Ініціатива зі створення першої версії Меморіалу — виставки «Партизани України» — з'явилася 12 червня 1943 р., коли Україна ще була окупована нацистами. Українське партійне керівництво, перебуваючи під пильним наглядом у евакуації в Москві, видало постанову «Про Музей вітчизняної війни українського народу», що передбачала створення музею і збирання реліквій та документів про партизанську боротьбу. Однією з причин цього поспіху, на мою думку, було формування в 1943 р. УПА й розгортання національного руху опору за визволення України, що здійснював боротьбу не лише з нацистським, але й із комуністичним режимом. Саме тому серед пунктів плану (План, 2008, с. 53) для майбутньої експозиції музею бачимо: «Украинско-немецкие националисты — лакеи немецких империалистов»; «Дружба народов и братская помощь великого русского народа»; «Сталин — друг украинского народа».

Виставка «Партизани України», що отримала статус Музею, керівниками якої призначали комісарів радянських партизанських з'єднань, діяла 1946 по 1950 рр. Боротьба радянського режиму з потужним національним рухом опору на Західній Україні тривала до середини 1950-х рр., а формування і поширення міфологічної версії під назвою «Велика вітчизняна війна» розгорнулося наприкінці 1960-х — початку 1970-х рр. Тоді почалося згортання демократизації, арешти й репресії українських шістдесятників. На тлі придушення національної культури відбувалося

удосконалення історичної міфології «Великої вітчизняної війни», виведення з державного реєстру пам'яток «дореволюційної епохи» і внесення натомість монументів героям війни (Гаврилюк С., Гаврилюк О., 2012, с. 272) та формування культу перемоги в радянських меморіальних практиках.

У жовтні 1974 р. відбулося відкриття Українського державного Музею історії Великої вітчизняної війни 1941–1945 у Кловському палаці в Києві. Утім, майже одразу партійне керівництво вирішило, що цього приміщення мало – потрібна велика територія і грандіозна будівля. Упродовж п'яти років (1976–1981) із залученням десятків наукових інститутів, промислових підприємств, військовослужбовців і студентів під контролем Москви відбувалося спорудження нового Музею і Меморіалу в Києві. Скульптурний задум належав одному з творців сталінського класицизму Є. Вучетичу. Разом із В. Щербицьким він оглядав схили Дніпра, обирав місце, накреслював перші проекти, які не встиг реалізувати. Його задуми втілювали українські архітектори та скульптори за участі московських «помічників».

9 травня 1981 р. відбулося урочисте відкриття Меморіалу, розташованого на 10 гектарах, що включає різноманітні об'єкти: Музей, будівля якого є п'єдесталом «Батьківщини-матері»; перед ним площа місткістю 30 тисяч людей для урочистих святкувань; кілька скульптурних композицій («Прикордонні бої», «Форсування Дніпра», «Нескорені»); чаша з «Вічним вогнем», алея міст-героїв, площа бойової техніки.

Домінантою Меморіалу є грандіозна скульптура Батьківщини-матері, що поєднує світський образ жінки-воїна та сакральний образ Матері Божої. Обираючи місце розташування і розміри скульптури, замовники і творці враховували її вписуваність у ландшафт і, найімовірніше, свідомо «принижували» домінування іншої сакральної споруди Печерських пагорбів — дзвіниці Києво-Печерської лаври.

На сакральності цього місця пам'яті наголошували в наукових та газетних публікаціях упродовж 1980-х рр., називаючи Музей і Меморіал «Храмом Перемоги, створеним на віки», де зібрано «історичну правду» про війну. Святість «Великої Перемоги» була оприявлена в круглій Залі Слави, розташованій у підніжжі скульптури Батьківщини. Купол зали оздоблено мозаїками, де зображено популярні сюжети радянської історичної міфології: єдність радянського народу, героїчна боротьба черво-

ної армії, натхненна соціалістична праця, мудрість комуністичного керівництва.

У розміщених анфіладою 14 залах Музею в 1981 р. було створено експозицію на основі ключових елементів міфу «Великої вітчизняної війни»: спотворена хронологія 1941–1945 рр. (для замовчування співучасті СРСР у розв'язанні війни, страти польських офіцерів, репресій до 1941 р. та інших злочинів сталінізму); порятунок світу червоною армією; применшення ролі союзників та замовчування злочинів червоної армії на території інших європейських країн; перебільшення керівної ролі компартії, завдяки якій нібито здобуто перемогу; виокремлення провідної ролі «великого російського народу», як найголовнішого серед народів-переможців; замовчування прорахунків командування на початку війни, що спричинило оточення, полон, великі втрати; замовчування геноциду єврейського народу (Голокост), здійснення і виправдання геноциду кримськотатарського народу (Сюргюн); спотворення інформації про український національний рух Опору.

Утілена в Музеї та Меморіалі міфологія виявилась найжиттєздатнішою з усіх інших, створених за радянської доби, адже ґрунтувалася на особистому травматичному досвіді людей, відірваних від національного коріння і вихованих на принципах «радянського патріотизму». Попри офіційно проголошену турботу про збереження історичної пам'яті, в експозиції Музею не було представлено багато ключових подій і аспектів війни. Індивідуальний досвід учасників війни був використаний для поширення пропагандистських кліше, а святкові офіційні ритуали та комеморативні практики пропагували торжество перемоги й порятунку не лише СРСР, а й усього світу. Зміщення уваги від ціни перемоги на її велич дозволяло не аналізувати причини невдач, аргументувати подальші воєнні спецоперації «за мир» у всьому світі, плекати почуття власної значущості.

Формування українського виміру війни розпочалося після відновлення незалежності. Упродовж 1992–1994 рр. відбувалося перше оновлення експозиції, з'явилися деякі елементи національної специфіки (скажімо, розташовані поруч експонати радянських партизанів і УПА). Хоча експозиція в багатьох аспектах залишалась концептуально радянською, не висвітлюючи цілісно й повно деякі події, але вперше пріоритет надавався експонатом, що представляли перебіг війни на українських теренах, вклад

українців у перемогу над нацизмом. Уперше були представлені документи, засекречені в СРСР, згідно з якими узгоджено початок війни: текст радянсько-німецького договору 1939 р. і таємні протоколи до нього, за якими відбувся розподіл Європи. Уперше оприлюднювались документи про «визволення» Західної України, депортацію і «трудове використання» населення; про деморалізацію армії через репресії командного складу; про оточення і полон сотень тисяч військових на початку вторгнення Німеччини до СРСР; про знищення радянськими диверсантами українських пам'яток історії і культури на окупованій нацистами території.

Упродовж 2000-х рр. завдяки формуванню українського виміру Другої світової війни науковцями й освітянами оновлювались меморіальні практики Музею, створювалися нові виставки. Спрямованою на порозуміння, однак неуспішною, була ініціатива президента В. Ющенка «примирити» ветеранів радянської армії та УПА, озвучена на території Меморіалу 9 травня 2005 р.

Але занадто потужним тоді ще залишався вплив проросійських політиків та радянської міфології. У 2005 р. депутат-комуніст І. Герасимов, голова Ради ветеранів України, звернувся до Міністра освіти і науки з вимогою, щоб у системі освіти та в наукових дослідженнях усі дотримувалися «положень наукової історично правдивої, патріотичної концепції історії доленосних подій 1941–1945 рр., через показ того, що [...] українська держава і народ України вижили завдяки тому, що були в складі СРСР, отримали допомогу братніх народів, особливо російсько-го...» (Гриценко, 2020, с. 127).

Фактично озвучувалась вимога повернутись до радянської міфологічної версії через неприйняття українського виміру війни та відкритий опір змінам, що відбувалися в музейних практиках та суспільній свідомості. Комуністам і їхнім прихильникам відповіли історики – фахівці з періоду Другої світової війни, опублікувавши 2005 р. відкритий лист до Президента, де вказали на звичку комуністів до монополії на істину (названу боротьбою за “правду”), наголосивши на неприпустимості вимог узгоджувати меморіальні практики та наукові концепції з росіянами (як наполягали депутати комуністи й регіонали).

У 2010–2013 рр. були спроби на рівні офіційної політики, зокрема через Укази Президента В. Януковича, повернутись до міфології «Великої вітчизняної війни», з її символами (червоні прапори та георгіївські

стрічки), культивуванням «Великої Перемоги» та проросійських настроїв, проведенням спільних з Росією заходів. Хоч Національний Музей, як і раніше, залучався до офіційних меморіальних заходів, проте наукові публікації Музею свідчать про поетапну деконструкцію радянської версії, формування українського виміру Другої світової війни та відображення цього в меморіальних практиках (Україна, 2011).

Збройна агресія Росії 2014 р. та використання нею міфології «Великої вітчизняної війни» засвідчила необхідність оновлення меморіальних практик, переосмислення музейної діяльності та декомунізації офіційної політики пам'яті в Україні загалом.

2015 р. Указом Президента П. Порошенка «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» встановлено День пам'яті та примирення 8 травня, що відзначався на території Меморіалу. А схвалений Верховною Радою у квітні 2015 р. Закон України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років» засвідчив офіційну відмову від радянської міфології війни, констатувавши: «Друга світова війна 1939–1945 років, що розпочалася внаслідок домовленостей націонал-соціалістичного режиму Німеччини та комуністичного тоталітарного режиму СРСР, стала найбільшою трагедією людства в XX столітті» (Закон України, 2015).

Від 2015 р. у виставковій і науковій діяльності та в меморіальних практиках Національного музею історії України в Другій світовій війні бачимо втілення головних мотивів, що їх описав О. Гриценко, аналізуючи декомунізований офіційний дискурс Другої світової війни в Україні:

«десовєтизаційний — відмова від радянської міфології «Великої Вітчизняної» та сформованої ним ідеологічно-обумовленої термінології;

євроінтеграційний — запровадження окремих прийнятих у Європі меморіальних практик, дат, символів (8 травня, квітка маку тощо);

«українізаційний» — наголос на «українському вимірі» війни, участі українського народу у війні, включення українського визвольного руху до нарративу про Другу світову війну;

актуалізаційний — наголошення зв'язку між боротьбою проти нацистської агресії та сьогодишнім захистом України від агресії Росії; включення ветеранів АТО до кола тих, кого варто вшановувати 8 і 9 травня» (Гриценко, 2020, с. 138–139).

2015 р. затверджено нову назву Меморіалу і Музею «Національний музей історії України в Другій світовій війні. Меморіальний комплекс». Від травня 2016 р. урочистості на території Меморіалу відбуваються з використанням європейського символу пам'яті про полеглих – квітами маку; а в експозиційних залах Музею представлено низку виставок (Архів виставок, 2016–2022), що висвітлюють війну в контексті наукових досліджень та оновленого дискурсу політики пам'яті («Смертельний шлях» про Бабин Яр; «Авдет. Повернення» до роковин депортації кримськотатарського народу; «Зневажений геноцид» про геноцид ромів; «Родинна пам'ять про війну»; «Вирване коріння» тощо).

Виставкові проекти й наукові видання Музею, інші меморіальні заходи після 2015 р. не лише ґрунтовно висвітлюють Другу світову війну, роз'яснюючи, що вона розпочалася внаслідок домовленостей націонал-соціалістичного режиму Німеччини й комуністичного тоталітарного режиму СРСР, що націонал-соціалістичним і комуністичним тоталітарним режимами на території України було вчинено численні злочини проти людства та людяності, воєнні злочини та злочини геноциду, а й показують зв'язок між колишньою радянською міфологією «Великої вітчизняної війни» й теперішньою російською ідеологією рашизму, що служить виправданням агресії щодо України.

2019 р. основна експозиція Музею в 14 залах була повністю оновлена й відкрилася 17 вересня під промовистою назвою «Україна, незавершена війна». Працюючи над оновленням, автори експозиції міркували над багатьма важливими питаннями (Україна визволена від нацистів, але чи стала вона вільною? Якою була радянська політика пам'яті про українську Другу світову?) і, запропонувавши власні відповіді, спонукали до роздумів численних відвідувачів. Виставку довелося згорнути 24–25 лютого 2022 р., аби врятувати експонати від російських носіїв історичної міфології «Великої вітчизняної війни», які від погроз «можем повторить» перейшли до діла.

Діяльність Національного музею історії України в Другій світовій війні впродовж новітньої російсько-української війни, зокрема від початку повномасштабного вторгнення 2022 р., – це не просто фізичне збереження видатної пам'ятки, що є втіленням радянської пропаганди. Це – деконструкція радянської історичної міфології «Великої вітчизняної війни» через використання експонатів із музейного фонду, що раніше слугували

зрядками пропаганди. Це – переосмислення подій та явищ минулої війни з нацистами шляхом поєднання та порівняння їх із експонатами сучасної російсько-української війни.

Попри складні й небезпечні умови, колектив Музею збирає експонати з лінії фронту та зі звільнених територій, працює над новими проектами: виставка «Україна — Розп'яття» (відкриття 8 травня 2022 р.) у травні 2023 р. отримала спеціальну нагороду від журі міжнародного конкурсу Museum and Heritage Awards.

Не менш значущою є робота колективу з символічним простором Меморіалу та Музею, зі збереженням і переозначенням його найвиразніших пам'яток (як-от Батьківщина-мати), з концептуальним і змістовним оновленням діяльності. Наприкінці 2022 р. колектив Музею організував кілька інтелектуальних сесій, констатувавши, що «сьогоднішня війна є апогеєм протистояння українського народу з радянським і російським імперіалізмом та колоніалізмом» (Переозначення, 2022), залучивши значну кількість фахівців до обговорення історичних, освітніх та архітектурних аспектів діяльності.

4 жовтня 2022 р. відбулася історична сесія, де провідні науковці обговорювали зміни акцентів у змістовому наповненні діяльності установи; оновлення концепції, враховуючи роль Музею в сучасному суспільстві; оновлення стратегії розвитку; особливості експозиційного наповнення; визначення нової назви (зокрема колектив Музею запропонував власний її варіант: «Національний Меморіал — Музей війни за Незалежність»).

1–15 листопада 2022 р. відбувалася освітньо-культурна сесія. Науковці, освітяни, музейники, менеджери культури дискутували про необхідність підготувати ґрунтовну концепцію майбутньої експозиції; апробації окремих тем шляхом створення виставок; створення наскрізного експозиційного нарративу; не просто усувати радянську пропаганду, а деконструювати її музейними засобами; продовжувати роботу над музеєфікацією сучасної російсько-української війни через створення нових виставок.

Архітектурна сесія відбулася 6 грудня 2022 р., у ній, окрім музейників та істориків (наживо і в режимі відеоконференції), узяли участь фахівці в галузі архітектури, урбаністики та мистецтва з України, США, Польщі, Литви та Норвегії. Учасники дискутували про зміну векторів оцінки подій Другої світової війни та загострення несприйняття суспільством радянського монументального спадку в умовах повномасштабного

російського вторгнення в Україну; потенційну архітектурну трансформацію Музею, зокрема й декомунізацію домінантного образу Меморіалу — монумента «Батьківщина-мати», у поєднанні з оновленою концепцією Музею та ландшафтом міста; деколонізацію і засудження тоталітаризму через деконструкцію радянської пропаганди.

Підсумовуючи, можна констатувати, що з радянського «Храму Перемоги» й забуття про «незручні моменти» Другої світової війни Меморіал перетворився на місце пам'яті про український вимір воєн ХХ–ХХІ ст. і осередок деконструкції радянської історичної міфології через наукове опрацювання й оприлюднення у виданнях та експозиції документів, що показують різні аспекти війни; висвітлення в оновлених експозиціях та виставкових проєктах раніше замовчуваних, заборонених тем і сюжетів; відкриття завіси національних трагедій (Голокост, Сюрґюн) замість уявної дружби народів; деконструкцію історичної міфів про «Велику вітчизняну війну» як результат аналізу експонатів з фондів Музею та інших елементів радянської пропаганди; запровадження нових меморіальних практик стосовно Другої світової війни та вшанування героїв, полеглих у російсько-українській війні від 2014 р.

Зміни до 2014 року відбувалися повільніше, адже суспільний запит на декомунізацію науки, освіти й культури або не отримував системної відповіді з боку органів влади, або й зустрічався зі спротивом проросійського/прокомуністичного політичного середовища.

Поетапне оновлення музейної експозиції, запровадження нових комемораційних практик у Меморіалі, залучення фахівців до переозначення символічного простору, свідчать про переосмислення панівного, накинутаго імперією нарративу «Великої вітчизняної війни» та формування українського виміру Другої світової війни.

Література:

Архів виставок Національного музею історії України у Другій світовій війні у 2016–2022 рр. (No date). Відновлено з <https://warmuseum.kyiv.ua>.

Гаврилюк, С., Гаврилюк, О. (2012). *Історичний нарис пам'яткоохоронної справи. Основи пам'яткознавства*. Київ: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПК. С. 248–284.

Гриценко, О. (2020). *Пам'ять про Другу світову війну в Україні: декомунізація дискурсу державної політики і меморіальних практик*. Культура пам'яті сучасного

- українського суспільства: трансформація, декомунізація, європеїзація. Київ: Інститут культурології НАМ України. С. 118–141.
- Гриценко, О. (2022). *Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище*. Київ: Майстер Книг.
- Закон України 315-VIII від 9.04.2015 р. «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років». Відновлено з «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років» | від 09.04.2015 № 315-VIII (rada.gov.ua)
- Переозначення. Відновлено з <https://warmuseum.kyiv.ua>.
- План организации отдела «Украинский народ в Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков» при филиале музея В.И. Ленина. (2008). *Документи з історії створення Меморіального комплексу*. Київ. С. 53–59.
- Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації, (2011). *Матеріали міжнародної наукової конференції. Інститут історії України НАН України; Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років»*. Київ.
- Якубова, Л. (2022). Онтологія рашизму: Україна як alter ego Росії. *Український історичний журнал*. № 4. С. 78–92

ДЕМЕЩЕНКО Віолета

кандидатка історичних наук,
докторка філософії (PhD., історія), доцентка,
завідувачка відділу антропології культури
Інституту культурології НАМ України
ORCID ID <https://orcid.org/0000-0001-8296-4628>

Міжкультурні комунікації України в сучасних реаліях війни

Сьогодні в складних надлюдських умовах і реаліях гібридної війни України проти російських окупантів та їхньої неприхованої грубої агресії українська культура, наука, спорт, мистецтво не можуть залишатись осторонь. Після скоєних злочинів проти мирного населення України, знищен-

ня культурної спадщини, неприхованих бомбардувань культурно-мистецьких об'єктів, вивезення до РФ великої кількості майна української культурної спадщини роль міжкультурної комунікації докорінно змінює свій напрямок стосовно до країни-агресора.

Водночас також між Україною та Росією відкрилась нова сторінка в культурній дипломатії, а це означає, що міжкультурна комунікація залишила вже в минулому свої доброзичливі стосунки між двома країнами. На міжнародному дипломатичному рівні сьогодні впроваджується з української сторони активна політика санкцій проти країни-агресорки, застосовані безпрецедентні за розмахом культурні санкції, що отримали назву *Cancel Russia*.

Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну реакція міжнародних культурно-мистецьких та спортивних інституцій була одноставною щодо відмови працювати з представництвами РФ. Прикладом цього є міжнародний конкурс «Євробачення 2023», у якому такі країни, як росія та білорусія не були допущені до участі як конкурсанти. Росія через повномасштабне вторгнення в Україну, а білорусь не була допущена ще рік тому за порушення свободи слова.

Цього року Україна мала проводити міжнародний музичний конкурс «Євробачення 2023», через війну він проходив від імені України на території Британії в місті Ліверпуль. На головній сцені Ліверпуля країну представив гурт «TVORCHI» з пісню «Heart of Steel» (Сталеве Серце). На створення цієї пісні гурт надихнула історія незламних бійців Азовсталі, що тримали оборону міста Маріуполь у нелюдських умовах.

Так вторгнення РФ в Україну призвело до посилення спортивних санкцій проти країни-агресора. Міжнародний олімпійський комітет ухвалив спеціальне рішення позбавити Олімпійського ордена, найвищої нагороди МОК осіб, які обіймають важливі посади в уряді РФ, включаючи російського президента. За рекомендацією Виконавчої ради Міжнародного олімпійського комітету, міжнародні спортивні федерації заборонили російським, а також білоруським спортсменам, оскільки Білорусь підтримує агресора й стала майданчиком для розміщення зброї країни-агресора, що веде обстріли України з цієї території, *брати участь у міжнародних змаганнях*. Також Росія була позбавлена права протягом найближчих 2 років проводити або претендувати на проведення чемпіонатів світу та Олімпійських ігор. Після таких санкцій Росію

та Білорусь відсторонили від участі в спортивних змаганнях понад 90% держав світу.

Літературна спільнота на міжнародному рівні також заявила про небажання співпрацювати з Росією. Про це повідомили книжкові ярмарки Франкфурта, Болоньї, Варшави, Праги, Брюсселя, Лейпцига, Будапешта, Гвадалахари, Єрусалима, Гетеборга, Сан-Паулу, Боготи, Тайбея та Сеула. Найбільші видавці світу Penguin Random House та Simon & Schuster, книжковий дистрибутор Великої Британії Gardners, літагенція Curtis Brown і видавництва Pan Macmillan і Canongate зупинили співпрацю з російськими видавцями.

Подібні процеси відбуваються і у сфері музики. Диригент Валерій Гергієв втратив керівні посади в європейських оркестрах і на фестивалях, скасовано численні західні концерти піаніста Дениса Мацуєва. Французьке продюсерське агентство PIAS припинило співробітництво з піаністом Борисом Березовським, а Монреальський симфонічний оркестр з піаністом Олександром Маловєєвим, швейцарські заклади скасували концерти віолончелістки Анастасії Кобекіної. Королівський оперний театр Ковент-Гарден звільнив диригента Павла Сорокіна, чеський музикальний конкурс «Концертіно Прага» не бере до участі російських музикантів.

У сфері драматичного театру, зокрема, польські театри (Teatr Powszechny, Nowy Teatr) відмовились від участі у фестивалі «Золота маска» в Москві та скасували всі російські гастролі, а Ізраїль відмовився від запланованих гастролей Театру ім. Вахтангова.

У сфері кіно і телебачення провідні кінокомпанії світу скасували прокат фільмів у Росії. Спочатку студія Warner Bros відкликала прем'єру нового «Бетмена», потім Sony зупинила випуск фільму «Морбіус», за ними пішли Paramount, HBO та Universal. Корпорація Disney не лише скасувала прокат своїх фільмів у Росії, але й зупинила всю іншу діяльність, зокрема ліцензування контенту, випуск National Geographic, роботу телеканалу. Медіакомпанія Discovery припинила трансляцію своїх 15 каналів. Припинив своє мовлення канал Eurosport, а стрімінг Netflix заморозив власні проекти в Росії, припинив закуповувати російський контент і відмовився від трансляції 20 федеральних каналів РФ.

З заявами не приймати російські делегації виступили Каннський, Венеціанський і Берлінський кінофестивалі. Європейська кіноакадемія виключила російські фільми з Європейської кінопремії, а FIAPF скасувала

акредитації Московського міжнародного кінофестивалю та петербурзького міжнародного кінофестивалю «Послання до людини».

Найгучніша міжнародна подія у світі мистецтва — Венеціанське бієнале цьогоріч не представлятиме Російський павільйон. Мистецькі ярмарки «Art Basel», «Art Brussels», «Miart i Spark» зробили заяви з засудженням російського вторгнення, вони також не представлятимуть російських митців.

Чимало скасування зв'язків із Росією відбулось і в музейній сфері, так група Бізо (міжнародна організація, що виробляє професійні стандарти в музейній спільноті) виключила зі свого складу Ермітаж, Третьяковську галерею, музей ім.Пушкіна, музеї московського Кремля.

Висновки. За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну після 24 лютого 2022 року країна набула неоціненний досвід полікультурного діалогу на міжнародній арені. Усе це відбувалося в дуже складних умовах протистояння російській агресії на всіх рівнях. Культурна дипломатія стала вагомим складовою гуманітарної та зовнішньої політики завдяки підтримці наших іноземних партнерів і донорів. Насамперед відбулась протидія потужній пропагандистській машині РФ. Протягом 2022 року було вирішено нагальні потреби країни, Україні були надані проєктні та інституційні гранти, стипендії, можливості презентувати себе на міжнародних науково-творчих та культурно-мистецьких майданчиках, заплановані проєкти стратегічного характеру в різних сферах, починаючи з 2023 року. Ефективна репрезентація країни за кордоном має опиратись на сильні й спроможні інституції всередині країни, які будуть генерувати якісний та актуальний контент. Війна завдала великої шкоди сектору культури, зокрема кіновиробництву, музейній та театральній справам, книговидаванню, окрім того, чимало фахівців з цих галузей залишили країну. Як бачимо, боротьба за допомогою засобів культурної дипломатії чинить активний вплив на міжкультурну комунікацію між країнами і є справедливою, дієвою та виправдовує політику — *Cancel Russia*.

ДЕМЧУК Руслана

докторка культурології, доцентка,

кафедра культурології НаУКМА,

завідувачка відділу культурно-цивілізаційних досліджень

Інституту культурології НАМ України

Міфологія смерті як означник неоімперської ідентичності (на прикладі РФ)

Путінська росія (неоімперія) декларує свою тяглисть через квазіімперію (СРСР) до «класичної» російської імперії Петра Великого, що вкорінена в московське царство Івана Грозного. На будь-якій стадії розвитку імперія намагається поєднати долішне й горішнє, вбудуватися в сакральний простір і час, перетворити сакральну географію на актуальну геополітику. Ідеальною імперською інтенцією є спрямованість на реалізацію принципів «священної держави». Тож проблема імперської державності передусім належить до метафізичних, а не політичних або юридичних проблем. Нині російську неоімперію об'єднує ідея реваншизму, а скеровує ідея експансіонізму, яка постала на тлі містичної суміші православ'я, шаманізму та магізму в річищі танатолатрії. Адже керманіч РФ пожертвував розвитком своєї країни заради стабільності для свого населення, хоч і на рівні декларацій. Утім ідеальна стабільність буває лише на цвинтарі, що несвідомо спровокувало появу некрофільських неокультів під ідеологічним камуфляжем. Поклоніння смерті, танатолатрія, як і кожний культ, має відповідний алгоритм функціонування, котрий містить безліч ритуальних практик.

Проте глобальним ритуалом смерті виступає війна. Наразі метафізичне обґрунтування війни набуло в росії масштабу Доли, а саме: звільнити «історичні землі», покарати непокірні народи, тобто здійснити місію, що набула релігійних конотацій «хрещення вогнем». Війна є точкою відліку в плині часу, який розмежовується в історії держави на довоєнний та післявоєнний. Термін тривання війни — це сакральний час «розриву», за яким настає оновлення. Зокрема, теперішній вождь росіян розпочав війну, щоби кров'ю оновити стагнуючу в німому затишку «стабільності» систему, відповідно до архаїчних/культурих практик. Це з розумінням

було сприйняте підлеглими, адже кров — містична рідина.

Імперіомодельючий народ рф виступає живим носієм неоімперської традиції, що не мислить поза нею своєї історичної та екзистенційної самореалізації. Імперська ідентичність *homo imperii* розвиває відчуття значущості, моральної наповненості Буття. Зазвичай росіяни активно беруть участь у владних ритуалах «победобесія», відтворюючи антураж війни середини минулого століття, зокрема масово перевдягаються в гімнастюрки та пілотки, камуфлюють машини та дитячі візочки під танки Т-34. Гасло «Можемо повторити!» занурює російське населення в міфологічний вир вічного повернення сакральної події, що є маркером магічного мислення (М. Еліаде).

Тож спосіб, у який використовується війна, фактично є карнавалом з характерним сценарієм. Сакральне свято «День перемоги 9 травня» не випадково не укорінене в реальність (як відомо, акт капітуляції гітлерівської Німеччини підписано 8 травня 1945 р.) і має всі ознаки урочистості — паради, застілля, оркестри, бравурні пісні на кшталт «Катюші», що створює ілюзію непереможності. Сакральний час, який апелює до вічності, реалізується в ритуальних практиках, зокрема маршах «Безсмертного полку». Подібні маніфестації архетипово суголосні з культом предків, коли нівелюються кордони між світом мертвих і живих, відродилися в надрах «глибинного» народу. Сам маркер «глибинний» (В. Сурков) відсилає до події похорону/смерті як означника системи.

Танатолатрія потребує жертвопринесення ворогів. Потенційного ворога треба спочатку «розлюднити», чим російська неоімперія займається протягом останніх десятиліть. Уже сам термін «молодший брат» поза контекстом родини характеризує «братів наших менших» — хоча й улюблених, проте тварин. Анімалізація ворога почалася від часів російсько-грузинської війни (2008 р.), коли грузини в російському пропагандистському дискурсі ідентифікувалися як «гризуни», що кореспондує з чимось хтонічним, вартим знищення.

Натомість виплекана українофобія призвела до «гербалізації» в означенні українського народу. Українці — це «укропи», яких треба «косити», що відсилає до коси як атрибуту смерті. Нині убивати українців не лише змушують мобілізаціями, за це винагороджують: грошима, звільненням з-за ґрат, церковним благословенням, і це — звична справа з розблокування приборканих цивілізацією інстинктів. Російські солдати отримують

задоволення від убивства та жорстокості стосовно до мирного населення, що засвідчила Буча. Матеріальна смерть, яка зазвичай жахає, наразі викликає задоволення — з мертвими фотографуються і надсилають світлини родичам. Каліцтва на війні нагадують ініціації (Р. Каюа), їх демонструють як доказ ритуальної причетності на російських шоу-програмах, пафосно висвітлюють у воєнкорівських репортажах. Скалічені на війні солдати переходять до групи «мучеників за правду». Окремі професіонали від війни (зокрема, керманіч ПВК «Вагнер») набувають статусу культурних героїв, що здатні продукувати нову реальність, незважаючи на старих богів.

Культура постмодерну обумовила політику постмодерну відповідно до дискурсу постправди, де «мир — це війна, а війна — мир» (Д. Орвел), коли масово нищиться мирне населення, яке начебто «звільняється». Тим самим, простір війни не обмежується лінією фронту, війна набуває тотальності й смерть тріумфує. До того ж росія не має кордонів (В. Путін) — лише небокраї. Імперська ідея донині виступає деміургом російської державності, незважаючи на те що історичний час імперій минув. Проте «солдати імперії» як носії відповідної ідентичності розсувають межі імперського простору ракетами «Іскандер» та «Кинджал», що вже становить реальну загрозу усталеному культурному світопорядку в глобальному вимірі.

ДЕМ'ЯН Валентина

наукова співробітниця

відділу екранної культури та інформаціоналізму

Інституту культурології НАМ України

Толока: як нематеріальна культурна спадщина стає частиною законодавства

Зараз Україна перебуває в тяжкому становищі, ідуть бойові дії, і культурна спадщина, матеріальна і нематеріальна, є об'єднуючим чинником, довкола якого гуртується всі українці — це наша ідентичність. Одним

з таких елементів є толока, яка в традиційному розумінні — це спільна робота без наміру отримати вигоду, заради допомоги одне одному. Історія засвідчує як українське суспільство змогло об'єднуватися заради відбудови України. Як сказав голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Євген Шевченко: «Толока — це той феномен, який допоміг відбудувати Україну». Тож ця традиційна соціальна практика в Україні, що має давнє історичне коріння, була не лише легітимована через соціальні та культурні інституції, а й отримала юридичне затвердження та правове підґрунтя спеціальним законом.

У 2011 році Верховна Рада України прийняла Закон “Про волонтерську діяльність”. Він визначає волонтерську діяльність як «соціально спрямовану некомерційну діяльність». Після прийняття закону дійсну сутність волонтерської діяльності ми побачили пізніше — у 2014 році, коли зіткнулися з агресією росії проти Незалежної України. Вже тоді ми всі об'єдналися для допомоги армії та людям, що опинилися у надзвичайній ситуації. Саме тоді побачили, як історична традиція, соціальна практика — толока — вилилася у волонтерську активність.

Пізніше самоорганізація українського суспільства, заснована на живій, культурно-побутовій традиції отримала міцне законодавче підґрунтя і стала невід'ємною частиною державної політики після 24 лютого 2022 року, набула поширення і стала характерним явищем сьогодні у невеликих містах і селах, де сусіди збираються для спільної роботи (садівництво, будівництво). Що війна вплинула на нематеріальну культурну спадщину та навколишнє середовище, на природні простори, українське суспільство збирає волонтерський рух, і ми отримуємо живу екологічну толоку, яка сприяє відбудові природного середовища. Те саме ми бачимо в селі Мощун, де зруйнували майстерні Кобзарського цеху, зібралася толока заради відбудови цього культурного простору. Всі ці толоки втілювалися через волонтерський рух в Україні. Ці ініціативи — волонтерські толоки — дуже важливі у військовий час, й будуть тривати у повоєнний час, у період відбудови.

Усім відома мистецька робота Михайла Ілленка “Толока” (2020 р.) за мотивами балади Тараса Шевченка. Дуже влучна алегорія про те, як традиційна форма соціальної взаємодопомоги перетворилася в сучасний волонтерський рух в Україні. Якщо спочатку ми бачимо відбудову хати спільною роботою, спільними зусиллями, то в кінці бачимо кадри, яким

чином українська толока перетворилася у волонтерський рух: коли вся країна спільними зусиллями доклала максимум для допомоги армії, відбудувати зруйновані осередки, очищати вулиці, прибирали наслідки ворожих обстрілів. Ми прослідковуємо чіткий зв'язок, коли нематеріальна культурна спадщина — жива культурна спадщина — пройшовши історичний вектор розвитку, втілилася у закони, які прийняті в Україні, зокрема й у Закон України “Про волонтерську діяльність”.

ДЖУЛАЙ Юрій

*кандидат філософських наук, доцент,
кафедра культурології факультету гуманітарних наук НаУКМА*

Сучасне історичне й методологічне значення антропологічної концептуалізації Першої і Другої світових воєн Б. Р. Маліновського

Частиною осмислення синхронізованого продовження державотворення України та входження до сучасної євроспільноти з кінця лютого 2022 року стала російська військова спецоперація, яка швидко переростає в позиційну повномасштабну війну проти України. У зв'язку з цим особливого значення набуває залучення релевантних для сучасного аналізу ситуації державотворення праць, у яких війну репрезентовано як складний комплекс єдностей її технологічних, соціальних і культурних вимірів. Серед таких праць особливе місце й дотепер займає праця Броніслава Маліновського «Антропологічний аналіз війни».

Одним з важливих концептуальних здобутків Б. Маліновського є проголошене застереження до спроб перетворення розуміння природи воєн, зокрема імперських, історичних та світових, шляхом переведення антропологічних форматів прояву найбільш давніх форм агресивної поведінки, унормованого психологічного вкорінення воєн у життя давніх неписьменних культур у різні формати простого високоспеціалізованого механізованого оформлення найдавніших форм агресивної поведінки (Malinowski, 1948, p. 300). Основою цього застереження від тривіальних

помилку стає таблична репрезентація — прояснення шести найдавніших форм прояву агресивності не як диктату інстинктів, а як культурного комплексу, який містить відповідні реакції на прояви агресії з боку колективних настроїв та цінностей. Так, першій формі агресивності, елементарній бійці осіб або груп, відповідає реакція на цю подію з боку звичаєвого права. На четверту позицію репрезентації війни як найдавнішого культурного комплексу Б. Маліновський поставив відповідну політичну реакцію — охоплення цілісною політиєю найдавнішого войовничого націоналізму (спроб утворення «племені – нації», «племені — держави») навколо захисників та переможців. Останню позицію в табличному проясненні найдавніших форм війни як культурного комплексу займає перетворення воєн між культурно-диференційованими групами на джерело повернення до завойовників держави як мережі інституцій адміністративного, політичного й мілітарного контролю, який підтримує результати завоювань (Ibid, p. 299–300).

Не менш небезпечним інтелектуальним кроком, на думку Б. Маліновського, є включення «війни» як складової еволюції людства по лінії створення національних держав із додаванням до неї періодів післявоєнного «відродження» із перевершенням попередніх рівнів економічного й культурного розвитку. Але останні процеси відновлення не змінюють кваліфікацію війни в будь-якій еволюційній перспективі як вкрай деструктивної події. Для Б. Маліновського підсумковий вихід обох сторін з військового протистояння Першої світової війни показав дієвість функціонального розподілу лінії розвитку національної культури по лінії «плем'я — нація» та її контролю або руйнації по лінії «плем'я — держава». Його було функціонально продубльовано по лінії «держава — нація» та «націоналізм — імперіалізм» у підсумковому оформленні взаємодії обох ліній національного розвитку після Першої світової війни, де держава мала стати лише охоронцем і захисником розвитку нації, а не її господарем або носієм загроз руйнації. І тому, звільнення розвитку національних культур від контролю держави в концепції «само-детермінації» культур В. Вільсона, за баченням Б. Маліновського, є виправданою лише в тій частині, яка кваліфікує мир та свободу в якості єдиної основи розвитку національної культури. Більше того, навіть виправдання цієї частини формули «само-детермінації» є прийнятним, на думку Б. Маліновського, якщо розвиток національних культур супроводжується тотальним роззброєнням держав-

учасників Першої світової війни або виведенням їхнього озброєння на мінімально необхідні рівні. Ця формула «само-детермінації» В. Вільсона в конкретній ситуації кінця Першої світової війни містила імперативну візію необхідності повернення розвитку національних культур у довоєнний територіальний простір (Ibid, p. 301). Тому боротьба української нації за свободу розвитку власної культури, яка в цей час спиралася і на військовий захист своєї незалежності, згідно з формулою В. Вільсона, ставала новою мілітарною перешкодою повернення російської держави в простір історичного розвитку власної культури й цим визначила перспективи розвитку української культури лише в різних залежних «малоросійських» форматах.

Обидві світові війни Б. Маліновський розглядав як носіїв тоталітарної трансформації суспільства (Ibid, p.302–309). Серед виділених Б. Маліновським культурних особливостей тоталітаризму перше місце зайняло його інтегруюче суспільне значення: перетворення всіх ресурсів нації на знаряддя зростання потенціалів насильства та різноманітних практик його агресивного використання як всередині нації так і агресивних дій у міжнаціональних стосунках. Звичайно, що культурологічний досвід опису феномену «тоталітаризму» має довгу історію і визначення суспільних, культурних і політичних загроз тоталітаризму Б. Маліновського не можуть бути знахідкою, ще не проаналізованих проявів тоталітаризму. До певної міри, це так. Але в Б. Маліновського ми зустрічаємося з розумінням тоталітаризму як «нищівної» загрози — заміни багатоманітності основ самостійного розвитку культури з усіх суспільних і культурних інституцій, від сім'ї до церкви на «дух єдності». Саме така переробка сотень мільйонів людей різних націй під довершену машину війни відриває кожну із них від здатності розвивати далі історичні надбання власної культури. У цьому ретроспективному образі подоланого тоталітаризму Другої світової війни, але не подоланого у світовому суспільстві остаточно, міститься закономірне припущення про вже періодичний характер наближення до нових світових воєн (Ibid, p. 308). У межах цього виправданого передчуття на нову світову війну та трагічного сьогодення російської агресії в Україні особливого значення набувають характеристики відмінностей сучасних воєн, серед яких Б. Маліновським було виділено максимальне розширення зон ведення бойових дій (земля, море повітря) і одночасне стирання розрізнення між особовим складом армійських підрозділів

і цивільним населенням, між військовими цілями й одиницями житла, промислового виробництва, пам'ятками культури, науковими установами, церквами, центрами судового та адміністративного управління. Але начебто доцільна рекомендація Б. Маліновського щодо упередження такого тотального знищення через системний підготовлений захист таких об'єктів не знімає питання про можливість розосереджених екологічних катастроф, які можуть виникати через враження промислових підприємств відповідного профілю.

Література:

Malinowski, B. (1948). *An Anthropological analysis of war In: Magic, Science and other Essays*. The Free Press: Glencoe, Illinois. P. 277–309.

ДОБРОНОСОВА Юлія

*кандидатка філософських наук, доцентка,
доцентка кафедри філософії та педагогіки
Національного транспортного університету*

Мистецька самореалізація як актуалізація турботи про цінності в часи війни

Актуальний етап екзистенціальної за суттю російсько-української війни зумовлює потребу осмислення інтерсуб'єктивних й екзистенціальних аспектів культуротворчої мистецької самореалізації особистості як невід'ємної складової розвитку української культури в повсякденні війни та можливостей використання її потенціалу в культурній дипломатії. Співмірність вразливості української ідентичності й культури та індивідуального існування мільйонів українців формує рамку, у якій розгортаються творчі ініціативи українських митців, тому можемо спостерігати переплетіння персональних оповідей про війну, переростання їх у свідчення, спрямовані за межі її повсякдення. Для пізнання цього актуальними стають філософські, психологічні й культурологічні студії,

спрямовані на пізнання розмаїття ціннісної самоактуалізації українських митців часів війни. Метою нашого розгляду є виявлення ролі ціннісного горизонту творчої самореалізації як прояву турботи про вартісність в умовах екзистенціальної загрожуваності української культури на актуальному етапі російсько-української війни. Культуротворча самореалізація українських митців сьогодні передбачає екзистенціальний вибір і віддання переваги собі, що увиразнює процеси самоідентифікації, пов'язаної з відповідями особи на виклики, починаючи з вибору місця проживання, життєвої позиції, визначення особливостей власної участі та відповідальності в повсякденні війни. Десятки українських митців нині починають із відповіді «так» життю, що засвідчує єдність екзистенційних вимірів персонального існування з умовами існування і розвитку української культури в глобальному вимірі. Оповіді, презентовані митцями в медіапросторі в щоденниковому й квазіщоденниковому форматі, нерідко фіксують динаміку виліплювання наративної ідентичності, а особисті історії про переживання воєнного повсякдення, здійснені вербальними, візуальними, аудіовізуальними засобами, вказують на значення ціннісного горизонту вибору себе. Віддання переваги українській ідентичності як екзистенціальному вибору є першим кроком до актуалізації у творчості митця турботи про цінності як умови існування української культури. Усвідомлення їхньої вразливості відіграє виняткову роль — маємо справу з відкриттям у граничній ситуації часу війни основоположної крихкості світу цінностей, існування яких неможливе без діянь людини. Нинішній етап російсько-української війни демонструє визнання смислотворчого значення в ціннісній самореалізації українських митців не лише Ми-зв'язку в неmediateзованих і медіатизованих стосунках обличчям до обличчя з близькими сучасниками, але й дистанційованих (переважно медіатизованих) узаємин із сучасниками віддаленими та зв'язків із тими, хто жив/житиме в минулому/майбутньому (переплетіння актуального й віртуального вимірів). Більшість мистецьких проєктів, пов'язаних із фіксацією прикмет повсякдення війни й реалізованих з моменту повномасштабного вторгнення російської армії в Україну в лютому 2022-го, можна розглянути як оповіді з потенціалом переростання їх у свідчення. Наративний потенціал помітний не лише в зразках літературної, кінематографічної, театральної творчості, але й у творах візуального мистецтва, зокрема, у живописі, графіці і фотографії,

новітніх видах медіамистецтва. Мистецька самореалізація в часи війни й сама постає як свідчення, бо нерідко фіксує посттравматичне зростання особистості, її спроможність сказати «так» життю з повсякдення війни. У цьому випадку мистецький проєкт є культуротворчим жестом, що засвідчує інтерсуб'єктивну природу усвідомлення того, що розвиток української культури неможливий без плекання цінностей, які живлять її існування, а вони не можуть існувати інакше, ніж у діяннях людей, започаткованих їхнім вибором себе в граничній ситуації війни.

ДОРОГА Алла

*докторка філософії (Ph.D, філософія), доцентка,
професорка кафедри етики та естетики
УДУ імені Михайла Драгоманова
ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-7211-0642>*

Пріоритет об'єднаних зусиль української держави та суспільства в дієвому збереженні культурної спадщини

Пригадуються слова І. М. Дзюби, висловлені на сторінках першого числа часопису «Культурологічна думка» 2009 року: «Методи фізичного винищення народів залишилися в минулому. Але є інший, сучасніший і ефективніший метод винародовлення: поставити під сумнів цінності якогось народу, оголосити їх безперспективними, дискредитувати опорні пункти його самоусвідомлення, маргіналізувати його буття» (Дзюба, 2009). Написано це в контексті міркувань про багатоманітність культур як один з найбільших здобутків людської історії. Іван Михайлович відійшов у вічність 22 лютого 2022 року. А через день на світанку Україна і світ здригнулись від цинічної дії обох цих методів: і варварського фізичного нищення, і оголошення українського народу таким, що не має власної історії та історичної перспективи.

Свого часу увагу Міністерства культури України було сконцентровано на долі культурної спадщини, що перебувала на тимчасово окупованих

територіях і в анексованому Криму. Дізнавшись про руйнацію Бахчисарайського палацу, Національного заповідника «Херсонес Таврійський» та інших пам'яток, Міністерство ініціювало проведення прямого моніторингу експертами ЮНЕСКО пам'яток на території Криму.

Нині обсяг переміщених культурних цінностей неймовірно розширився. Міністерство культури та інформаційної політики підтримує зв'язок з міжнародними організаціями з захисту й збереження культурної спадщини. Тепер до проблеми вивезення з окупованих територій величезної кількості культурних цінностей додалось руйнування закладів культури та культурних пам'яток України.

Але нікуди не поділись і «внутрішні вороги» — байдужість чиновників усіх рівнів, недосконалість закону «Про охорону культурної спадщини», безкарність злочинів проти культурної спадщини, відсутність підтримки меценатів та інвесторів з боку держави.

Необхідне законодавче закріплення порядку створення регіональних міжвідомчих комісій з представників СБУ, МВС і прокуратури за фактами скоєння злочинів проти пам'яток культурної спадщини.

Останні роки переконливо засвідчили успішність дій того сегменту громадянського суспільства України, що опікується культурною спадщиною. Саме ця сила довела свою здатність на модернізацію суспільства, формування правової соціальної держави. До прикладу, захисники культурної спадщини вважають, що в контексті децентралізації варто здійснити передання владних повноважень місцевим органам охорони культурної спадщини. Це підвищило б їхній авторитет і додало дієвості захисту культурного надбання. Крім того, необхідна розробка механізмів надання дозволів, погоджень і висновків органами охорони культурної спадщини з метою уникнення довільного потрактування Закону «Про охорону культурної спадщини». Поступово зусилля громадських організацій втілюються в конкретні документи. Тому «головна мета подальшого руху — досягнення єдності державних органів, громадських організацій, наукової спільноти й приватного сектора в справі збереження всіх видів культурної спадщини й захисту культурного суверенітету України» (Дорога, 2019).

Забезпечення чіткої політики в цьому питанні на всіх рівнях — урядовому, регіональному, місцевому — можливе за умови взаємопідтримки дій держави й громадянського суспільства.

Література:

- Дзюба, І. (2009). Глобалізація і майбутнє культури. *Культурологічна думка: Щорічник наукових праць*. Київ. № 1. С. 27–33.
- Дорога, А. Є. (2019). Європейський рік культурної спадщини в Україні: культурологічна аналітика тенденцій. *Культурологічна думка: Щорічник наукових праць*. Київ. № 15. С. 136–143.

ДРОФАНЬ Любов

кандидатка філологічних наук,
старша наукова співробітниця
відділу культурної спадщини та пам'яткоохоронної справи
Інституту культурології НАМ України

**Історик Сергій Білокінь
про тиранію, росію і державне управління**

*Дорого зустрічей і тиха путь прощань,
Людська дорого, — просто стелься,
Відбивши на холодних рельсах
Огні ночей і дотики світань.*
Микола Бажан «Дорога». 1920-ті рр.

Цими днями українська громадськість із сумом відзначає сороковини від дня відходу в засвіти видатної особистості, рівних якій на сьогодні немає за кількістю освоєння архівних джерел з усіх галузей знань. Сергій Білокінь, маючи аналітично спостережливе око, знався на історії, мистецтві, літературі, культурології, глибоко досліджував політичні процеси, оперував знаним і незаним фактажем. Збирав, узагальнював свідчення очевидців, заповнював лакуни й вирви в пам'яті поколінь, що їх окреслюють як наслідки більшовицького геноциду. На основі цінних документальних джерел дослідник відтворив, по суті, модель нищення нації. Мовиться про націю українську. І сьогодні (маю на увазі російсько-українську війну) ми зіткнулися з природним за своєю суттю явищем

більшовизму — черговою і далеко не першою продуманою й технічно виваженою спробою нищення українського народу, української держави.

Знакова праця С. Білоконя «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917–1941 рр.» дістала найвищу оцінку. Її удостоєно Державною премією України імені Т. Шевченка (Білокінь, 2017).

Як учений-аналітик з історіософським баченням проблеми, С. Білокінь, послуговуючись огромом довідкової історичної лектури, співставляючи й перевіряючи різні документи, наводячи власні та чужі інтерпретації, довів, що більшовицький, а отже, російський терор, вчинений в Україні в ХХ столітті (дослідник узяв лише один із відтинків історії), вплинув на рушії історичних процесів, карколомно змінив духовне єство суспільства, призвів до переривання традицій, загальмував, зрештою, розвиток українців як нації. І цей період в історії, коли з'явився єдиний «советський» народ, вчений означив лаконічним визначенням — «національна Катастрофа». Розвінчання культу сталінізму в доповіді Хрущова аж ніяк не торкнулося реабілітації репресованих письменників і митців. Натомість «додаткове розслідування справи історика мистецтв Федора Ернста, здійснене 1958 року, провели таким чином, щоб визнати його засуд — обґрунтованим. Так само в реабілітації мистецтвознавця й археолога Миколи Макаренка, який єдино голосно протестував проти руйнування Михайлівського Золотоверхого монастиря, влада відмовляла кілька разів» (Білокінь, 2017, с. 15).

Документи — річ, як відомо, неспростовна. Саме оперуючи документами, а через них і фактами, вдався до реконструкції каральної машини, вибудувавши історичний контекст з деталізацією слідчих дій та навіть побуту в'язничних закладів і установ.

Ми взяли до уваги лише одне дослідження Сергія Білоконя. Але в його доробку таких праць, розвідок і публікацій, статей в енциклопедичних довідниках величезна кількість.

А ще він спілкувався з «учасниками» Розстріляного відродження, записував їхні свідчення, що стали бібліографічним джерелом. Це на сьогодні вже легендарні постаті: мистецтвознавиця Поліна Кульженко, яка під час Другої світової опікувалася безцінними раритетами з фондів Київської картинної галереї, за що була безпідставно звинувачена в співпраці з окупантами; бібліограф і книгознавець Юрій Меженко, до того ще й редактор легендарного часопису «Бібліологічні вісті»; дослідник мону-

ментальної архітектури Стефан Таранушенко, який за сфабрикованою справою відбував 5 років виправно-трудоих таборів. А ще до переліку цих імен, що були висвітлені С. Білоконем, можна додати Ярославу Музику, Бориса Матушевського, Федора Максименка, Євгенію Спаську та інших видатних діячів української культури. Про це зазначає історик Ігор Гирич у своїй статті, присвяченій пам'яті дослідника (Гирич, 2023). Варто згадати також вплив шістдесятників на становлення С. Білоконя як літописця буремної доби. Відомим є його портрет роботи Віктора Зарецького. Художник побачив юнака елегантно модерним, у білосніжному костюмі, ніби прорікаючи йому вишукану долю. І сьогоднішня картина давньої приятельки Сергія Івановича художниці Ірини Гришко («Вічність. Пам'яті Сергія Білоконя»), на якій вчений з висоти пройденого шляху вдивляється вдалечінь, пройнята осінньо-жовтавіми барвами, що створюють елеґійно-сумний настрій. Інша епоха — інша тональність.

Домашній архів С. Білоконя, що містить, окрім усього іншого, і недавна заборонені матеріали, фактично безцінний і настільки об'ємний, що йому було важко вміститися у вузьких квартирних метрах. І науковець прагнув передати свою колекцію, воліючи, щоб її зберегли як цілісність. Відповідні угоди укладено з Інститутом рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського та з НаУКМА. «Сподіваємося, може, хоч тепер, по смерті, відповідні владні структури прислухаються до бажання небіжчика», — написав Ігор Гирич.

Та Сергій Білокінь однаковою мірою глибоко й виважено, працюючи за цілий інститут, займався не лише явищами історіософського спрямування, а й культурними феноменами. Його зацікавлення виходили далеко за межі установ, де він працював. А це Державний історико-культурний заповідник «Києво-Печерська лавра», Музей книги і друкарства та Літературно-меморіальний музей Лесі Українки, рукописний відділ Центральної наукової бібліотеки АН УРСР, відділ наукової інформації АН УРСР, Інститут історії НАН України. У 2020 році С. Білокінь здійснив титанічну роботу — реконструював, упорядкував і видав знищений 1933 року т. зв. «Нарбутівський збірник», задумане свого часу мистецько-монографічне дослідження про митця ще за його життя (Білокінь, 2020). Після несподіваної смерті Нарбута підготовка збірника під орудою Ф. Ернста з різних причин затяглася. Книжка побачила світ лише 1933 року й відразу була знищена, оскільки натоді більшість її авторів уже були репресовані.

Поданий як епіграф вірш Миколи Бажана «Дорога», надрукований у часопису «Вапліте» 1927 року, має продовження, що проєктується на життєву дорогу й Сергія Білокіня:

*І кожному іти тобою,
Людська дорого меж і мір!
І тягнуться над головою
Сліди скривавлених сузір.*

Література:

- Білокінь, С. (2017). *Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917–1941 рр.* Вид. 2-ге, випр. і доп. Київ: Пенмен. 768 с.
- Гирич, І. (2023, 2 травня). Сергій Білокінь. In memoriam. Відтворено з <https://localhistory.org.ua/texts/kolonki/sergii-bilokin-in-memori- am> (дата звернення: 28.05.2023).
- Білокінь, С. (Упоряд.). (2020). *Нарбут. Студії. Спогади. Листи* [реконструкція знищеного 1933 року «Нарбутівського збірника»]. Упоряд. Київ: Родовід. 408 с.

ДЯЧЕНКО Алла

*кандидатка педагогічних наук,
доцентка кафедри промислового дизайну і комп'ютерних технологій,
в.о. декана факультету декоративно-прикладного мистецтва,
Київська державна академія декоративно-
прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука*

Розвиток художньої культури в національному інформаційному просторі в Україні на початку ХХ ст.

На початку ХХ століття поняття «художник» перестає бути атрибутом лише художнього життя: оскільки грань між мистецтвом і життям стає рухомою, то він починає виступати як автор соціокультурного проєкту, спрямованого на перетворення дійсності (Кара-Васильєва, 2007).

Художники початку ХХ століття вважали, що естетика реалізму вичерпала себе й не здатна адекватно реагувати на вимоги часу, відображати зміни, що відбуваються в житті суспільства. Українська інтелігенція була переконана, що саме реалізм як художній напрям призвів до неможливості вільного розвитку мистецтва, акцентуючи увагу лише на його службовій, прикладній функції, прагнення ж до виявлення певного типу героя породило соціальну ангажованість творчої діяльності. Подібний погляд художників початку ХХ століття на творчість сформувався не тільки як наслідок критики естетики реалізму, її заперечення і неприйняття, а й через зміни, що відбувалися в культурному житті України того часу (Кара-Васильєва, 2007).

У Львові ще з початку ХХ ст. концентрується значна частина українських митців і виникають перші українські товариства, влаштовуються художні виставки й починають виходити українською мовою літературно-мистецькі часописи. Львів відіграв провідну роль у формуванні загальноукраїнського художнього процесу, очолив рух за зростання національної свідомості, формування національних рис українського мистецтва. Національна концепція стала однією з провідних проблем художньої культури періоду модерну. Прогресивно налаштовані діячі культури й мистецтва у своїй творчості втілювали ідею національного стилю, але виходили з різного її трактування (Шмагало, 2005, с. 8).

Українською мовою друкуються газети. Як результат, можна було побачити перші художні праці в інформаційному просторі початку ХХ ст. (Федорук, 2008, с. 2). Серед творчої, прогресивно налаштованої інтелігенції посилюється підвищений інтерес до історичного минулого свого народу, його культури та мистецтва (Старченко, 2013, с. 30).

Беззаперечні художні досягнення спостерігаються в графіці, яка в цей період усвідомлює себе як цілісне, принципово нове явище українського мистецтва. У ній, як і в живописі, по-різному відбилися загальноєвропейські течії мистецтва — модерн, символізм, неопримітивізм, футуризм, експресіонізм, сюрреалізм та інші тогочасні мистецькі стилі. Мистецтво графіки цього періоду реалізує себе в різних формах: станковій, журнальній, книжковій, ужитковій графіці, плакаті, есклібрисі, ескізі театрального костюма та декорації, які були осмислені як художньо самодостатні, активно експонувалися на виставках. Високому рівню графічного мистецтва сприяла широка мережа графічних факультетів у вищих художніх закладах.

Водночас відбувається усвідомлення галузі декоративного мисте-

цтва як особливої сфери художньої діяльності, що підпорядкована своїм закономірностям і має свої засоби емоційного впливу, з'являються професіональні митці декоративного мистецтва, складається його естетика та критика. На початку століття здійснюються творчі контакти народних майстрів Г. Собачко, П. Власенко, В. Довгошиї з провідними митцями авангарду К. Малевичем, О. Екстер, Н. Давидовою, розробляються ідеї творення орнаменту, формується лексика супрематизму, нові принципи моделювання одягу, предметного середовища.

Зауважимо, що на початку ХХ століття активно функціонувала демократична критика, пов'язана з реалістичним напрямом мистецтва, що мав глибоке й міцне коріння в ХІХ столітті. У той час, попри дискусії навколо модерністських тенденцій, розгорілася гостра полеміка між такими великими угрупованнями, як Асоціація революційного мистецтва України (АРМУ) та Асоціація художників Червоної України (АХЧУ). Головною причиною, окрім міжособистісних чвар, є втручання партійного керівництва в справу мистецтва, ідеологічний тиск на нього, що здійснювався як партійними директивами, так і через ідейну заангажовану художню критику. Справді, міжгрупові стосунки найбільше загострювалися на ґрунті боротьби за гегемонію в мистецтві того чи іншого угруповання. Саме на цьому ґрунті й нищилася школа монументалізму М. Бойчука, яка стала не лише об'єктом позитивних оцінок, але й потрапила під тривалий обстріл її супротивників. Так само було з іншими напрямами.

З огляду на вищезазначене, ми бачимо, що художні процеси першого двадцятиліття ХХ ст. мають певну цілісність. Увесь період від започаткування дискусій навколо українського модернізму й до відомої дискусії другої половини 20-х років можна вважати етапом становлення та обґрунтування модернізму в українському живописі. На особливу увагу заслуговує питання про змінність художніх напрямів, стилів і форм у період модернізму.

Цікаво, що український живопис, який у 20-х роках ще перебував в руслі загальносвітового процесу, з другої половини 30-х років ізолюється від світу, і шляхом репресивних заходів запроваджується одновекторність художнього процесу-переходу на рейки соцреалізму.

Загальна централізація всього мистецького життя кристалізувалася у створенні Укрхудожспілки (1936), яка керувала всім творчим і виробничим життям художніх артілей, затверджувала еталони-зразки професій-

ним художникам, вимагала виконання виробничого плану, насаджувала систему державних замовлень. Саме в цей час відбувається штучне впровадження в орнамент радянської символіки, спрощеності орнаментального вирішення, посилення плакатності, оперування доступними ідеологічними та міфологічними конструкціями. Зауважимо, що процес формування художнього образу в декоративному мистецтві періоду соцреалізму мав кілька фаз. На перших етапах відчувалося механічне дотримання всіх норм і канонів. Ця тенденція зберігалася протягом 30–50-х років, та поступово наростала й інша. Чимало митців, передусім графіків, живописців, скульпторів, уникаючи жорстких вимог офіційного мистецтва, масово відійшли до сфери «декоративно-прикладного», через що вона набула інших функцій, зокрема позбавлення речей їхньої ужитковості з переважанням декоративного начала. Саме в цій царині вирішувалися суттєві проблеми та проводилися несподівані експерименти. Творчі пошуки в таких галузях, як художня кераміка, скло, текстиль, дерево, метал, підготували ґрунт для піднесення розвитку професійного декоративного мистецтва на небувалий рівень (Кара-Васильєва, 2007).

Загалом процес розвитку художньої культури в національному інформаційному просторі в Україні на початку ХХ ст. характеризувався нерівномірністю, неоднорідністю (найактивніше на Заході, найменш активно — на Сході), а також високою залежністю від політичної ситуації та міри тиску імперських репресивних структур. А радянський уряд вкладав кошти в розвиток інформаційного простору України та популяризацію серед населення нових на той час засобів масової інформації, передусім розуміючи силу й перспективність їхнього суспільного впливу, що значно посилював потужність пропагандистської машини. Природно, що всі ЗМІ, що були тоді створені, перебували у власності держави й обслуговували тільки потреби правлячого в Радянському Союзі комуністичного режиму (Буньківська, 2009, с.10).

Підсумовуючи, варто додати, що початок ХХ ст. в інформаційному просторі був періодом розквіту української культури. Він позначений зростанням національної свідомості, діяльністю плеяди українських митців, які неочіно збагатили вітчизняну духовну скарбницю.

Література:

Буньківська, О.В. (2009). *Інформаційний простір: соціо-культурна сутність, стан*

- та проблеми функціонування в Україні*: автореф. дис.... канд. культурології. Київ: Київський національний університет культури та мистецтв.
- Кара-Васильєва, Т. (2007). Історія мистецтва ХХ століття: концепція, нові підходи й оцінки. *Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: зб. наук. пр.* Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Вип. 7. С. 53–64. Відновлено з <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16837/12-Kara-Vasiliyeva.pdf> (дата звернення: 8.08.2019).
- Старченко, В. І. (2013). Вплив народного малярства на творчість професійних митців України ХІХ – початку ХХ століття. *Всеукраїнська научно-практична Інтернет-конференція «Роль українознавства в вихованні національного свідомості та цінностей нової генерації українців»* (14–15 листопада 2013 р.). Дніпропетровськ.
- Федорук, О. (2008). Слово редактора. *Образотворче мистецтво*. № 1. С. 2–3.
- Шмагалю, Р.Т. (2005) *Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ століття: структуризація, методологія, художні позиції*: автореф. дис. д-ра мист. Львів.

КОРНЕТ Анжела
викладачка Полтавського
базового медичного фахового коледжу

Роль мови у формуванні національної ідентичності: виклики та перспективи в контексті глобалізації

*Мова — це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще.
Мова — це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична
пам'ять, найцінніше надбання віків, мова — це ще й музика, мелодика,
фарби, буття, сучасна, художня, інтелектуальна
і мисленнєва діяльність народу.*

Олесь Гончар

Мова є однією з основних складових культурної спадщини народу й має значення не лише як засіб спілкування, але й як символ національної самосвідомості. Вона відіграє ключову роль у формуванні національної

ідентичності, оскільки є основним засобом комунікації і спілкування в межах певної групи або спільноти. Мова не лише передає інформацію, але й несе в собі цінності, традиції, культурні звичаї та спосіб життя народу.

Ідентичність — це самосприйняття, що підтримується у взаємодії з іншими, тобто категоризація особи, що узгоджується з тим, як її категоризують інші. Категоризація в певному акті взаємодії є наслідком, з одного боку, тих рис, які особа виявляє саме в цьому акті, а з другого, усталених раніше категорій, що вважаються чинними для всіх узаємодій. Для точної категоризації мова є таким само важливим елементом, як інші помітні відмінності — раса, стать, вік тощо — або навіть іще важливішим, адже наявність комунікаційного бар'єра робить ці відмінності вочевидь доречними, а отже, наділяє їх особливим значенням своєрідного початку відліку, що визначає тлумачення особою певного акту взаємодії та поведінку в ньому (Hale, 2004, с. 474).

Сьогодні, коли в суспільно-політичному житті відбувається переоцінка морально-етичних цінностей, відроджується національна самосвідомість народу, знання рідної мови набуває особливого значення. Усі сфери суспільного життя охоплює мова. Освіта, наука, мистецтво, театр, побутова культура пов'язані з мовним вихованням, мовною політикою. Рідна мова є одним із найважливіших засобів формування патріотичних почуттів, гордості за свій народ, вона є виявом національної культури. Піклування про рідну мову, любов і повага до неї має бути в центрі уваги кожної нації. Українська мова — це мова цілої нації, чие місце на право самостійного розвитку в низці цивілізованих народів уже завойоване й не може бути зайняте ніким іншим. Мовну палітру розглядають як діяльність людей, що спілкуються між собою і цим самим привносять у лексичний склад елементи, зумовлені потребами їхньої виробничої і духовної діяльності. Водночас мова розглядається як творча практика особистостей, які, спілкуючись між собою, розвивають свій генофонд, орієнтуючись як на власні надбання, так і на зовнішньомовні запозичення, зберігають у ній культуру попередніх поколінь і вносять свою відповідно до розвитку цивілізації (Азарова, 2008, с. 6).

Мова, як уважає Дж. Джозеф, є ключовою складовою національної ідентичності щонайменше з п'яти причин:

1. Групи людей, які проживають на одній території і вважають, що

мають спільні довготривалі інтереси, володіють притаманними їм способами мовлення, що відрізняють їх від інших подібних груп. Мова має тенденцію визначати соціальні риси, на яких базується національна приналежність (хоча це тільки тенденція, оскільки мовна спільність далеко не завжди передбачає національну єдність і навпаки мовленнєві відмінності не обов'язково роз'єднують націю).

2. Ідеологія національної єдності передбачає уявлення, що нації є реальними з тієї причини, що людям, які їх складають, притаманна глибока культурна єдність, що є результатом існування спільної мови. Мова становить текст через постійну взаємодію з яким здійснюється трансляція культури та ідентичностей від старшого покоління до молодшого.

3. Конкретні концепти, які складають національну ідентичність, співвідносяться зі словами в національній мові й знаходять втілення в сакральних текстах нації, таких як конституція або ключові твори національної літератури, за вмістом національного гімну.

4. «Правильна мова», стандарти якої насаджують через систему освіти, відіграє провідну роль у збереженні та відтворенні культури. Водночас, використання «правильної мови» є невід'ємним від уявлення про «правильну» громадянську поведінку.

5. Коли нація прагне контролювати тих, хто може перебувати в її складі, голосувати й користуватися перевагами, які надає держава, вона може використовувати мову як найбільш очевидний критерій для вирішення питання, чи належить конкретна особа до неї. Чимало сучасних націй вимагає від своїх членів наявності певної культурної кваліфікації, яка найчастіше прямо чи опосередковано включає мову (Joseph, 2006, с. 490–491).

У контексті глобалізації мова має свої перспективи, які можуть вплинути на її роль і статус. Ось кілька перспектив мови в контексті глобалізації:

Мовна різноманітність: глобалізація приводить до зростання контактів між культурами та мовами. Це створює можливості для взаємного впливу та обміну мовними елементами. Наприклад, утворюються нові гібридні мови, а мови отримують нові слова та фрази з інших мов. Це сприяє розширенню лексики та виразності мови.

Мова як інструмент комунікації: глобалізація збільшує потребу в ефективній комунікації між людьми з різних країн та культур. Це стиму-

лює популярність деяких глобальних мов, таких як англійська, як засобу міжнародного спілкування. Вивчення цих мов може відкривати нові можливості для людей у глобальному контексті.

Мова і культурний обмін: глобалізація сприяє зростанню культурного обміну між народами. Це може спонукати до більшого зацікавлення та вивчення різних мов та культур. Люди можуть бути заохочені досліджувати, вивчати та зберігати мови та культури інших народів, що сприяє багатомовності та культурній розмаїтості.

Мовна політика відіграє також важливу роль у підтримці національної ідентичності. Сприяючи використанню національної мови в усіх сферах суспільства, можна зміцнити почуття належності до народу й підтримати культурну спадщину.

Усвідомлення важливості мови для національної ідентичності має підтримуватися шляхом просування мовної освіти, збереження мовних ресурсів та розвитку мовних культур. Це допоможе зберегти унікальність кожної мови та зміцнити національну ідентичність в умовах глобалізації.

Література:

- Азарова, Л. Є. (2008) Мова як феномен нації. *Лінгвістичні дослідження. Зб. наук. праць*. Вип. 24. Харків. С. 43–49.
- Кулик, В. (2003). «Творення здорового глузду» в сучасному українському дискурсі з мовно-етнічних проблем. Національна академія наук України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. *Наукові записки*. Вип. 24. С. 218–241.
- Кулик, В. (2013). Громадська думка й історична пам'ять у сучасній Україні. *Культура історичної пам'яті: європейський та український досвід*. За ред. Ю. Шаповала. Київ. С. 447–465.
- Hale, H. E. (2004). Explaining ethnicity. *Comparative Political Studies*. Vol. 37. No. 4. P. 458–485.
- Joseph, J. E. (2006). Identity and Language. *Encyclopedia of Language and Linguistics*, 2nd ed., ed. by Keith Brown. Vol. 5. Oxford: Elsevier. P. 486–492.

КОЦУР Леся

кандидатка історичних наук,

доцентка кафедри політології

Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Державна культурна політика України до та після Революції гідності: компаративний аналіз

Після здобуття незалежності в 1991 році перед Україною постала низка державотворчих проблем, які варто було негайно вирішувати, аби позбутися політико-ідеологічних нашарувань від попереднього політичного режиму. Однією з ключових сфер, яка потребувала негайної реакції з боку політичного керівництва держави була культурна. Саме тому вже в лютому 1992 року було прийнято відповідний закон, який передбачав збереження, відтворення та охорону культурно-історичного середовища; естетичного виховання дітей та юнацтва; проведення фундаментальних досліджень у галузі теорії та історії культури України, деідеологізацію культурної сфери тощо (Основи законодавства України, 2010).

Амбіції щодо культурного розвитку, прописані в законі, повинні були сприяти не тільки відродженню та розвитку національно-культурної самобутності України, а й подолати посттоталітарні та постколоніальні прояви в культурній сфері. Проте, як показав досвід наступних п'ятнадцяти років, через брак уваги з боку політичного керівництва та недофінансування, культурна сфера зазнала скрутного становища. Попри незначні позитивні зміни в системі освіти, розвитку музики, мистецтва, створення національних парків, вільного доступу до надбань світової культури практично вся сфера культури України продовжувала бути зрадянщена (Лозинський, 2021). Навіть більше, поряд з комуністичним спадком в Україні починав домінувати російський і меншою мірою національний чи Західний. Першою чергою, це стосується масової культури. З початком 2000-х років російські культурні продукти, або продукти створені російською мовою, почали швидкими темпами витісняти українське книгодрукування, музику, фільми, пресу. Помітно зріс занепад національних культурних пам'яток (Зідорук, Литвиненко, & Розумна, 2012; Хлебосолов, 2017; Україна і виклики, 2021). У Концепції державної по-

літики в галузі культури на 2005–2007 роки, яка покликана була запобігти остаточній деградації української культури, її стан було схарактеризовано взагалі, як маргінальний (Про Концепцію, 2005).

Після приходу до влади в 2005 р. В. Ющенко було дещо змінено підходи до формування державної культурної політики. Її мета перш за все полягала в тому, щоб повернути Україну до власних європейських витоків та створити нову сучасну націю, ментальність котрої ґрунтувалася б на західних гуманістичних і модерних началах та власній національній культурі (Культурна революція, 2009). Ба більше, на відміну від попередніх президентів, В. Ющенко особисто долучався до популяризації всього українського — мови, книги, пісні, ЗМІ, мистецтва, освіти; створив передумови відродження національної історичної пам'яті про Голодомор 1932–1933 років та національних героїв, таких як С. Бандера та Р. Шухевич. Водночас треба зауважити, що більшість культурно-гуманітарних та комеморативних ініціатив В. Ющенко блокувалися проросійськими силами, у результаті чого більшість указів та доручень Президента не виконувалися (Марусик, 2011; Індутна, 2010). Як наслідок, в українському соціумі продовжували домінувати елементи національного та радянського нарративу (Гриценко, 2019, с. 149).

Ці негативні тенденції в українській культурі досягли свого апогею після приходу до влади проросійського президента В. Януковича в 2010 р. Під гаслами культурної багатовекторності відбувалося прошовхування російської культури й мови практично в усіх сферах життя, а прийнятий у 2010 р. закон «Про культуру» (Про культуру, 2010), який нібито мав сприяти її розвитку, був всього лише формальністю. Усе це суттєво вплинуло на суспільно-політичні настрої населення, які в листопаді 2013 року переросли в Революцію гідності.

Після перемоги Революції в Україні розпочався новий етап державного культурного будівництва. Адже під час російського військового вторгнення в 2014 р. саме культурний чинник допоміг зміцнити відчуття національної єдності та зменшити російські культурні впливи. Усвідомлюючи необхідність розвитку культури, 12 січня 2015 р. президентом України П. Порошенком була схвалена Стратегія сталого розвитку «Україна — 2020» (Про Стратегію, 2015) та Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, якими було започатковано комплекс реформ у сфері розвитку культури (Лопатіна, 2019, с. 44–45). А вже 1 лютого 2016 р. Кабмін

видав розпорядження «Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури — стратегії реформ» (Про схвалення, 2016). Згідно з цим документом культура ставала одним із пріоритетних напрямків державної політики України. Як наслідок, уже невдовзі в межах культурної арени України з'явилися 1) важливі законодавчі ініціативи, такі як декомунізаційні закони 2015 року та закони про квотування україномовного продукту (2016–2019); 2) потужні культурні інституції — Український інститут книги (2016); 2016 р. при Міністерстві культури було створено відділ проблем розвитку *культурних і креативних індустрій (ККИ)* (Фарінья, 2017, с. 4, 6); створено Український культурний фонд (2017), Український інститут (2017) (Український інститут книги, 2023); 3) нового значення набуло Державне агентство з питань кіно. Ці кроки започаткували можливість грантового фінансування у сфері культури. Також зросли показники фінансування культурних потреб з місцевих бюджетів. У перші післяреволюційні роки частка місцевих бюджетів у сфері культури зростає з 75 % до 82 % (Індикатори впливу культури, 2017, с. 23).

Отже, ми бачимо, що масштабні зміни у сфері культури були започатковані тільки після Революції гідності 2013–2014 років. Вони позитивно вплинули на видавничу справу, музику, кіновиробництво, театр, моду, кураторські виставки тощо. На думку закордонних фахівців, українське культурне середовище стало сміливішим, різноманітнішим та масштабнішим (Песенті, 2020; Френкель, 2022). Водночас вказані кроки не в усіх сферах досягли стовідсоткової мети через застарілу інфраструктуру закладів культури, диспропорції у доступі до культурних практик, тимчасову втрату Україною контролю над частиною території Донецької, Луганської областей та АР Крим, брак ресурсів для реалізації культурної політики, уповільнення розвитку культурних та креативних індустрій, проблеми кадрової політики у сфері культури після приходу до влади нових політичних сил у 2019 році, через карантинні обмеження тощо.

Література:

- Гриценко, О. (2019). *Культурний простір і національна культура: теоретичне осмислення та практичне формування: монографія*. Київ: Інститут культурології НАМ України. 256 с.
- Здіорук, С. І., Литвиненко, О. М., & Розумна, О. П. (2012). *Культурна політика*

- України: національна модель у європейському контексті: аналіт. доп.* С. І. Здіорук (ред). Київ: НІСД. 64 с.
- Індикатори впливу культури на розвиток ЮНЕСКО: короткий аналітичний огляд щодо України. (2017). *Культура і креативність*. 47 с.
- Індутна, К. (2010). Проблеми розвитку книговидавничої справи в Україні. *Економіка і прогнозування*. № 2. С. 145–155.
- Культурна революція від Віктора Ющенка. (2009, 21 липня). *Texty.org.ua*. Відновлено з https://texty.org.ua/articles/2942/Kulturna_revolicija_vid_Viktora_Jushhenka-2942/
- Лозинський, А. (2021, 17 серпня). 30 років незалежності: перемоги і зради української музики. *Galinfo*. Відновлено з https://galinfo.com.ua/news/30_rokiv_nezalezhnosti_peremogy_i_zrady_ukrainskoj_muzyky_369965.html
- Лопатіна, О. (2019). Економічна привабливість української культури. *Аналітична доповідь*. Київ: ФОП Лопатіна О. О. 112 с.
- Марусик, Т. (2011, 8 вересня). Мовна політика часів Президента Ющенка. *Radio Свобода*. Відновлено з <https://www.radiosvoboda.org/a/24315987.html>
- Основи законодавства України про культуру. *Закон України* (1992, 14 лютого). [Закон втратив чинність на підставі Закону N 2778-VI (2778-17) від 14.12.2010, ВВР, 2011, N 24, ст.168]. Відновлено з <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2117-12#Text>
- Песенті, М. (2020). *Культурне відродження та соціальна трансформація України: роль культури та мистецтва у зміцненні стійкості постмайданної України*. Королівський інститут міжнародних відносин, Chatham House. Лондон, 51 с.
- Про Концепцію державної політики в галузі культури на 2005–2007 роки. *Закон України* (2005, 3 березня). Відновлено з <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2460-15#Text>
- Про культуру. *Закон України* (2010, 14 грудня). Відновлено з <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text>
- Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». *Указ Президента України* (2015, 12 січня). Відновлено з <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text>
- Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ. *Розпорядження Кабінету Міністрів України* (2016, 1 лютого). № 119-р. Відновлено з <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80#Text>
- Україна і виклики посттоталітарного транзиту (1990–2019)*. (2021). НАН України, Ін-т історії України. Київ: Академперіодика. 592 с.
- Український інститут книги. (2023). *Офіційний сайт*. Відновлено з <https://ubi.org.ua/uk>
- Український інститут. (2023). *Офіційний сайт*. Відновлено з <https://ui.org.ua/mission/>
- Український культурний фонд. (2023). *Офіційний сайт*. Відновлено з <https://ucf.in.ua/>

- Фарінья, К. (2017). Розвиток культурних та креативних індустрій в Україні. *Культура і креативність*. 59 с.
- Френкель, І. (2022, 11 квітня). Українська культура під час війни. *Центр соціально-політичного моніторингу «Вектор»*. Відновлено з <https://presspoint.in.ua/2022/04/11/ukrainska-kultura-pid-chas-vijny-iryna-frenkel-za-zmistom-denatsyfikatsiia-tse-sylova-zmina-kulturnoho-kodu-krainy/>
- Хлебосолов, І. (2017). Формування культурного простору України в умовах незалежності. *Мистецтвознавчі записи*. Випуск 32. С. 41–50.

КУЗНЄЦОВА Інна

*докторка філософії (PhD, філософія), с.н.с., доцентка,
вчена секретар Інституту культурології НАМ України,
викладачка докторської школи НаУКМА
ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-4292-2092>*

Аксіологічні пріоритети особистості в смисловій війні (Semantic War)

Основою для становлення і наскрізного розвитку суспільства будь-якого історичного періоду є система морально-етичних цінностей, а для людини ліберального суспільства гуманітарною і соціальною цінністю є свобода слова й сама по собі, і як складова частина совісті, і як гарант усіх інших свобод і прав людини. Саме прагнення свободи наповнює аксіосферу особистості та суспільства в цілому потребою в постійному самовдосконаленні та саморозвитку, необхідністю в якомога ширшій співпраці та організованому злагодженому співробітництві в усіх галузях життя на основі довіри однієї людини до іншої, що й відрізняє перспективні високоорганізовані суспільства від тоталітарних (Фукуяма, 2009). Філософ обґрунтовує здатність людини, здібної до прояву вищого ступеня соціальної довіри, до вираження (за будь-яких умов) готовності до співпраці, а відтак — до формування колективів, громад, органів влади, громадських організацій тощо, що спроможні генерувати високий рівень суспільного капіталу в соціумі, розвивати науку й освіту, державу тощо (Фукуяма,

2009). Отже, потреба та готовність до співпраці (як аксіологічного пріоритету особистості ліберального суспільства) безборонно створює розгалужене громадянське суспільство, яке характеризується свободою слова та відповідальністю за нього, а також — за прийняте рішення (Йонас, 2001). Натомість, втрата довіри між людьми, спровокована інформаційними маніпуляціями, наповнює спільноти підозрою та ворожістю, руйнує взаємопорозуміння, зупиняє прогрес тощо.

Маніпулювання громадською думкою отримало в ХХ ст. значного поштовху, оскільки активний розвиток технологій сприяв поширенню інформації (правдивої, неправдивої, недостовірної, дезінформації) зі швидкістю світла надширокою аудиторією. Вадливою, наповненою для особистості негативними наслідками, стала як неперевірена інформація (неправдива), так і неповна, викривлена інформація (недостовірна). Особливої уваги потребує умисне створення і свідоме розповсюдження дезінформації — брехливої, оманливої, маніпулятивної інформації — заради перешкоджання здійсненню права на свободу думки та вільного висловлювання, а також — спричинення фейковими новинами серйозних соціальних втрат

Фахові дискусії дослідників схарактеризували явище маніпулювання свідомістю через дефініції: *інформаційна операція* (англ. Information Operations (Info Ops)) — діється з метою впливу на прийняття рішень противником (у військовий та мирний час) через свідомість людини за об'єднання можливостей електронної зброї, комп'ютерних мережевих і психологічних операцій, військову дезінформацію і дезорганізацію; *психологічна війна* (англ. psychological warfare) — термін ввів британський аналітик, історик Фулер (J.F.C. Fuller) на означення комплексної цілісності форм, методів, засобів впливу на окрему особистість та групу людей заради зміни моральних пріоритетів, поглядів, мотивів, масових настроїв, суспільної свідомості в цілому); *віртуальна війна* (англ. virtuous war) — за теорією, що її розробив Джеймс Дер Деріан, ЗМІ під час відтворення фактів послуговуються інтерпретацією останніх, чим створюють віртуальність, прагнучи водночас зрозуміти вплив на реальність нових технологій; *цивілізаційна війна* (англ. Clash of Civilizations), гіпотеза американського політолога, соціолога С. Гантінгтона щодо моделі конфліктів у період після холодної війни, проанонсована ним 1992 року на лекції Американського інституту підприємництва, згодом оприлюднена в праці «Зі-

ткнення цивілізацій і перебудова світового порядку», де автор наголошує на важливості та пріоритетності культурних відмінностей у світі після холодної війни (Huntington, 1996); *інформаційна війна* (англ. information warfare) — війна інтелектів, побудована на короткострокових операціях, що не передбачають стійкого результату, натомість покликана сформувати в суспільстві (або його частині) певну систему поглядів, породити сумніви тощо. На відміну від «найінтелектуальнішого варіанту військового протистояння» (Почепцов, 2016), спрямованого на створення дестабілізації (або стабілізації) поточної ситуації шляхом тактичних ситуаційних змін у системі знань і суджень людини (раціональне), метою смислової війни є стратегічне перекодування самої людини, маючи на меті знищення системи її цінностей, переконань, філософсько-культурологічних констант, механізмів пізнання тощо. Тобто, смислова війна є «семантичною», «когнітивною», «аксіологічною».

XXI століття сформувало запит на чіткі міжнародні правила протидії новій загрозі ліберальному суспільству — *гібридній війні* (англ. hybrid warfare), багатоваріантність і мультимодальність якої проаналізовані в праці Ф. Гоффмана «Conflict in the XXI century. The emergence of hybrid wars» («Конфлікт у XXI столітті. Поява гібридних війн»), привернули увагу дослідників, оскільки нечіткі межі цієї схеми ведення війни (Hoffman, 2007) потребують понятійного та нормативного врегулювання за концептуалізації поняття.

Сутність та зміст гібридної війни як елементу цивілізаційного протистояння викривленої реальності рф із правопорядком демократичних суспільств, зокрема в її інформаційній складовій, досліджують вітчизняні науковці, які підкреслюють залежність сучасного суспільства від безпеки інформаційної інфраструктури: «Поширення інформаційних технологій практично на всі сфери функціонування соціуму створило передумови для позиціонування інформаційної зброї в парадигмі гібридної війни як зброї першого удару. У якості цілей інформаційних атак розглядаються не лише військові формування, населення та органи влади держави, а й господарські об'єкти, що складають національну критичну інфраструктуру» (*Гібридна війна*, 2021).

Пошесть гібридної війни рашистів проти України пояснюється генезою її реваншистських геополітичних настроїв та отримала власне означення в специфічному понятійно-категоріальному апараті: «неконвенцій-

на війна» (unconventional warfare), «нерегулярна війна» (irregular warfare), «змішана війна» (compound warfare), спонсоровані державою «гібридні війни» (State-Sponsored Hybrid) та реалізується на воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному та інформаційному напрямках (Горбулін, 2022). Інформаційна агресія, що її продукують цинічні масмедіа рашистів, застосовуючи брехню звичайну (common lie), маніпуляції та підміну понять (зокрема, цілеспрямоване свідоме переписування історії України), репрезентує смислову війну (semantic war), що своїм кінцевим результатом розглядає створення інституту манкуртизму та деградацію українського суспільства, нищення самоідентичності українства та повернення України у сферу геополітичного впливу рф.

Проте аналіз рашистського феномену гібридної війни не надто наблизив дослідників до цілісного розуміння подій, оскільки застосовується ретроспективний підхід до аналізу, метою якого є відновлення світового порядку. Утім, сам факт порушення основ демократичного світу після Другої світової війни, що створив інститути протидії можливій прямій воєнній агресії срср, залишивши культурно-гуманітарні чинники поза увагою, доводить необхідність побудови нового порядку. І хоча геополітичні «фантомні болі» ще нагадують про захоплені рішення міжнародного права, що гарантували міжнародну стабільність, потрібна нова система геополітичних координат і гео економічних взаємозв'язків, побудована на пріоритетності культури, що її визнав Жан Моне — неухильний прихильник політичного, економічного та військового повномасштабного європейського об'єднання, Сучасна війна рф проти України доводить правоту «батька Європи», коли зовні успішні євроатлантичні та європейські проєкти не змогли розпізнати та дати адекватну відсіч кремлівському тероризму й смисловій війні, що її ведуть «духовно-скрепні» московити в жазі здійснення свого геокультурного месіанства, визнаного й зрозумілого тільки їм.

Європа знову має народитися та оновитися, як і після попередніх війн. Народитися «більш націоналістичною, менш бюрократичною, більш радикальною, і на першому етапі — куди менш підкреслено демократично-політкоректною, оскільки має захистити себе від агресора» (Горбулін, 2022). Суб'єктом відродження демократичного європейського суспільства виходить особистість, здатна проявити стійкість щодо відстоювання своїх цивілізаційних, моральних пріоритетів на інформаційному фронті гібридної війни, розв'язаної московсько-кремлівським криміналь-

ним режимом проти людства. Реакція світу на інформаційну агресію має стати більш цілісною, професійною.

Водночас, здійснений суспільством України внесок в майбутнє нової Європи не обмежується першістю у відкритому та жорсткому протистоянні рашизму та реваншистським планам кремля. Українське суспільство першим протистоїть гібридній агресії ресентиментного народу й шукає адекватні відповіді на неї. Україна сьогодні в авангарді подій зародження демократії в реаліях гібридної війни, що вимагає теоретичного вивчення аксіологічних та праксеологічних засад феноменів добровольчих батальйонів, волонтерів, громадянського суспільства, що своїм корінням заходить у глибинку української культури. Вітчизняне гуманітарне знання має знайти/передбачити баланс між здатністю швидко і рішуче давати відсіч жодним проявам зовнішньої агресії та забезпеченням свободи і прав громадян демократичного суспільства.

Література:

- Гібридна війна: сутність, виклики та загрози: зб. матер. круглого столу* (2021, 8 липня). Київ: НА СБУ. 189 с.
- Горбулін, Володимир. (2022). *Як перемогти Росію у війні майбутнього*. Київ: Брайт Букс. 248 с.
- Йонас, Г. (2001). *Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації*. Пер. з нім. Київ: Лібра. 400 с.
- Почепцов, Г. Г. (2016). *Смисли і війни. Україна і Росія в інформаційній і смисловій війні*. Київ: ВД «Києво-Могилянська академія».
- Фукуяма, Ф. (2009). *Довіра: соціальні добродії і шлях до розквіту. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб.* За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. Київ: Знання. С. 538–548.
- Hoffman, F. (2007). *Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars*. Arlington: Potomac Institute for Policy Studies. 72 p. Retrieved from https://www.potomac institute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf
- Huntington, Samuel P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Retrieved from <https://msuweb.montclair.edu/~lebelp/1993SamuelPHuntingtonOnTheClashOfCivilizationsAndTheRemakingofWorldOrder.pdf>

КУПРІЙЧУК Василь

*доктор наук з державного управління, професор,
провідний науковий співробітник відділу екранної культури
та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України*

Охорона культурної спадщини в умовах воєнного стану

Запровадження воєнного стану 24 лютого 2022 року в Україні викликало шоківий вплив на різні сфери життєдіяльності держави й суспільства, водночас і на сферу охорони культурної спадщини. Повномасштабне російське вторгнення спричинило й продовжує спричиняти серйозні руйнування закладів культури та об'єктів культурної спадщини. Станом на кінець березня 2023 року зафіксовано щонайменше 580 знищених або пошкоджених об'єктів культурної спадщини, постраждали понад 1373 об'єкти культурної інфраструктури. Втрати пограбованих українських музеїв, архівів та масове вивезення російськими окупантами культурних цінностей з території України вражає своїми обсягами. Вони співмірні з діями нацистської Німеччини на окупованих територіях та винищенням цінностей Ісламською державою.

Лише в Херсоні за попередніми підрахунками з Херсонського обласного краєзнавчого музею російсько-окупаційною владою було викрадено близько 23217 предметів, а також 37 інвентарних книг (Ткаченко, 2023).

Усе це завдало збитків спадщині й культурним об'єктам України приблизно на 2,6 мільярди доларів США, а культура, туризм, спорт і розваги втратили 15,1 мільярдів доларів доходу з моменту масштабного вторгнення (Барсукова, 2022).

У вересні 2022 року в Україні зафіксувало понад 500 епізодів пошкоджень та руйнувань об'єктів культури, серед яких 169 релігійних споруд, 75 мистецьких осередків (будинків культури, театрів, кінотеатрів тощо), 52 меморіальних пам'ятники та витвори мистецтва, 45 бібліотек і 36 музеїв та заповідників. Серед постраждалих об'єктів — 23 пам'ятки національного значення та 112 — місцевого (Міністерство культури та інформаційної політики України, 2022).

Найбільше злочинів проти культурної спадщини зареєстровано в Донецькій (130), Харківській (108), Київській (80), Луганській (59), Черні-

гівській (38) та Сумській (28) областях (*Українська культурна спадщина під час російського вторгнення, 2022*).

Знищено Всіхсвятський скит Святогірської лаври в селі Тетянівка, бібліотеку церкви святого Петра Могили, Георгіївську церкву в селі Заворичі та Вознесенську церкву в селі Лук'янівка на Київщині, старовинну залізничну станцію в Охтирці на Сумщині, Художній музей ім. Куїнджі у Маріуполі, Іванківський історико-краєзнавчий музей, Музей українських старожитностей Василя Тарновського в Чернігові, пограбовано десятки музеїв та приватних колекцій. Але це лише найбільш відомі факти. Поза цим є сотні інших злочинів проти культурної спадщини та тисячі випадків знищення й пограбування культурних цінностей, разом з приватною формою власності — родинних ікон, стародруків, картин тощо (Короткий, & Савченко, 2022).

Бібліотечні заклади. Від бомбардування постраждали Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича та Макарівська публічна бібліотека, яка знаходилась у будівлі початку ХХ століття, знищено бібліотеку в селі Підгайне Київської області.

У місті Харків пошкоджені Центральна наукова бібліотека університету імені Каразіна — заснована ще 1804 року; Державна наукова бібліотека імені Короленка, розташована в будівлі 1901 року; Центральна бібліотека імені Маяковського; Центральна бібліотека та бібліотеки №№ 2, 36 і 43 Московського району. Також горіла бібліотека в Барвінківській громаді.

Знищено бібліотеку села Олександрівка та пошкоджено бібліотеку села Станіслав на Херсонщині, а в Чернігові частково зруйновано Центральну міську бібліотеку імені Коцюбинського, Бібліотеку для дітей імені Олександра Довженка та Обласну бібліотеку для юнацтва. Частково пошкоджено Обласну наукову бібліотеку імені В. Г. Короленка (*Українська культурна спадщина під час російського вторгнення, 2022*).

Музейні установи. З перших днів від ракетного обстрілу окупантів у Київській області частково зруйнований краєзнавчий музей у Бородянці, згорів Іванківський історико-краєзнавчий музей, у якому зберігалися твори народної творчості, зокрема картини Марії Примаченко та текстильні роботи Ганни Верес. Також пошкоджено Музей-заповідник М. Коцюбинського в Чернігові та Обласний художній музей імені Григорія Галагана.

Знашли пошкодження та пограбування Історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» в Запорізькій області, Харківський художній му-

зей, Тростянецький районний краєзнавчий музей, будівля якого є пам'яткою архітектури XVIII—XIX століть та Охтирський міський краєзнавчий музей, розташований у маєтку початку XX століття. Пошкоджено фасад та частину експозиції Військово-історичного музею в Чернігові, Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році» в Київській області.

У Маріуполі знищено художній музей імені Куїнджі та краєзнавчий музей, зруйновано Музей ретрокомп'ютерів, який зберігав понад 500 зразків комп'ютерної техніки від 1950-х до початку 2000-х років. Російські окупанти вивезли понад 2000 експонатів трьох маріупольських музеїв (зокрема картини Куїнджі та Айвазовського) до Донецька. Пограбовано музей «Зірка Полин» у Чорнобилі.

Унаслідок обстрілу згорів Національний літературно-меморіальний музей Г. Сковороди в селі Сковородинівка Харківської області та зруйновано школу з єдиним в Україні музеєм російського поета Сергія Єсеніна в м. Харків (Українська культурна спадщина під час російського вторгнення, 2022).

Релігійні об'єкти. Окупанти «руського миру» знищили три дерев'яні церкви XIX століття (УПЦ МП), а саме: церкву Різдва Богородиці (село В'язівка, Житомирська область); Георгіївську церкву (село Заворичі, Київська область); церкву Вознесіння Господнього (село Лук'янівка, Київська область).

У Донецькій області численних руйнувань зазнала Святогірська лавра (УПЦ МП) та зруйновано церкви: Георгіївського скиту в селі Долина; Богородичного скиту в селі Богородичне; Всіхсвятського скиту в селі Тетянівка.

Також був пошкоджений Миколаївський храм Православної церкви України (далі ПЦУ) в місті Волноваха та знищено будівлю управління Донецької єпархії ПЦУ, розташовану в Маріуполі.

Не уникнув руйнувань храм пророка Іллі та апостола Андрія Первозванного в селі Мостище на Київщині, а в Луганській області частково зруйновано Свято-Христо-Різдвяний кафедральний собор у Северодонецьку.

У Харкові пошкоджено будівлю курії Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької церкви, три церкви (УПЦ МП): Успенський собор, Антоніївський храм та церкву Жон Мироносиць. Були пошкоджені Харківська хоральна синагога, храм святого Юрія Переможця (ПЦУ), Пре-

ображенський храм (УПЦ МП) на Салтівці, єшиву місцевої єврейської громади та храм Смоленської ікони (УПЦ МП) на Холодній горі. Часткових зруйнувань зазнав баптистський дім молитви в Ізюмі, храм цариці Тамари (УПЦ МП) у П'ятихатках, та храм Різдва Богородиці (УПЦ МП) в Дергачах.

У Чернігові пошкоджень зазнав ансамбль Троїцько-Іллінського монастиря та Єлецький Успенський монастир. Напівзруйновано церкву святителя Феодосія, пошкоджено Воскресенську, Катерининську та Свято-Казанську церкви й меморіал з каплицею архангела Михаїла на кладовищі Яцево. Значно постраждала і Вознесенська церква в Лукашівці (*Українська культурна спадщина під час російського вторгнення*, 2022).

Меморіали та місця поховань. Значної наруги зазнали пам'ятники митрополиту Ігнатію та Володимиру Короленку, пам'ятник воїнам-афганцям в Маріуполі, що на Донеччині. Зруйновано меморіал всесвітньо відомому українському оперному співаку, солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції гідності та бойових дій на сході України Василю Сліпаку поблизу селища Луганське.

У Києві пошкоджено будівлю музею поблизу центру та пам'ятку XIX століття — колишня контора прилеглого цвинтаря, а в Київській області постраждали братська могила з пам'ятником загиблим у Другій світовій війні в Бучі, пам'ятник Тарасу Шевченку та статуя архангела Михаїла в Бородянці, два пам'ятники загиблим у Другій світовій війні, пам'ятник воїнам-афганцям та пам'ятник загиблим солдатам Збройних сил України.

Пошкоджено меморіальну стелу учасникам Антитерористичної операції на сході України в Енергодарі на Запоріжжі, постраждало єврейське кладовище в Глухові на Сумщині, а також на території області постраждав пам'ятник 183-й танковій бригаді.

На Харківщині зазнав пошкоджень меморіал «Атака», присвячений загиблим у Другій світовій війні та меморіал жертвам нацизму «Дробицький Яр», а в місті Харків ушкоджено меморіал Слави та меморіал жертвам тоталітаризму. Крім того, обстрілами пошкоджено 9 кладовищ міста (*Українська культурна спадщина під час російського вторгнення*, 2022).

Література:

Барсукова, О. (2022, 9 березня). *Ворог руйнує культурні пам'ятки: куди надсилати докази для Гааги?* Відновлено з <https://life.pravda.com.ua/culture/2022/03/9/247740/>.

- Короткий, Т., & Савченко, Я. (2022, 29 липня). *Культурна спадщина України під російським прицілом*. Відновлено з https://lb.ua/culture/2022/07/29/524561_zlochini_proti_kulturi_shcho_kazhe.html
- Міністерство культури та інформаційної політики України. (2022, 4 вересня). *МКІП зафіксувало п'ятисячі епізодів воєнних злочинів рф проти українських об'єктів культурної спадщини та закладів культури*. Відновлено з <https://mkip.gov.ua/news/7646.html>.
- Ткаченко, О. (2023, 27 квітня). *Виклики та здобутки української культури під час війни*. Відновлено з <https://mkip.gov.ua/news/9051.html>
- Українська культурна спадщина під час російського вторгнення*. (2022). Відновлено з [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%808F_\(2022\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%808F_(2022)).

ЛЕМІШ Наталія

*кандидатка історичних наук, доцентка,
директорка бібліотеки,
викладачка Класичного фахового коледжу
Сумського державного університету*

Ревізії Конотопської Сотні 30-40-х років XVIII ст. як пам'ятка української ідентичності та джерело документознавчих студій

Актуальність ревізій та реєстрів у їхньому складі як видів обліково-статистичної документації на сьогодні обумовлена зростанням попиту на генеалогічні, історичні та документознавчі знання, у зв'язку з чим виникла потреба виявлення та характеристики документів, на підставі яких можна реконструювати родоводи українців (безпосередньо Конотопщини). Варто відзначити, що саме починаючи з XIX ст. побачили світ публікації таких пам'яток:

- «Реєстр Війська Запорозького (Зборівський реєстр 1649 р.)», складений 1649 р. урядом Б. Хмельницького. Нині він недоступний для досліджень, бо зберігається в Російському державному архіві давніх актів у

Москві (Рукописне зібрання Ф.Ф. Мазуріна, ф.196, оп.1, спр.1691, арк.1–449). Уперше цей реєстр був опрацьований і виданий Осипом Бодянським 1874 р. (Бодянський, 1874). Удруге пам'ятку публікує Інститут української археографії НАН України 1995 р. за оригіналом з передмовою Ф. П. Шевченка і вступом від упорядників О. В. Тодійчук та В. В. Страшка (Тодійчук, Страшко, Осташ, & Майборода, 1995).

- «Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки», які зберігають у російському архіві (зберігаються в РДАДА, ф.124, оп.1, 1654, №3). На сьогодні ми маємо перевидання Присяжних книг від 2003 р., упорядників проф. Юрія Мицика (м. Київ) та Марини Кравець (Торонто) (Сохань, 2003).

- «Переписна книга» 1666 р., видана О. Лазаревським у 1900 р. Це був перепис Прилуцького, Лубенського, Миргородського та Полтавського полків (Лазаревський, 1900). На основі цього матеріалу можна дослідити спрямовання московської колоніальної політики щодо України. Продовжив роботу щодо упорядкування і видання Переписних книг 1666 р. Віктор Романовський у 1933 р. (Романовський, 1933) Почав він з менш відомих книг, які не охопив О. Лазаревський, — Київського, Ніжинського та Батуринського полків.

- «Опис Конотопської сотні 1711 р.» — А. Лазаревський у 1892 р. видав найдавніший збережений перепис козаків і був одним з перших, хто познайомив суспільство з реєстрами як видом обліково-статистичної документації (Лазаревський, 1892).

- «Реєстр Конотопської сотні 1717 р.» (2020 р.), видання Ю. Мицика та І. Тарасенко, оригінал якого знаходиться в зібранні рукописів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського в тогочасній копії (Мицик, & Тарасенко, 2020).

- «Ревізії Конотопської сотні 30–40-х років XVII ст.» (2022 р.), видання з передмовою від упорядника О. Тригуба (Тригуб, 2022). Документи, представлені у виданні, були складені в сотенних канцеляріях сотенними писарями. Як бачимо за цими ревізіями, на початок XVIII ст. чіткої та єдиної інструкції для їхнього складання не було. Тільки з середини XVIII ст. «форми» (на ревізії, відомості тощо) почали надсилатися з Малоросійської колегії, Канцелярії міністерського правління тощо («[Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 років]», б. д.). На основі зазначеного видання проведемо документознавчий аналіз деяких

моментів оформлення ревізій, а саме розглянемо механізм засвідчення (підписання) ревізій як звітно-статистичних документів, що передавались до полкової Ніжинської канцелярії. У реєстрі 1732 р. серед адміністративних посад сотні зазначено посаду писаря сотенного Степана Михайлова, реєстр мав вільну форму викладу й взагалі не засвідчувався нічийми підписами (Тригуб, 2022, с. 27). Реєстр 1736 р. теж не мав чітко визначеної форми й засвідчувався підписами сотника наказного й отамана городского (Тригуб, 2022, с. 96). Лише з 1737 р. з'являється чітко визначена форма реєстру за наказом Військової генеральної канцелярії (Тригуб, 2022, с. 99). Щоб посилити відповідальність за надані статистичні відомості з'являється форма засвідчення в кінці тексту реєстру, підписують його наказний сотник, отаман городовий, вїйт конотопський та міщанин борзенький, якого відрядили для ревізії з полкової Ніжинської канцелярії (Тригуб, 2022, с. 204). У реєстрі 1738 р., крім підписів наказного сотника і писаря конотопських та писаря борзенького, докладаються окремі розписки сотенної конотопської старшини, адже жоден вїйт чи староста не були грамотні, підписувалися за переданими повноваженнями попівський «дворник», отаман сосновський, піп чи дяк села (Тригуб, 2022, с. 261–264). У реєстраційній формі 1745 р. теж присутня форма таблиці, що використовувалась з 1743 року за указом Сенату (Тригуб, 2022, с. 267). У реєстрі 1747 р., крім уже звичної інформації, до реєстру з'являється додаток «нижеї сочинен к ревізії», обраховано жилі двори, школи, шпиталі, шинки (Тригуб, 2022, с. 376–380). А також з'являється ще одна облікова таблична форма «Ревізіальна іменна книга» по указу її імператорської величності, у якій обраховуються не посполиті козаки, а ті верстви, що знаходяться «порознь за всякою владілцею» (Тригуб, 2022, с. 381–418).

Отже, матеріали сотенних канцелярій являють собою унікальні документи по вивченню місцевого управління на Лівобережній Україні часів Гетьманщини. Усі документи написані складною для читання і розуміння палеографією староукраїнської мови.

Сотенні канцелярії, як і весь полковий устрій, були ліквідовані 1782 р. у зв'язку з утворенням намісництва. Послідовне витіснення української мови з офіційного діловодства та остаточне запровадження на українських землях адміністративно-територіального управління Російської імперії, безперечно, позначилася на оформленні ділової документа-

ції вже в середині XVIII ст. Розвиток діловодства в Україні відбувався в умовах подальшої уніфікації з діловодством Російської імперії.

Література:

- Бодянский, О. (Уклад.). (1875). *Реестра всего Войска Запорожского после Зборовского договора с королем Яном Казимиром, составленные 1649 года, октября 16 дня*. [Генеральный опис Лівобережної України 1765–1769 років]. (No date). 57, Центральний державний історичний архів України. Київ.
- Лазаревский, А. (Уклад.). (1892). *Опись Конотопской сотни 1711 г.* Тип. губернского правления.
- Лазаревский, А. (Уклад.). (1893). *Материалы для истории заселения, землевладения и управления : [в 3 т.]: Т. 2. Полк Нежинский*. Тип. К. Н. Милевского.
- Лазаревский, А. (Уклад.). (1900). *Малороссийские переписные книги 1666 года*. Тип. Имп. ун-та Св. Владимира.
- Мицик, Ю. А., & Тарасенко, І. Ю. (2020). *Реєстр Конотопської сотні 1717 р.* (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України). ПП «ПФ «Фолиант».
- Романовський, В. (Ред.). (1933). *Переписні книги 1666 року*. УАН.
- Сохань, П. (Ред.). (2003). *Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки* (Ю. Мицик & М. Кравець, упоряд.).
- Тодійчук, О., Страшко, В., Осташ, Р., & Майборода, Р. (упоряд.). (1995). *Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Транслітерація тексту*. Наук. думка.
- Тригуб, О. (упоряд.). (2022). *Ревізії Конотопської сотні 30–40-х років XVIII ст.* КЛЮ.

МАКСИМОВСЬКА Наталія

*докторка педагогічних наук, професорка,
професорка Харківської державної академії культури*

Культуротворення як чинник формування національної ідентичності

Відповідно до даних Національного інституту стратегічних досліджень, культура є міцним фактором протидії експансії. Актуальною

складовою культури, особливо в умовах війни та необхідності зміцнення українського культурного й гуманітарного поля, має стати розвиток українських культурних індустрій, які, крім економічної доцільності, відіграватимуть і важливу роль формування національної ідентичності. За даними Міністерства культури та інформаційної політики України внаслідок широкомасштабної воєнної агресії триває процес жорсткої руйнації культурних пам'яток та історичних об'єктів. Одним з важелів подолання руйнації та занепаду культури є залучення соціальних суб'єктів до процесу культуротворення. Долучення сучасної особистості до процесу участі в культурних перетвореннях відкриває шлях подолання розриву між прагненнями та можливостями, між умовами соціуму та інтересами його суб'єктів. В умовах активізації військових дій на території України, окрім традиційно кризових груп, з'являється велика кількість людей, які вимушено переселені до інших областей, країн, набувають статусу тимчасово переміщених осіб. Фактори соціальної ексклюзії та відчуження об'єднуються і набувають пікового стану. Це загострює необхідність активізації зусиль із соціального захисту, формування психічного здоров'я, участі в процесах життєзабезпечення, а також і продуктивного «буття в культурі».

Культуротворчість як процес і результат відтворення надбіологічної сутності людини являє собою актуалізацію універсальних смислів культури, зокрема національної. Сутність культуротворення залежить від людини, відтак існує необхідність створення умов для організації її культуротворчого буття. Національна ідентичність як усвідомлена приналежність до національної спільноти, її традицій, мови, звичаїв, утворюється на основі стійкого емоційного зв'язку, що виникає за допомогою реалізації культуротворчих технологій. Це вдало ілюструють івенттехнології, які пов'язані з менеджментом культури не тільки враховуючи функції управління, але й у співвідношенні з історичними тенденціями розвитку громади, регіону, країни. Спеціальні події реалізуються в сучасних форматах, враховуючи аксіологічну складову, пропонується креативне рішення з позицій прикладної культурології. Тобто відбувається культуротворчість через спеціальні події, забезпечується співбуття в національному просторі культури, організовується мережа подій, що складають квінтесенцію реальних практик соціокультурної взаємодії.

Ще одним прикладом ефективного формування національної ідентичності є технології соціокультурної анімації, які забезпечуватимуть

досконалий та напружений процес надихаючої діяльності, унікальної з огляду на емоційне сприйняття людиною та значення для розбудови інтерації в просторі культури. Активізація власних ресурсів суб'єктів соціуму, подолання соціального відчуження, налагодження продуктивної комунікації стає прогнозованим результатом цих культурних практик.

В умовах випробувань національної культури актуалізується менеджмент соціокультурних процесів. Культуротворчість одна з функцій соціокультурної сфери, де наявні суб'єкти й ресурси технологізації цього процесу, менеджмент культуротворчості передбачає регулювання та стимулювання творчих ініціатив з метою осучаснення, вдосконалення, розвитку культурних практик національної ідентифікації. Менеджмент культури забезпечує динаміку культуротворення шляхом запровадження ефективних механізмів просування інноваційних практик у соціокультурній сфері. Складність процесу буття в культурі зумовлює вибір нетрадиційних підходів до стимулювання креативного мислення, прийняття групових рішень, розбудови осередків культури.

У широкому розумінні менеджмент культури має забезпечувати динаміку культуротворчого процесу, у вузькому — ефективність технології національної ідентифікації в соціокультурній сфері. Він забезпечує технологізацію креативних практик, створює організаційно-управлінські умови для продуктивної взаємодії, які мають бути враховані під час реалізації процесу культуротворчості. Тобто менеджмент культури розглядається зокрема як управління креативністю та інноваціями в соціокультурній сфері з метою формування та розвитку національної свідомості. Обґрунтування концепцій креативних хабів та воркшопів, удосконалення діяльності закладів культури, розробка підтримуючих соціокультурних проєктів тощо набувають актуальності в умовах усвідомлення необхідності залучення осіб, що постраждали внаслідок військової агресії, до активних дій із забезпечення їхніх соціокультурних потреб. Отже, культуротворення стає чинником формування національної ідентичності, інструментом залучення суб'єктів національної спільноти до продуктивної обопільної активності, стає механізмом просування та поширення національних соціокультурних цінностей в повосенну добу.

МІЩЕНКО Марина

*кандидатка юридичних наук (PhD, юридичні науки),
завідувачка відділу культурної спадщини та
пам'яток охоронної справи*

Інституту культурології НАМ України

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-2066-8097>

Позиціонування національної культурної спадщини в умовах агресивної війни: зміна концептів & пошук нових рішень

З позиції формальності, на рівні чинного національного законодавства маємо чітко визначене поняття «культурна спадщина», відповідно до якого нею є «сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини» (Про охорону культурної спадщини, 2000).

На перший погляд, означена дефініція й мала би становити юридичну основу для формування сутнісно-рольового позиціонування культурної спадщини в сучасному українському соціумі. Разом із цим, з урахуванням наявних підстав та причин вона потребує не лише системних, але й змістових трансформацій.

Так, варто зауважити, що від часу прийняття галузевого Закону України «Про охорону культурної спадщини» минуло вже понад 20 років (*якщо бути більш точними, то майже 23*, адже відповідний нормативно-правовий акт було прийнято 8 червня 2000 року).

Також не можна лишати поза увагою всі ті глобальні загальносвітові, суспільно-економічні, гуманітарні, політичні зрушення, які відбулись від початку 2000-х років і не могли не вплинути на сприйняття та оцінку об'єктів матеріальної культури в соціумі.

Окремо варто наголосити на впливі агресивної війни, яка щоденно, починаючи від 23 лютого 2022 року, не лише несе реальну загрозу нашій державності, життю та здоров'ю людей, соціально-економічному розвитку, але й чинить деструктивний вплив на всі без винятків сфери життя суспільства, включно з охороною культурної спадщини як важливою та невід'ємною складовою національної культури.

Таким чином законодавцем було акцентовано на культурній спадщині як певному поєднанні виняткових матеріальних об'єктів, з притаман-

ними їхніми специфічними характеристиками, але безвідносно до того, у який спосіб повинно формуватися/здійснюватися їхнє позиціонування в соціокультурному просторі. Разом із цим, сукупність вищеназаних передумов та причин засвідчує потребу перегляду та трансформації наявних теоретичних та практичних підходів до розуміння культурної спадщини, що як підсумок і впливає на процеси її рольового сприйняття.

У багатоманітні наявних наукових напрацювань, концепцій щодо розуміння сутності культурної спадщини (зокрема, у науковому дискурсі виокремлюють географічний, генетичний, історичний, інформаційний, правовий, соціально-економічний, гуманітарний та збалансований), які почали формуватися ще в пострадянський період, варто першочергово зосередитися навіть не на якійсь окремії, а спробувати поєднати щонайменше декілька з них, зокрема генетичну, історичну та соціально-економічну (Поливач, 2012). Адже одностороннє сприйняття культурної спадщини суто як певного свідчення історичного досвіду, цінного матеріального ресурсу, масиву інформації або ж носія історичної пам'яті жодним чином не сприятиме її реальній оцінці як сучасниками, так і прийдешніми поколіннями українців.

Разом із цим, стало очевидним те, що від початку вторгнення ворог свідомо та зумисне нищить усе українське, намагаючись усунути будь-які матеріальні «маркери», які потенційно можуть сприяти нашій національній самоідентифікації. А також з огляду на наявні матеріальні культурні втрати (для прикладу, знищені та пошкоджені пам'ятки культурної спадщини національного та місцевого значення, дотичні об'єкти культурно-мистецької інфраструктури тощо) і певною мірою спізнеле розуміння того, наскільки оце втрачене є важливим та цінним не лише на рівні національної, а й світової культури, було ініційовано важливі зрушення. Серед яких не лише процеси пришвидшеної деколонізації та декомунізації як позбавлення спільного з ворогом минулого, а також наявні законодавчі ініціативи, які дозволять на загальнодержавному рівні трансформувати сприйняття місця/ролі культурної спадщини в процесах подальшого державо- та культуротворення.

Зокрема, 2 березня 2023 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект за номером № 9072 «Про внесення змін до Закону України «Про національну безпеку України» щодо збереження культурної спадщини України та національної пам'яті», ініційований представниками Міністерства культури та інформаційної політики України та групою

народних депутатів України (Міністерство культури та інформаційної політики України, 2023).

Відповідно до пояснювальної записки, вищеназваний проєкт спрямований на захист національної ідентичності на загальнодержавному рівні, що гарантуватиме захист від людських втрат за національною ознакою, злочинів геноциду, підміни історичних понять, нівелювання унікальних традиційних надбань українського народу, руйнації об'єктів культурної спадщини, викрадення культурних цінностей, а також спроб стерти нашу національну пам'ять державою-агресором — російською федерацією. Врешті-решт автори документа наголосили також і на важливості комплексного підходу до розуміння культурної спадщини, який би охоплював усі її види — не лише матеріальну, але й нематеріальну та природну (*Законопроект № 9072*, 2023).

На даний час, судячи з інформації, оприязненої на офіційному сайті Верховної Ради України, названий документ ще перебуває на стадії розгляду в Комітетах. Тому нам залишається лише сподіватись, що народні обранці поставляться до його прийняття більш свідомо, аніж до інших ініціатив, пов'язаних з потребами реформування сфери охорони національної культурної спадщини.

Однак загалом, як не прикро було б це визнати, але лише трагічні події війни та наявні втрати змушують можновладців та вагому частину представників громадськості визнати ту важливу істинну роль, яку відіграє культурна спадщина в процесах національної самоідентифікації та позиціонування нашої держави у світі.

Література:

Законопроект № 9072 «Про внесення змін до Закону України «Про національну безпеку України». (2023, 2 березня). Відновлено з <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41472>

Міністерство культури та інформаційної політики України. (2023, 2 березня). *Культурну спадщину можуть визначити на законодавчому рівні «четвертим пріоритетом національної безпеки України»*. Відновлено з <https://mkip.gov.ua/news/8716.html>

Поливач, К. А. (2012). *Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України*. Київ: Інститут географії НАН України. 208 с. ISBN 978-966-02-6681-0

Про охорону культурної спадщини: із Закону України, зі змінами та доповненнями. (2000, 21 липня). *Офіційний вісник України*. № 27. С. 32.

ОЛІЙНИК Олександра

кандидатка культурології,

завідувачка відділу теорії та історії культури

Інституту культурології НАМ України

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-8709-7129>

Регіональні дослідження культурних потреб як протидія наслідкам культурної експансії

Культурна підтримка, адресована спільнотам, що протистоять культурній експансії, першою чергою, спираються на критерії культурної грамотності (у тлумаченні Чарльза Лендрі), а саме «вміти читати, розуміти, виділяти найважливіше в культурі й цінностях». Культурна підтримка формується на основі культури спільноти, визначає потреби мешканців, чує і розшифровує і те, що складало ціннісне тло до окупації, і те, які світоглядні травми й ціннісні зміни в відчутті безпеки та/або культурній ідентичності (зокрема через розповсюдження проросійських наративів у соціокультурному житті території та економічний тиск російського культурного продукту на культурні виробництва та освітньо-дозвілєву мережу). «Культурна грамотність допомагає краще зрозуміти місцеву ідентичність, потенціал, проблеми (старі та нові) і яким чином підступитися до їхнього вирішення» (Лендрі, 2020 с. 143). І хоча цитоване тлумачення подано в контексті ревіталізації міст та креативного містобудування мирного часу, проте сутнісно це зауваження не позбавлене сенсу й відносно підтримки спільнот, що і фізично, і морально зазнали руйнацій під тиском «руського миру». Продовжуючи паралель із креативним містобудуванням, культурна підтримка деокупованих територій може запозичувати інтеркультурний підхід на противагу мультикультуралізму й універсалізації культури, де інтеркультуралізм відповідає запиту ідентифікувати спільне в побуті, традиціях, культурних практиках, визнаючи й поважаючи відмінності також.

Подібний підхід передбачає, по-перше, обов'язкову суспільну й наукову ревізію впливу культурної експансії на території України, оприявлення і пояснення її як у економічній площині («собівартість» культурного продукту, попит, сформованість ринку культурних продуктів і обсяги культурного споживання, державна, регіональна чи місцева

підтримка культурного виробництва), так і в ціннісних уявленнях суспільства й представників того-таки «світу мистецтва» та культурного виробництва. Євген Лір (Культурна експансія, 2022, с. 14) слушно ілюструє ту притаманну останньому десятиліттю* неоднозначність і невідзначеність так званої «культурної взаємодії» українського культурного простору із російським кейсом 2019 року, учасником якого стало «Видавництво Старого Лева», продавши права на свою книжку росіянам, і у відповідь на критику, називаючи пряму угоду на видання російського перекладу російським книговидавничим бізнесом українського культурного продукту — «культурною експансією» України до сусідніх північно-східних країн, і загалом комунікація будувалася на тезах про «сприяння подібного співробітництва створенню позитивного образу українців у свідомості росіян, розширенні впізнаваності українських авторів серед російськомовної аудиторії, ... деконструкції мітів російської пропаганди і, зрештою, фінансовій вигоді для українського видавця» (*Культурна експансія*, 2022, с. 14). Тези не були підтвержені — українське походження книги в російському виданні дитячої книги не фігурують в описі, також не артикульовані змістовим наповненням. Натомість економічні наслідки співробітництва за умови успішності книжки на російському ринку приводять до більшої фінансової вигоди для російського видавця, ніж для українського правовласника оригіналу, а відтак і до сплати більшої суми податків у бюджет, що вже на той час фінансували «оборонну промисловість», використовувану як для анексії Криму й окупації частин Луганської і Донецької областей від 2014 року, так і підготовки повномасштабного наступу 2022 року. Позиції «мистецтва поза політикою», «культурна війна ведеться іншими засобами від війни реальної» для виправдання чи обґрунтування культурної взаємодії з росією після 2014 року цілком достовірно віддзеркалюють суспільне сприйняття (точніше несприйняття) концепту культури як спільного ціннісного, історичного та повсякденного простору, політика і мистецтво якого є невіддільними складовими суспільства (спільноти). Так, тезою «мистецтво поза політикою» часто аргументують «автономію мистецтва», використовують у дискурсі естетичної самоцінності, незалежності, збереження критичної функції мистецтва, як засобу зменшення соціоекономічного тиску масової культури й “масових смаків” на мистецтво, але геть не ігнорування геополітичних чи суспільних конфліктів, тим більше — воєнної інтервенції щодо країни, репре-

зентацією якої очікувано є і сучасне мистецтво, і культурна спадщина, і традиційна, і популярна культура.

Натомість саме через невіддільність мистецтва та політики від суспільного життя їхня взаємодія є неминучою, і взаємодія включає протилежні за співвідношенням впливу соціальну критику та інструменталізацію мистецтва політичними елітами або політичною владою, і, власне, право митців на політичні погляди й громадянську відповідальність. За зауваженням Дмитра Горбачова (Геращенко, 2022, с. 187), загалом «політика для митця — матеріал або запальничка». Д. Горбачов нагадує, а можливо, застерігає, що «інколи виникає політична концепція, яка, по суті, є згубною, але художника вона запалює. Яскравий приклад — більшовицькі ідеї. Усім світом прокотилася хвиля більшовизації, і Пікассо, Леже захопилися ідеєю світового щастя. А те, що це щастя виявилось різаниною і кривавим кишлом, тоді не знали або ж заплющували на це очі».

Культурні потреби населення — способи організації дозвілля та культурного споживання через культурні практики в період до повномасштабної фази війни проти України опосередковано відображено в дослідженні 2020 року, за результатами якого (на прикладі молоді) можна побачити гострі соціальні й економічні проблеми з доступом до культурних благ. Однією з основних причин низьких показників реалізації культурного потенціалу міста названо «брак широкого попиту на культурні послуги серед населення міста», що під час подальшого тлумачення розкривається як ускладненість доступу (особливо з віддалених районів), відсутність або низький розвиток культурної інфраструктури та неспроможність міста забезпечити можливості реалізації молодих митців і мисткинь.

У звіті по одному й тому ж місту стає очевидно, що дії влади не збігалися з курсом задоволення культурних потреб молоді: попри брак культурної інфраструктури в цілому чисельність закладів державної форми власності зменшувалася, а бібліотечна мережа попри протести галузевих фахівців та громади скорочувалася через брак фінансування на користь приватизації приміщень (міська рада зрештою підтримала мораторій на рішення про приватизацію бібліотечної мережі).

Загалом з дослідження випливає, що основна проблема задоволення (і розуміння) культурних проблем полягає в неспроможності сформува-

ти політику розвитку культурної інфраструктури, що не дало можливості протистояти агресивному просуванню російського культурного продукту й псевдоісторичних наративів.

Попри це, документальні свідчення культурних ініціатив Херсона, що втілювалися громадськими організаціями й культурними активістами підкреслюють роль культурної інституції у формуванні попиту, тим самим роль держави чи органів влади стає не лідуючою, а допоміжною.

Активна діяльність місцевих культурних ініціатив зосереджується, зокрема, і на протидії російській пропаганді. Таким прикладом у Херсоні став проєкт популяризації академічного дослідження, згідно з документацією археологічної експедиції Інституту археології НАН України, результати якої піддажують псевдоісторичний наратив новоросії. Міт вибудовується на двох твердженнях, зокрема на історичному факті, що так звана «Новоросія» була урядовою назвою південно-українських земель, включених до складу Російської імперії в 18 ст., і вигаданому ствердженні про відсутність цивілізації до 18 ст. (нібито до приєднання до імперії територія представлена була степами з рідкими кочовими племенами). Останнє, власне, спростоване археологічним дослідженням, популяризацію результатів якого виконував ТОТЕМ, проведене Інститутом археології НАН України «На розі двох світів. Історична спадщина України та Литви на території Херсонської області» (Біляєва, 2018).

Діяльність засновниці й команди ТОТЕМУ від початку повномасштабного наступу (і тимчасової окупації Херсону) зосередила увагу центру на підтримці херсонців в евакуації (еміграції) і в окупації та документуванням-дослідженням досвіду війни. Утіленням їх стали проєкти «Херсон inside/outside», Live (людський вимір війни), Хроніки вишиванки, які з позиції досвіду втрати безпеки досліджують соціокультурні феномени звикання до війни, культурного спротиву, та віднайдення культурної самоідентифікації в еміграції/окупації. Відразу по деокупації правобережної Херсонщини ТОТЕМ організував фотовиставку «Разом — незламні» (спільно з Ukrainian Warchive) на території залізничного вокзалу. Замість висновку наголосимо, що подолання наслідків культурної експансії — це безсумнівно кропіткий, довготривалий, але динамічний процес злагодження потреб і цілей культурних інституцій, громад, регіональної і державної влади. Виокремлення пріоритетних напрямів культурної підтримки, на нашу думку, і зміна адміністративних підходів має врахову-

вати — якщо не спиратися на — культурний досвід і докладний аналіз регіонів та міст.

Період відновлення включатиме складний процес суспільної роботи над помилками.

Література:

- Культурна експансія.* (2022). Глибока: Твоя Підпільна Гуманітарка. 240 с. ISBN 978-617-95186-1-4
- Біляєва, С. (2018). На розі двох світів. *Історична спадщина України та Литви на території Херсонської області.* Київ – Херсон: Гілея. 72 с.
- Геращенко (Шамбур), О. (2022). (Не)свідоме мистецтво. *Художні рефлексії. Україна після 2013-го.* Київ: Основи. 256 с. ISBN 978-966-500-682-4
- Лендрі, Ч. (2020). *Креативне містотворення: його сила і можливості.* Пер.з англ. А. Діамант. Харків: Фоліо, 252 с. ISBN 978-966-03-9319-6

ОРЛОВА Віра

*молодша наукова співробітниця
відділу теорії та історії культури
Інституту культурології НАМ України*

The Pearl of Podillia, the Orlovsky Palace Museum in Times of Covid-19 And War

Throughout the years of Ukrainian Independence, the concept of museum has changed from being just a place where exhibition of the artworks is held to a more creative space when a museum interacts with its audience and organizes events to attract the visitors. One of such examples is one of the youngest Ukrainian museums the Orlovsky Palace that not only continues its work in times of war but also sheltered the victims of war within its walls in the beginning of war.

The aim of this paper is to draw attention of the academic world to this topic and this place because there is not enough academic research and literature about the museum as it has been only recently opened as such. The

museum's workers found the descendant of Orlovsky family in Poland, but the war has put an end to this fruitful cooperation. In my opinion, it is crucial not only to do research on the world cultural heritage but also to study valuable monuments and historic sites on the territory of Ukraine.

The Orlovsky Palace in Khmelnytsky region of Ukraine has undergone a significant transformation from a Soviet-era sanatorium for children with tuberculosis to a cultural treasure, serving as a museum. The museum has faced numerous challenges, including the ongoing conflict in Ukraine and the COVID-19 pandemic, which have strained the resources available for the preservation of the palace and its collection. This thesis examines the efforts made by the museum to preserve its cultural heritage, including the involvement of volunteers, the organization of artistic events, and the support of local deputies. The thesis highlights the importance of community involvement in the preservation of cultural heritage during times of crisis.

The Orlovsky Palace in Khmelnytsky region of Ukraine has a fascinating history, being Orlovsky family nest and after revolution of 1917 serving as a Soviet-era sanatorium for children with tuberculosis before being transformed

into a museum during the COVID-19 pandemic. The preservation of the Orlovsky Palace in times of war has largely been the result of the dedication of volunteers. During the winter months, the volunteers chopped wood from the garden to keep the museum warm. In addition, volunteers helped to maintain the gardens and clean the palace's interior. The museum has also organized artistic events, including concerts and exhibitions, to attract the tourists and raise funds for the preservation of the palace.

The ongoing war in Ukraine has presented numerous challenges for the Orlovsky Palace Museum. The limited financial resources available to the museum have been further strained by the need to provide temporary shelter for displaced people who fled the war which destroyed their homes and threatened their lives. Despite these challenges, the museum has made significant efforts to preserve its cultural heritage. The museum staff has worked tirelessly to protect the artworks and maintain the palace's infrastructure, even in the face of limited resources. In addition, volunteers have played a crucial role in the preservation efforts, with community members coming together to clean the gardens and support the museum in other ways.

Before the war the COVID-19 pandemic has also strained the resources available to the Orlovsky Palace Museum. The closure of the museum to visitors has had a significant impact on the museum's operations and revenue. Despite this, the museum has continued to make efforts to preserve its cultural heritage. Now the museum is living an active cultural life which consists in organization of artistic events, such as concerts of classical music and plein air for artists, which has helped to raise funds for the museum. These events have also helped to promote the museum to a wider audience.

The Orlovsky Palace in Khmelnytsky region of Ukraine is a cultural treasure that has faced numerous challenges during times of COVID-19 pandemic and war. Despite these challenges, the museum has made significant efforts to preserve its cultural heritage. The involvement of volunteers, the organization of artistic events, and the support of local deputy have played a crucial role in the preservation efforts. These efforts serve as a reminder of the importance of community involvement in the preservation of cultural heritage during times of crisis. The Orlovsky Palace Museum is a shining example of the resilience and determination of Ukrainian people to protect their cultural heritage.

Bibliography:

Retrieved from <https://discover.ua/en/locations/dvorec-orlovskih>

Retrieved from https://ua.igotoworld.com/en/poi_object/67093_dvorec-orlovskih.htm

Retrieved from <https://www.bbc.com/ukrainian/blog-history-46749984>

Retrieved from <https://kolokray.com/uk/f/malievtsy--dvorets-orlovskih.html>

Retrieved from <https://drymba.com/uk/1036217-sadyba-orlovskykh-maliyivtsi>

ПЕТРИВ Назарій

*аспірант кафедри історії України,
археології та музеєзнавства
Національного університету
«Львівська політехніка»*

**Збереження культурної ідентичності
в баптизмі в умовах культурної експансії.
Порівняльний аналіз громад,
що діяли в другій Речі Посполитій**

Досвід збереження національної та культурної ідентичності в баптизмі — унікальний. Не зважаючи на той факт, що його поширення на Українських землях чітко пов'язане з місіонерською діяльністю іноземних релігійних діячів та проповідників (зокрема німецьких, польських та реемігрантів зі США) з моменту інституційного становлення перших громад (кінець XIX — перші десятиліття XX ст.) баптистські громади, що діяли в Галичині та на Волині взяли до уваги особливості культурної ідентичності місцевого населення. Так, для прикладу, баптистські місіонери, що проповідували на Волині, у своїй роботі послуговувались російською мовою. Таке рішення було напряму пов'язане з панівною культурною реальністю регіону, де російська мова витіснила українську на маргінес.

Натомість баптистські проповідники, які вели свою діяльність у Галичині, де панівні позиції в культурно-релігійній сфері серед українського населення належали Греко-католицькій церкві, послуговувались виятково українською для проповіді місцевим українцям.

Важливим елементом місіонерської діяльності баптистів у регіоні було книгодрукування та публікація часописів. І знову ж таки залежно від регіону поширеними були або російськомовні видання (Волинь), або ж — україномовні (Галичина). Варто зазначити, що баптистські громади, які діяли на теренах Галичини, мали значно краще розвинуту національну свідомість, як їхні співбрати на Волині. Так для прикладу, уже 1925 р. баптистські громади Галичини провели Перший з'їзд баптистів Галичини, на якому серед головних питань розглядалось питання україномовних місій, заснування та видання україномовного релігійного часопису з особливим акцентом на збереження національної ідентичності баптистських

громад. Не менш важливим питання було заснування недільних шкіл та біблійних гуртків при громадах. Обидві структури, окрім релігійно-моралізуючої функції відігравали й роль освітніх інституцій для дітей та молоді (Недільні школи) та дорослих (Біблійні гуртки).

Перший україномовний часопис баптистів у Галичині «Посланець правди» побачив світ 1927 року та виходив у світ до 1939 року в Другій Речі Посполитій, а після її занепаду – за кордоном. Кожен номер видання мав подібну структуру: редакторські звернення, біблійну частину з поясненнями, сторінки присвячені історії баптизму у світі, вісті з місіонерської ниви та, що важливо, куток молоді, листи від читачів, сторінки, присвячені українській культурі.

У громадах активно впроваджувались дні української культури. Зокрема організовувались вечори української поезії, де читалися вірші українських класиків Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка та інших.

Гуртки молоді організовували вивчення українських пісень.

Жіночі гуртки проводили національні ярмарки, а також організовували святкування традиційних українських свят Різдва, Великодня тощо.

Хоча з перспективи сьогодення культурна діяльність баптистських громад і виглядає доволі обмеженою, однак у 20–30-і рр. минулого століття вона була доволі значною та вагомою для збереження національної ідентичності вірян. Саме завдяки старанням баптистських проповідників та місіонерів, а також активній підтримці цих ініціатив у громадах сформувалась сучасна проукраїнська ідентичність Євангельсько-баптистського руху України. Сьогодні для нас є нормою виступ проповідників, публікація періодичних видань та ведення навчання українською мовою. Звичним для нас є й факт активної участі представників баптистських громад та союзів у культурному житті країни. Однак подібна залученість представників такого пізньопротестантського напрямку була б немислима, якщо б перші місіонери цього руху не адаптували проповіді до національної та культурної дійсності, у якій проповідували.

ПЛЕЦАН Христина

*кандидатка наук з державного управління, доцентка,
доцентка Навчально-наукового інституту
Київського національного університету культури і мистецтв*

**Особливості репрезентації
культурної спадщини України
у світі через роботи незвіданого пінзеля:
ціннісно-креативні складові**

Без фантазії немає мистецтва, як і немає науки...

Ференц Ліст

Українська культура багата, різноманітна та колоритна своєю унікальною спадщиною, що завше привертала увагу світової спільноти. Представлення культурної спадщини за межами країни відіграє важливу роль у збереженні та популяризації української ідентичності, традицій та цінностей. Одним з цікавих прикладів є унікальні витвори мистецтва Пінзеля, що не лише сприяють збереженню і популяризації унікальних аспектів української культури, але й розширюють світогляд, розуміння та взаємозв'язки між культурами.

Роботи Іоанна Георгія Пінзеля стали відкриттям як для України, так і для світу та стали особливою репрезентацією культурної спадщини. У цьому дослідженні зацентруємо на особливостях представлення культурної спадщини України у світі через твори незвіданого Георгія Пінзеля, зосередившись на ціннісно-креативних складових його мистецтва.

Загалом Іоанн-Георг Пінзель — це знаний бароковий скульптор середини XVIII ст., роботи якого розміщені в музеях м. Львова, м. Тернопіль, м. Івано-Франківськ, с. Рукомиш Бучанського району. Проте найбільша колекція творів Пінзеля належить Львівській галереї мистецтв. У широких культурно-мистецьких колах Іоанна-Георга Пінзеля називають українським Мікеланджело. І не спроста, адже його унікальний спосіб втілення культурної спадщини України є неординарним. Твори митця належать до пізнього бароко та рококо. Основним видом його діяльності було оздоблення храмів. Автор створював фігури, використовуючи мотиви української народної культури, фольклору та історії, техніка вико-

нання яких була дуже складною і до сьогодні більшість із них повторити не в змозі кращі світові скульптори. Пінзель вдало поєднав традиційні елементи з сучасними техніками та стилями, створюючи унікальний синтез. Важливою складовою робіт автора є їхнє ціннісне наповнення. Кожна скульптура переносить глядача у світ української культури, історії, розкриваючи їхню глибину й особливість, окрім цього, роботи Іоанна Пінзеля несуть у собі креативну складову, яка привертає увагу. Авторський стиль, що відзначається яскравим відображенням емоцій, динамікою, наданням створеним формам життєвих рис, глибиною композицій та деталізацією, дозволяє створити унікальну естетику, що притягує погляд та залишає незабутнє враження.

Загалом симбіоз західної та східної традиції запровадив саме унікальний Пінзель. Таким чином, роботи Іоанна Георга Пінзеля стають невичерпним джерелом знань про українську культуру для світової аудиторії. Як результат, роботи незвіданого генія Іоанна Георгія Пінзеля є важливим культурно-мистецьким феноменом, що сприяє унікальності в представленні культурної спадщини України у світі. Адже його роботи, з одного боку, збагачують мистецький канон новими техніками та інтерпретаціями, а з іншого — звертають увагу до багатства української культури, що забезпечує сприйняття України як важливого партнера в глобальному культурному просторі.

Водночас підкреслимо, що для репрезентації культурної спадщини України пріоритетною є активна міжнародна співпраця та обмін досвідом під час міжнародних подій, виставок, фестивалів і конференцій. Реалізуючи культурно-мистецький проєкт «Під зорею Пінзеля», світова спільнота відкриває для себе автентичність української культури. Завдяки сприянню Міністерства культури та інформаційної політики, а також громадським ініціативам відбувалась презентація культурної спадщини Іоанна Георгія Пінзеля в Луврі, Франція (2012–2014 рр.), а також у ці роки в Німеччині, Аргентині, Бразилії, Польщі, Чехії; у Лісабоні, Португальська Республіка (2018 р.). мова йде про репрезентацію двадцяти семи експонатів, як-от: вітвар з костелу на Львівщині, «Жертва Авраама», «Самсон, що роздирає пащу лева», «Розп'яття» тощо.

Цікавим аспектом ціннісно-креативної репрезентації є створення інноваційних проєктів та форматів, які поєднують українську культурну спадщину з сучасними технологіями та трендами. Відповідно до цього, за

підтримки Українського культурного фонду 2018 року створено онлайн-музей з роботами Пінзеля, що забезпечує можливість розширення аудиторії, збереження і популяризації об'єктів полікультурної спадщини. Зауважимо, що ціннісно-креативні складові репрезентації творчості Іоанна Георгія Пінзеля стають синергією минулого та сучасності, сприяючи збереженню і популяризації культурної спадщини України у світі. Це дозволяє не лише презентувати роботи, але й налагодити дипломатичні культурні відносини з колегами з усього світу, обміняти ідеями та знаннями в розвитку креативних індустрій.

Підсумовуючи вищезазначене, зауважимо, що саме через роботи Іоанна Георгія Пінзеля маємо можливість вкотре ствердити, що українська культура унікальна, а за допомогою ціннісно-креативних складових розкрити красу культурного розмаїття, репрезентуючи надбання України у світовій спільноті. Це забезпечить платформу збереження української культури для майбутніх поколінь через сучасні інтерпретації перетворення культури на сучасні форми виразу, музейні та виставкові проекти, фестивалі, культурні події, інноваційні проекти, міжнародну співпрацю, міжкультурний обмін та культурну дипломатію. Переконані: Україна багата своєю прадавньою історією та культурним розмаїттям, що потребує не лише збереження і відтворення, але й заслуговує на увагу та визнання у світі.

Література:

Проект національної співпраці «Під зорею Пінзеля. 3D вимір». (2023, 4 травня). Відновлено з <https://pinzel.com.ua>

Пінзель, І. Г. (2007). *Скульптура*. Перетворення. Київ: Грані-Т. 280 с.

ПОЛЯНОВСЬКА Людмила

старша викладачка кафедри організації

театральної справи імені І. Д. Безгіна

Київського національного університету театру,

кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Благодійність як важлива складова діяльності мистецьких колективів у сучасних умовах

Відповідно до Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійна діяльність — добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара (Закон України «Про благодійність...», 2012). Проте після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України благодійна діяльність включає в себе не лише питання про фінансову та матеріальну допомогу, але й про внесок мистецтва в соціальну, культурну та психологічну стабілізацію суспільства в умовах воєнного стану. Сьогодні благодійність стає важливою частиною філософії мистецьких колективів України, адже таким чином вони допомагають впливати на позитивні соціальні зміни, зберігати та популяризувати національні духовно-культурні цінності та традиції, утверджують почуття патріотизму, гідності та згуртованості мешканців громади в зв'язку з воєнними діями на території України.

Благодійність має важливе значення в діяльності мистецьких колективів по всьому світу. Вони використовують свої таланти та ресурси, щоб підтримати різні соціальні програми та забезпечити культурний вплив на суспільство. Можна виділити деякі аспекти важливості благодійності в діяльності мистецьких організацій.

Мистецькі колективи мають можливість виявляти свою *соціальну відповідальність*, беручи участь у благодійних проєктах. Це допомагає їм підтримувати відносини зі спільнотами, у яких вони діють, та сприяти покращенню життя людей через мистецтво.

Багато мистецьких колективів створюють та реалізують *освітні та культурні програми*, які мають на меті допомогти молоді, сім'ям з низьким доходом, а також людям з особливими потребами. Ці програми можуть

включати майстер-класи, безкоштовні вистави та інші заходи, спрямовані на розвиток громади, її мистецьких навичок та розуміння культури.

Мистецькі колективи можуть виступати на благодійних концертах та заходах, з метою *збору коштів на підтримку різних соціальних ініціатив*, таких як лікування хворих, допомога біженцям, розвиток освіти та охорона навколишнього середовища. Це дозволяє мистецьким колективам зробити позитивний внесок у життя людей та співпрацювати з благодійними організаціями, що працюють над вирішенням конкретних проблем.

Благодійна діяльність мистецьких колективів сприяє *розвитку мистецького середовища* в цілому. Вони можуть допомагати молодим митцям, підтримувати мистецькі інституції та створювати нові можливості для мистецьких заходів та проєктів. Це сприяє розвитку мистецтва, підвищенню культурного рівня та зміцненню спільноти.

Мистецькі колективи можуть виступати на благодійних концертах та заходах, з метою *збору коштів на підтримку різних соціальних ініціатив*, таких як лікування хворих, допомога біженцям та військовим, розвиток освіти та охорона навколишнього середовища. Це дозволяє мистецьким колективам зробити фінансовий внесок на вирішення певних соціально важливих питань та співпрацювати з благодійними організаціями, які займаються вирішенням конкретних проблем.

В умовах війни в Україні мистецькі колективи зосередили свою увагу на підтримці військових та громадян, які безпосередньо чи опосередковано стикаються з наслідками конфлікту. У перші тижні повномасштабної війни театральні приміщення в багатьох українських містах перетворились на волонтерські центри. Тут не лише збирали, видавали гуманітарну допомогу для переселенців, годували їх, плели маскувальні сітки, але й внутрішньо переміщені люди знайшли в стінах театрів прихисток (Терещук, 2022). Сьогодні благодійні заходи, які організують українські мистецькі колективи, є не тільки джерелом фінансової підтримки, але й способом зняття емоційного напруження та забезпечення важливої моральної підтримки.

Сьогодні мистецькі колективи України проходять шлях від імпульсивної допомоги до системного підходу, який базується на добре продуманій стратегії, яка спрямована на розвиток соціальної відповідальності та благодійності. Зокрема, такі стратегії можуть передбачати створення власних благодійних фондів або співпрацю з наявними організаціями та

ініціативами, спрямованими на підтримку військових та постраждалих від військових дій громадян.

Окремим важливим напрямком діяльності мистецьких колективів України має стати розвиток культурних проєктів, спрямованих на зміцнення української ідентичності, що передбачає створення та популяризацію вистав, концертів, театральних постановок, які відображають різні аспекти української культури та історії, прославляють героїв та пропагують українські національні цінності. Це сприятиме формуванню позитивного національного образу, зміцненню патріотичних почуттів та згуртованості громадян (Костинюк, 2023).

Література:

- Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». (2012). № 5073-VI від 05.07.2012: Розділ I, Верховна Рада України. Відновлено з <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text>
- Костинюк, Л. (2023). Роль театального мистецтва у часі війни. ZBRUC. Відновлено з <https://zbruc.eu/node/115133>
- Терещук, Г. (2022). Надпотужна терапія, яка потрапляє в душу»: як театр під час війни рятує психіку людей. *Радіо Свобода*. Відновлено з <https://www.radiosvoboda.org/a/teatr-viyna-tyl-okupatsiya/32124479.html>

ПРИЧЕПІЙ Євген

*доктор філософських наук, професор,
провідний науковий співробітник,*

Інститут культурології НАМ України

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-4616-302X>

Богиня з рисунку Давньої Греції і дерево з подільського рушника як моделі 28-членного космосу

В уявленнях давніх людей світ (Космос) був певним чином структурований. Однією зі структур, на які ділився Космос, була 28-членна структура. У відповідності до цієї структури, Космос ділився на 28 сфер,

кожна з яких мала своє божество. Про усталений характер цієї структури свідчить присутність її на давньогрецькому рисунку VII ст. до н.е. та на орнаменті подільського рушника середини XX ст. На давньогрецькому артефакті Космос модельований на образі Богині, а на рушнику на Дереві.

У низці статей і монографії (Причепій, 2018) автор висунув і проводив ідею, за якою давні люди ототожнювали Тіло Жінки Богині з Космосом і передавали сфери Космосу частинами Тіла Жінки. Космос і Тіло Богині вони ділили на сім сфер: 1 sph (sphere — від лат. sphere — сфера) — підземні води (ноги Богині); 2 sph — підземелля (сідниця Богині); 3 sph — поверхня землі (пояс); 4 sph — сфера життя (живіт і груди); 5 sph — піднебесся (шия Богині); 6 sph — небеса, сфера планет (голова); 7 sph — зоряне небо (череп і коси Богині). Парні сфери були жіночими, основними, непарні — чоловічими, останні можна було випускати, і Космос набував трисферного вигляду.

На основі семисферної структури Космосу виникає 28-сферна структура. Це число, яке відповідало циклу Місяця і фізіологічному циклу жінки. Оскільки Богиня, що втілювала Місяць була головною богинею в пантеоні давніх людей, то у відповідності до числа 28 вони намагались структурувати й Космос. Для цього в семисферному Космосі сфери богів-чоловіків (1, 3, 5, 7 sph) позначали одиницею, а сфери богинь (2, 4, 6 sph) — сімкою. Поділ на сімки жіночих сфер зумовлений тим, що богині, які втілювали ці сфери, будучи Дочками Богині Космосу, подібно до Матері, ділились на сімки. Ці сімки, разом з Богинями, що їх представляли, ставали вісімками. Позначивши сфери богів одиницями, а богинь вісімками, матимемо: $1+8+1+8+1+8+1=28$.

Рис. 1

Образ Богині, який відповідає 28-членній концепції Космосу, можна бачити на рисунку, що походить з давньої Греції залізної доби (рис.1, Греція, VII ст. до н.е.). Цей рисунок є яскравим прикладом семичленної і 28-членної моделей Космосу. Він досить наочно передає ідею давніх людей, згідно з якою жінка Богиня втілює Космос. Нижня частина її тіла зображена у вигляді риби, обабіч якої розміщені дві вовчиці. Ці три символи позначають низ, підземелля (2 sph). Голова і дві пташки обабіч передають небеса (6 sph), сім вертикальних смуг на животі й грудях втілюють сферу життя (4 sph). Так позначені три жіночі сфери, кожна з яких поділилась на свої сімки. Розглянемо детальніше ці сімки. Нижню частину тіла Богині представляє риба. Так підкреслено те, що сідниці Богині є низом Космосу. Будучи умовною частиною тіла Богині, риба є «жіночим» символом. Обабіч риби розміщені по дві хвилясті лінії, що передають умовне плаття Богині. За лініями такого вигляду може приховуватись вода або змії — символи богів-чоловіків. Подалі з обох боків розміщені дві вовчиці. Про те, що це істоти жіночої статі, свідчать концентричні дуги під ногами. Нами було встановлено, що концентричними фігурами трипільці часто позначали богинь. З обох боків від вовчиць зображені змії — символи богів. Таким чином, нижній світ цілком вкладається в семичленну структуру, у якій три члени — риба і дві вовчиці — символізують богинь підземелля, а хвилясті лінії і змії — чотирьох богів-чоловіків.

Середній світ (4 sph) позначають сім смуг, що розміщені вертикально на животі й грудях Богині. Їх можна розглядати як сімку сфер (богів). Угорі (сфера небес) аналогічно до підземелля також простежується сімка символів, що розміщені горизонтально й симетрично. Тут голова символізує центральну богиню, коси обабіч голови, що мають хвилястий вигляд, подібний до вигляду плаття сфери підземелля, позначають сфери богів, птахи — богині та змії на периферії — боги. Отже, три «жіночі» сфери Космосу (сідниці, живіт та голова) позначені сімками символів. 2 і 6 sph позначені горизонтально розташованими сімками, а 4 sph — вертикальними смугами.

Крім трьох жіночих сфер, на рисунку позначені й чотири чоловічі сфери Космосу: два хрестики вище пташок символізують зоряне небо — 7 sph (прямий хрест часто фігурує як символ 7 sph), дві свастики з обох боків ший Богині символізують піднебесся (5 sph), і дві свастики нижче

рук (в районі пояса) позначають поверхню землі, гори (3 sph). Ця сфера додатково позначена також місяцем серпом, який представлений головою бика. Бик і місяць-серп — символи поверхні землі. (Косий хрест над вовчицею з лівого боку ймовірно є додатковим символом, що передає «жіночість» вовчиць. Цей знак в архаїчній символіці тісно пов'язаний з богинею). І дві свастики під вовчицями символізують найнижчу сферу — підземні води (1 sph).

Рисунок, отже, чітко демонструє три жіночі й чотири чоловічі сфери Космосу, він також показує поділ жіночих сфер (2, 4, 6 sph) на свої сімки. Оскільки сімки сфер, що належать богиням разом з богами цих сфер стають вісімками, то 3×8 разом з 4 сферами богів в сумі дають 28 сфер — число, що передає цикл Місяця.

Рис. 2

Аналогічну структурну композицію з подібним розташуванням символів богинь і богів можна бачити на орнаменті подільського рушника (рис. 2, с. Кукули Піщанського району, Вінниччина, сер. ХХ ст.). На рушнику зображене Дерево, в структурі якого простежується моделювання 28 сфер Космосу. По вертикалі великими квітками (жіночими символами) позначені три основні (жіночі) сфери Космосу ($2+2+1$). Чотири символами богів-чоловіків є зубці, що розміщені внизу орнаменту (1 sph), чотири ряди ромбиків, що розмежовують жіночі 2 і 4 sph позначають поверхню землі (3 sph), ряди ромбиків між 4 і 6 sph символізують, піднебесся (5 sph). Найвищу 7 sph символізують хрестики на умовних

руках і вужики на голівках богинь. Так позначено сім сфер Космосу.

Як і на рисунку Богині з Греції, три жіночі сфери Дерева поділились на свої сім символів, три з яких (жіночі) є основними. До підземелля (2 sph) належить ваза (символ землі, тобто, символ богині) і дві квітки обабіч. Вони розмежовані чотирма рядами ромбиків. (Останні розмежовують три жіночі вертикальні сфери й разом з цим — символи богинь цієї 2 sph.) До 4 sph (сфери життя) належать два пелюстки, що відходять від вази до середини Дерева. Пелюстки символізують дерево життя. Обабіч дерева життя розміщені дві квітки, які разом утворюють три основні жіночі символи 4 sph. (Варто розрізнити світове дерево, яке займає орнамент у цілому, і дерево життя, яке розташоване між землею — 2 sph і небом — 6 sph). Чотири ряди ромбиків над ними символізують богів цієї сфери життя (4 sph). До сфери небес (6 sph) відносяться найвища квітка, і дві малі квітки обабіч (символи трьох богинь), і «руки»-хрестики (символи богів). Якщо врахувати, що кожна з трьох жіночих сфер утворена з восьми богів (семи божеств і самої Богині «господарки» сфери), то сума сфер і богів, що їх символізують буде $3 \times 8 + 4 = 28$.

Висновок. 28-ми членна структура Космосу, яка приховується за образами жінки-Богині й Деревом як моделями Космосу, свідчить про тотожність образів Жінки та Дерева. Прагнення творців образу подільського Дерева надати йому подобу жінки (верхня квітка — голова, дерево життя — пупець, дві бокові квітки — груди, нижня ваза — жіночий дітородний орган, а дві квітки — сідниці) є яскравим доказом того, що жінка-Богиня була першою моделлю Космосу.

Наявність на подільських рушниках образів, які структурно аналогічні до образів архаїки, свідчить про неперервність традиції відтворення цих структур протягом тисячоліть. Звідси випливає, що орнаменти цих рушників заслуговують на особливу увагу дослідників.

Література:

Причепій, Є. М. (2018). *Богиня-Космос і сімка божеств у первісних міфологічних уявленнях*. Київ: Інститут культурології НАМУ.

СВИНАРЕНКО Наталія

*кандидатка історичних наук,
доцентка кафедри українознавства і мовної
підготовки іноземних громадян
Харківського національного економічного
університету ім. С. Кузнеця*

Про руйнування рашистами релігійних споруд харківської області

Доказом брехливої путінської політики є численні факти руйнації релігійних споруд на території окупованої України в 2022 р. Кремлівські апологети цинічно намагаються прикривати свої імперські амбіції лозунгами про «захист православ'я», у той час як агресивні збройні атаки путінських військ руйнують православні храми та інші святині різних релігійних спільнот у містах та селах України (Свинаренко 2022, 2022а). Це справжнє неприкрите обличчя преславутого «руського миру», яким намагається задурманити мізки російська державна пропаганда в різних формах, на різних рівнях, у різних державах світу (Кузнецова, 2022). Про рашистське руйнування Святогірської лаври, видатної історичної культурної споруди та відоме до війни красиве туристичне місце України, у м. Слов'янську Донецької області завдяки оперативній роботі засобів масової інформації знає весь світ.

Метою даної роботи є характеристика процесу знищення рашистами релігійних споруд різних конфесій у м. Харкові та в Харківській області.

2 березня 2022 р. отримав дуже помітні пошкодження через обстріли храм на честь святих Жінок Мироносиць у місті Харків. Ця православна церква московського патріархату знаходиться в історичному центрі, багатолюдному місці, відбудована на місці зруйнованого в 1930 р. старовинного храму й діяла в місті від 2015 р. Тоді само в Успенському кафедральному православному соборі міста Харкова, видатній пам'ятній архітектурній споруді XVII ст., зведених у стилі бароко, унаслідок ворожого обстрілу вибиті великі вікна та вітражі, суттєво пошкоджено обладнання для відправлення церковних обрядів та ритуалів. Під час рашистського обстрілу зазнав ушкоджень Університетський Антоніївський храм, розташований у будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Ка-

разіна: вибито всі вікна, суттєво пошкоджені предмети церковного культу.

У ніч з 11 на 12 березня 2022 р. внаслідок обстрілу путінськими військами селища П'ятихатки Харківської області зазнав значної руйнації храм Святої благовірної цариці Тамари. Це православний храм московського патріархату, котрий побудували за гроші благодійників і який діяв від 2013 р.

9 березня того ж 2022 р. вибуховою хвилею від чергового ракетного обстрілу по Харкову були помітно ушкоджені вікна синагоги Об'єднаної єврейської громади України (МКПІ, 2022). Ця 42-метрова історична будівля, збудована в романо-готичному, неоготичному та неомавританському стилях, є видатною пам'яткою архітектури, котра була збудована 1913 р. та була однією з найбільших у Європі на той час. Згодом, 15 березня 2022 р., рашистська ракета потрапляє чітко в будівлю єшиви Харківської єврейської громади. Ця споруда була другою за значущістю синагогою Харкова, яка використовувалася для школи хлопчиків як гуртожиток.

Російським ракетам все одно що знищувати, і 1 березня 2022 р. у Харкові їхні осколки влучили у верхню частину будівлі курії Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької церкви в Україні. Унаслідок обстрілів 25 березня зазнав руйнувань храм 2000-ліття Різдва Христового (м. Харків) Харківської єпархії УПЦ, були пошкоджені стіни та куполи храму.

На території Харківської області теж постраждала церковна інфраструктура: унаслідок обстрілів міста Дергачі 4 квітня 2022 р. були пошкоджені храм Різдва Пресвятої Богородиці; Свято-Успенський храм с. Коробочкине Чугуївської громади; Стрітенський храм Харківської єпархії Української Православної церкви в селі Лісне, Дергачівської громади; пошкоджено вікна старовинної Вознесенської церкви, збудованої 1884 р. у селищі Золочів Харківської області; пошкоджено фасади, вікна, двері та інтер'єри дерев'яної церкви Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії в с. Кам'янка; зруйновано браму церкви св. Миколи Чудотворця внаслідок обстрілів с. Руська Лозова (Свинаренко, 2022а).

Під час обстрілів путінськими військами постраждав православний Свято-Вознесенський кафедральний собор м. Ізюм Харківської області та єпархіальне управління Ізюмської єпархії УПЦ. У соборі були пошкоджені дах, стіни та колони. Також потребує реставрації будівля єпархіально-го управління Ізюмської єпархії. Окрім православних споруд, 6 березня

2022 р. частково було зруйновано Дім молитви євангельських християн-баптистів церкви «Нове Життя» в м. Ізюмі (МКП, 2022).

Також зазнали суттєвих пошкоджень від обстрілів об'єкти релігійної інфраструктури, котрі знаходяться на території військових частин та військових навчальних закладів м. Харкова: Свято-Андріївський храм на території військової частини 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії; каплиця Святого пророка Іллі на території Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба; гарнізонний храм Національної гвардії — церква святого Юрія Переможця у військовій частині № 3017 (ДЕСС, 2022).

У липні 2022 р. під час обстрілу Харкова реактивними системами військ РФ зазнала значних пошкоджень та потребує капітального ремонту мечеть мусульманської релігійної громади «Сунна».

Висновок. Отже, на території м. Харкова і Харківської області в 2022 р. дуже постраждали об'єкти релігійної інфраструктури — православні храми, баптистські, іудейські, римо-католицькі, мусульманські тощо. Це пригнічує почуття вірян, це матеріальні збитки релігійним громадам, це загроза безпеки вірян та людей, що випадково опинилися поблизу храмів під час ворожих обстрілів. Деякі з них мають давню історію, інші ж — побудовані або реконструйовані відносно нещодавно. Особливо багато руйнувань релігійних споруд на Харківщині було в березні 2022 р.

Література:

ДЕСС. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. (2022).

Перелік споруд релігійних спільнот України, що зазнали руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення росії 24 лютого – 23 серпня 2022 рр. Відновлено з <https://dessa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/Perelik-na-2022-08-23.pdf>

Кузнєцова, І. В. (2022). Токсичність культурної дипломатії «рузького міра».

Суб'єкт. Пам'ять. Діалог: Зб. наукових статей та тез наукових повідомлень за матеріалами наукових круглих столів: «Культурна дипломатія в умовах воєнних конфліктів: досвід XXI ст.», 31.05.2022; «Охорона культурної спадщини в умовах глобальних загроз сучасності: теоретичні та практичні аспекти», 20.06.2022 та Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Суб'єкт у символічному полі пам'яті та в маніпулятивних мистецьких практиках», 29.06.2022 р. Київ: ІК НАМ України. С. 42–45.

МКП. (2022). *Російське вторгнення несе руйнування церквам, мечетям, синагогам і*

релігійним освітнім закладам у різних регіонах України від 15.03.2022. Відновлено з <https://mkip.gov.ua/news/6967.html>.

Свинаренко, Н. О. (2022). Втілення російських державних доктрин у освіті на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (2014–2022). *The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph*. Riga: Baltija Publishing. P. 646–653. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-77>.

Свинаренко, Н. О. (2022а). Про необхідні зміни у патріотичному вихованні молоді через збройну агресію рф (2014–2022). *Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в XXI ст.: міжнар. період. зб. наук. пр. за заг. ред. В. П. Бабича, Ю. Д. Бойчука*. Харків: ВННОТ. Вип. 4. С. 518–521. DOI: 10.34142//2708-4809.SIUTY.2022.129 519.

СИДОР-ГІБЕЛИНДА Олег

кандидат мистецтвознавства,

старший науковий працівник

Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Зміцнення ідентичності: словники

Пригадуєте, якого гвалту свого часу наробило «в центрі» видання першого в СРСР Кібернетичного словника, здійснене саме в Україні, тоді ще УРСР? Попри нагінки справу було зроблено — і першість лишилася за нами, бо з пісні слова не викинеш, навіть якщо пісня — мовою кібернетики.

Історія повчальна, та нині з неї не зроблено висновків. Українському суспільству хронічно бракує словників, довідників, енциклопедій усіх напрямків та жанрів. Науковці вряди-годи змушені звертатися до приступніших їм російських аналогів, та нині цій практиці потрібно протиставити свої ініціативи. Вікіпедія в цьому сенсі — не панацея, а щось на кшталт тимчасових милиць. Тільки ж ми — не інваліди.

(Соромно навіть згадувати про паракультурні видання на кшталт «Ста знаменитих мандрівників», «Ста знаменитих анархістів і револю-

піонерів», «Ста знаменитих злочинів», «Ста знаменитих загадок історії», «Ста знаменитих містичних явищ» тощо, які до того ж є хаотичним набором статей різного рівня якості, розміщених абетково, деякі з них видавалися і в Україні).

Ініціативи можуть бути двоїстими: власні напрацювання — хоча б у режимі перших спроб, пролегомен, якихось нарисів тощо. Або переклади авторитетних західних джерел. Про що? А про що завгодно: про шведських королів та митців Ренесансу, про комах Нової Зеландії та вулкани Патагонії. Про американських президентів та ворожих резидентів. Про медалі, хвороби, ріки, спортивні ігри, правила безпеки деінде, правила моралі та коштовні корали, про математиків та музик, про патетиків та перипатетиків, котів та собак, про планети, монети й просто net'и.

Звісно, про нашу історію, культуру, природу й погоду зручніше писати й узагальнювати нам, аби була б наснага. (І відповідне фінансування, додамо одразу). Але за власними потребами не забуваймо про світ довкола. Починаючи з безпосередніх сусідів: Молдова, Польща, Словаччина, Литва, Беларусь — чи багато ми знаємо про них після розпаду СРСР та системи т. зв. соціалістичної співдружності? Будемо відверті: набір стереотипів та випадкових вражень, а пристойне знання суті справи могло би зарадити багатьом теперішнім проблемам.

Тож пропоную іти шляхом «аргентинізації культури», здійсненого в далекій лагіноамериканській країні за доби Борхеса, яка через це отримала славу «найбільш європейської» на цьому материка. (Потворним політичним катаклізмам це, на жаль, не перешкодило, та то є темою для окремої розмови). Не зациклюватися на «своєму» — звісно, паралельно «своє» опановуючи, але розглядати «своє» у якого ширшому, бажано світовому контексті, бо підстав чи прецедентів для того є чимало; Архипенко та Джек Пеленс — наші славні співвітчизники.

Перекладам могли би зарадити рекордна кількість наших фахівців, які нині перебувають за кордоном, деякі й там не полишають наукових розвідок, а мову хоч-не-хоч, а опановують досконально, як ніколи не опануеш із підручника. Варто було би їх, а також тямущу молодь, відповідно орієнтувати і, як нині модно казати, мотивувати, а то й зобов'язати, чом би й ні? Адже вимагається робити не переклади класичних творів (що теж на часі, але не може контролюватися настільки жорстко... взагалі контролюватися не може, і добре), а довідкових видань, де можна було би трохи

«попустити» стилістичні нюанси, стане лише винятковою точністю формувань, а не краси вислову, більш придатної для художньої літератури.

Для прикладу: іконографічний словник християнства Луї Рео не лише би став у пригоді під час сучасних міжконфесійних конфліктів, але й відчутно розширив би наш інтелектуальний овид; якщо обсяг його, дійсно чималенький (три волюми більш як на тисячу сторінок цигаркового паперу кожен), видасться не підйомним для швидкісної інтерпретації, можна на початку взятися за скорочені в обсязі (не за змістом) польські аналоги, їх у Польщі існує чимало, на будь-який смак.

Тож роботи — непочатий край, і навіть, якщо вона почнеться вже завтра (утім, де-не-де вона вже триває, і автор цих рядків до того скромно руку приклав, тому про все це мовить не всує, остання звитяга — іменний довідник кураторів Венеційської Бієнале, виданий ППСМ 2021 р.), відтак на результат не варто чекати післязавтра. Та вибору немає: *alea jacta est*.

Усе-таки про переклади художньої літератури. «Там» нас вже давно обігнали — кількісно. Але ми можемо взяти якість: в Україні давно існують кілька талановитих графічних шкіл, майстри яких, хоч кілька десятиріч ганебно не запитані, могли би кожен оформлену ними книгу перетворити на «шматочок майстерності», *master-piece*. Часом так вже й робиться (переважно в царині літератури української, що перекладу не потребує: «Місто» Підмогильного з ілюстраціями Степана Радченка, «Антенa» Жадана з ілюстраціями Гамлета Зіньківського, приклад, гідний наслідування). Але коли це стане правилом, ми спроможемося ще на одну перемогу на «культурному фронті»; вибачте агітаційний термін в такій ніжній мистецькій царині.

СМИРНА Леся

докторка мистецтвознавства,

старша наукова співробітниця

Національної академії мистецтв України;

Київський національний університет культури і мистецтв

**Ukrainian Visual Art 2022–2023
in the Discourse of «Cruel Optimism»:
Models of Resistance Narrative**

The military invasion of Ukraine in February 2022 has exacerbated the need to discuss the factors of the formation of colonial conditions implemented in the past and the way out of colonial dependence in the context of the formation of a postcolonial situation in Ukraine or even a postcolonial reality (according to T. Snyder's views that I follow in the research). The current period in the history of the formation of new Ukraine's state narrative should be defined in the coordinates of anti-colonial resistance, which is an immanent feature of the discourse of war. Anti-colonial resistance intensifies strategies of struggle for Ukraine's representation in culture, art, media, etc. In 2022, the Ukrainian struggling for human values and democracy became a kind of 'challenge' for the world, which realized the tremendous patriotic attitude of the Ukrainian people, who stood against one of the largest armies in the world.

The full-scale invasion of Ukraine after February 24th, 2022, has captured and reinforced the need for an academic revision of arts phenomena that determines the formation of a special identity narrative of resistance, an important factor of which is the visual art component. The study of visual projects of the artists, the peculiarities of their implementation in the context of an aggressive invasion, that is, the active phase of hostilities in Ukraine, is of particular social significance and scientific relevance, given that art is a form of direct social action, a factor in shaping the narrative and cultural space as a 'theatre of war'. In humanitarian discourse of Ukraine, there are already studies that determine the emergence of new genres in 'theatre of war' discourse ('poetry from the trench' by P. Maha represents such a new concept). At the same time, cultural and visual art discourse of Ukraine has recently intensified visual art projects that have significant epistemological potential and require an academic attention.

In 2013–2023, visual and other art objects were created in the occupied territories to affirm the semiotically significant signs of culture in Ukraine. Such sign-symbols as forms of cultural explication are intended to affirm Ukraine's self-recognition as a state and political identification in the categories of immanent integrity, and eventual Otherness, which cannot be simply absorbed into the mainstream of imperial culture. Visual projects of the artists have become a form of marking the Otherness of Ukraine, which distinguishes Ukraine from Russia and, in general, is evidence of a different socio-cultural reality formed over the centuries, which is no longer an inferior component of the imperial discourse.

These practices demonstrate the dynamics of the art discourse created in wartime Ukraine and represent its key philosophical and esthetical parameters that correspond with the topic of cultural resistance in the period of “cruel optimism” revised in the paradigm of war impacted on arts in Ukraine (2013–2023). The concept of “cruel optimism” (Berlant) allows us to reveal the cultural potential of visual forms and practices as tools for realizing the construction of identity and a form of affirmation of the anti-colonial narrative in art. The researcher's methodology most successfully provides reasons to explain the connections between the “cruel” reality of the war in Ukraine and the creativity of visual art, which is focused on the search for a new aesthetic sublimity of visual forms that arise during the war period because of traumatic confrontation with its brutality.

As L. Berlant notes: ‘A relation of cruel optimism exists when something you desire is actually an obstacle to your flourishing... it might be a fantasy of the good life, or a political project. It might rest on something simpler, too, like a new habit that promises to induce in you an improved way of being. These kinds of optimistic relation are not inherently cruel. They become cruel only when the object that draws your attachment actively impedes the aim that brought you to it initially.’ (Berlant, 2011, p. 1). In Ukraine, war now is the main obstacle that does not give a possibility to have a “good life”, but it introduces new forms of “being” that impact the artists. The desires for victory and peace have become possible only after the full-scale invasion, and the desire of the Ukrainian people to win in the battle with Rashism has grown stronger and stronger in the face of the media visualization of the cruelty and destructiveness of Rashism and its results in Bucha, Hostomel, Borodianka, Kharkiv, Mariupol, Kherson, etc. The future flourishing of Ukraine relates to the concept of overcoming the obstacle

of Rashism and the complete victory over Putin's regime, and this intention is represented in visual practices of the artists.

Bibliography:

Berlant, L. (2011). *Cruel Optimism*. London, UK: Duke University Press.

Caruth, C. (1996). *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History*. Baltimore: John Hopkins University Press.

Donskis, L. (2008). *Power and Imagination: Studies in Politics and Literature*.

Snyder, T. The War in Ukraine is a Colonial War. (2022, April 28). *The New Yorker*. Retrieved from <https://www.newyorker.com/news/essay/the-war-in-ukraine-is-a-colonial-war>

Smyrna, L. (2020). The Elusive Meaning of Nonconformism. Comments on the Context of Concept Functioning in Ukraine. *Питання культурології*. Вип. 35. Р. 58–67. DOI:10.31500/2309-8813.15.2019.185952

СУРНІН Микита

*магістр режисури, молодший науковий співробітник
відділу культурної спадщини та пам'яткоохоронної справи
Інституту культурології НАМ України*

Експансія української культури. Культуроніка

Весна 2023 р. для драми-феєрії Лесі Українки «Лісова Пісня» стала часом для народження двох її ітерацій. Студія FILM.UA з 2015 р. працювала над х/м «Мавка. Лісова Пісня» і нарешті показала свою роботу. Також майже рік переконань західних імпресаріо — і Стоянов Олександр, керівник Grand Kyiv Ballet, досяг успіху, і тепер трупа демонструє українське хореографічне мистецтво балетом «Лісова Пісня» (музика — Михайло Скорульський, лібрето — Наталія Скорульська) у, поки що, США, Австралії та Новій Зеландії; у планах покази у Франції, Польщі та Скандинавському регіоні.

Радянська влада в Україні не народила жодного з двох знятих фільмів

(режисери — Кавалерідзе Іван 1958 р. та Сергієнко Ролан 1972 р.) про Григорія Савича Сковороду, який можна було б віднести до розряду до-
вженківських, тобто сильних українських фільмів (Брюховецька, 2022). У
роки Незалежності були такі роботи присвячені українському філософу,
кожна з яких сумнівної якості:

1. «І світ мене не впіймав», режисер Юрій Зморочив — х/ф 2004 р.;
2. «Григорій Сковорода», режисер Лябах Олексій, з циклу телепро-
грами «Великі українці» — 2008 р.;
3. «Григорій Сковорода» з циклу телепрограми «Обличчя української
історії» — 2011 р.;
4. «Таємничий Сковорода», режисер Хмирова Олена — 2013 р.;
5. «Благословенні ви, сліди...» — 2020 р.

На жаль, про цю людину так нічого й не зняли, що привертало б
увагу українського глядача, не кажучи про глобальний ринок; до того ж,
що ідеї сродної праці, дружби, об'єднання суспільства й отримання щастя
через це, корисні та затребувані в громадян; але ця ніша поки що в руках
інста-циган, що пропонують екстрасенсі, езо/екзотеричні та інші магічні
практики, що руйнують ментальне, й не тільки, здоров'я, співгромадян.

Зараз технологія татуювань сильно еволюціонувала порівняно з ХХ
ст.: чорнила, голки, мазі, плівки — усе стало доступнішим та високоякіс-
ним. Політичне становище є точкою біфуркації, котра якраз дає можли-
вість створення не вульгарно-банальних зображень, а культуронічно ек-
спаніювати вже наявні художні коди на інше поле. Як то робить тату-ху-
дожник *nevertheless_tattoo*, надихаючись картинами національної легенди
України Примаченко Марії Оксентіївни, переносить їх на тіла українців
(рис. 1; рис. 2; рис. 3; рис. 4).

Бо не тільки глокальність (Сурнін, 2023), а й транскультуральність
(Єпштейн, 2004, с. 213) є способом як експансії, так і через неї презервації
культурних кодів, практик, сенсів у собі й з однієї культури в іншу. А як
саме використовувати ці типи культури в тому чи іншому аспекті, то вже
залежить від державних потреб та виходячи з них, завдань, які політики
повинні акумулювати, і культурологи, використовуючи культуроніку, фі-
лософи — логіку, митці спираючись на свої технології, будуть розробляти
нові й водночас зберігати минулі прояви культурного нашарування.

Гарним прикладом культуроніки є Жаворонков Михайло Борисович.
Він перший і єдиний на Землі, хто зробив так, що можна отримати про-

фесію фокусника, ілюзійніста, маніпулятора не при творчих закладах, а у вищому навчальному закладі Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва; цей диплом ще й всіма вищими навчальними закладами всіх країн ратифікується (Жаворонков, 2022, с. 28–30).

Література:

- Брюховецька, Л. (2022). Постать Григорія Сковороди в кіномистецтві. *Григорій Сковорода в сучасному багатомірному світі: зб. тез VIII Міжнар. наук.-практ. конф.* (Львів, 16 листопада 2022 р.). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. С. 37–40.
- Сурнін, М. С. (2023). Глокальність у «Наруто» як спосіб збереження національної культурної спадщини Glocality in “Naruto” as a Way of Preserving National Cultural Heritage. *Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. молодих учених*, 20–21 квітня 2023 р. У 2 ч. Ч. 1. (За ред. Н. Рябухи та ін.). Харків: ХДАК. С.19–21.
- Эпштейн, М. (2004). *Знак пробела: О будущем гуманитарных наук*. М.: Новое литературное обозрение. 864 с. С. 213.
- Жаворонков, М. М. (2022). Національний освітній процес мистецтва ілюзійнізм як невід’ємна складова інтеграційного симбіозу європейського освітнього простору. *Методологія сучасних наукових досліджень: збірник наукових праць за результатами XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г. С. Сковороди (12–13 травня 2022 р., м. Харків)*. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 277 с. С. 28–30. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7244465>

ДОДАТКИ

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

УСПЕНСЬКА Ольга

*викладачка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, молодша наукова співробітниця відділу культурно-цивілізаційних досліджень Інституту культурології НАМ України
ORCID ID <https://orcid.org/0000-0001-8360-9388>*

Аспекти культурно-мистецької освіти в сучасних реаліях

Як відомо, сфера культури є чутливим показником прав людини та соціальної солідарності. Вона сприяє розвитку національної ідентичності, добробуту громадян, зайнятості, відродження й розвитку міського середовища та регіонів. Ці засади відображені в Довгостроковій стратегії розвитку української культури (2016), яка покликана сприяти проведенню глибоких і конструктивних реформ і розглядає інвестування в культуру як інвестування в соціальний капітал. Там само, зокрема, наголошується на необхідності розвитку вітчизняної системи мистецької освіти, інтеграції до світового мистецького процесу та просування позитивного іміджу України за кордоном.

Актуальним на сьогоднішній день для України є оновлення методологічного знання, концептуальних уявлень про сучасні тенденції у сфері мистецької освіти та практичного досвіду з організації навчального процесу на базі встановлення партнерських зав'язків з мистецькими закладами вищої освіти в Європі зокрема та світі в цілому.

Як показує досвід Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, встановлення та розвиток таких зав'язків дає можливість включати українських студентів і здобувачів наукового ступеня до навчальних програм провідних європейських освітніх закладів через різні форми співробітництва, зокрема, через проведення спільних курсів, семінарів з обміну досвідом, участі у творчих заходах, наприклад, використовуючи Платформу UAX. Важливим є також проведення майстер-класів видатними діячами мистецької сфери. Наприклад, такими як відомий кінорежисер, лауреат премії «Оскар» Мішель Азанавічус (Франція), який провів продуктивну зустріч із студентами та викладачами університету. Говорили про підтримку України за кордоном,

про майбутнє українського кіно та професію режисера. *«До України я прибув не як режисер, а як громадянин. Надихатися і навчатися в українців сили духу, свободи та внутрішньої енергії. Проте на зустріч з вами мене запросили саме як режисера, поговорити про кіно. Тож давайте так і зробимо!»* — сказав Мішель Азанавічус.

Однією з популярних форм вдосконалення навичок та компетентностей для студентів мистецьких закладів стали творчі фестивалі, які дозволяють учасникам ознайомитися з досягненнями в мистецькій сфері, обмінятися досвідом, продемонструвати свої вміння. Демонстрація досягнень українських митців є особливо важливою на сучасному етапі, коли увага світу спрямована на події в Україні.

Варто зазначити, що розвиток культурно-мистецької освіти в Україні в контексті входження в загальноосвітній культурний простір робить акцент на здатності до трансформації і самовдосконалення особистості, спроможності вирішення проблем у різноманітних контекстах, креативність у творчості на основі принципів європейської системи освіти. Але мистецькі практики на сучасному етапі, першою чергою, повинні враховувати напрацювання і досягнення національної мистецької школи. Враховуючи позитивні надбання інших культур, не забувати й популяризувати українські здобутки через збереження національних традицій фахової мистецької освіти.

Висновки. Розвиток демократичного суспільства, громадянська освіченість, компетентність, професійна підготовленість нерозривно пов'язані зі змінами й удосконаленням системи освіти. Творчий потенціал мистецької освіти покликаний забезпечити трансляцію гуманітарних і культурних цінностей сучасної України. Ці нові знання підвищать якість освітнього процесу в мистецьких закладах вищої освіти, допоможуть входженню України в загальноосвітній культурний простір Європи зокрема та світу в цілому.

Література:

- Кабінет Міністрів України. (2016). Розпорядження № 119-Р. *Довгострокова стратегія розвитку української культури — стратегія реформ*. Відновлено з <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80>
- Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. (No date). *Офіційний сайт*. Відновлено з <https://knutkt.com.ua/home.html>

ЧЕПЕЛИК Оксана

кандидатка наук, с.н.с.,

провідний науковий спеціаліст

відділу мистецтва новітніх технологій

Інституту проблем сучасного мистецтва

НАМ України

Репрезентація на міжнародному та національному рівні українського медіа-арту як важливого мистецького компоненту культури в контексті сучасних історико-культурних процесів

Ціна, яку платить Україна нині за власну політичну та культурну суб'єктність із занадто повільним усвідомленням цивілізованим світом того факту, що культура агресора також є інструментом домінування, формує тренд відповідальності митця, куратора і культуролога. Розуміючи, що російська загарбницька війна проти України вимагає живої солідарності з митцями та працівниками культури, політичні чи соціальні обставини яких ускладнюють або унеможливають видимість результатів їхньої діяльності, Міністерство закордонних справ Австрії та Ars Electronica оголосили міжнародний конкурс «State of the ART(ist)» / «Сучасний стан мистецтва (митця)». Ars Electronica на міжнародному конкурсі преміювала 11 проєктів, 8 серед яких українські: «VR Колайдер» Оксани Чепелик, експозиційне середовище «Шухляда» арт-групи Sviter та Івана Світличного, «Я закрию небо, щоб ви могли дихати» Дар'ї Пугачової, «Подібне зображення» Fantastic Little Splash, «Жовта лінія» ДЕ-НЕ-ДЕ, «Окреслення великого дикого поля» Олександра Бурлаки — і представила в межах фестивалю в Лінці 7–11 вересня 2022 року з розлогою темою-запитанням «Ласкаво просимо на планету Б: інше життя можливе. Але яким чином?»

Натомість французька політика полягає в наданні гуманітарної допомоги, але коли мова йде про публічну репрезентацію та надання голосу українській культурі та мистецтву, тут постає неоране проблемне поле, з цією офіційною негласною установкою влади Франції неодноразово довелось стикатися. Так, FRAC PACA — Фундація сучасного мистецтва Провансу, Альп та Лазурного берега організує покази програми фільмів Оксани Чепелик 30 вересня — 2 жовтня 2022 року, але скасовує зустріч

з авторкою. Яскравим прикладом слугує також Ліонська Бієнале з темою «Маніфест вразливості», що відбувалася з 14 вересня до 31 грудня 2022 року, до участі в якій українські митці не були запрошені.

Можна, звичайно, послатися на Українську Весну у Франції, окремі події та напрями якої підтримали Французький інститут, Міністерство культури Франції, Центр Жоржа Помпиду, Національний центр книги, Центр національних пам'яток та інші інституції, що відбувається з вересня 2022 до лютого 2023 року. У межах Української Весни відбулося близько 50 подій і можна їх вважати великим досягненням культурної дипломатії, утім, так, як в Україні так і не напрацьована культурна політика в царині мистецтва новітніх технологій, то й Український інститут не приділяє йому належної уваги.

Латвія давно й методично працює над формуванням професійної мережі, як за підтримки власного уряду так і різноманітних міжнародних програм ЄС, грантів Країн Балтії, Східного партнерства та інших. На симпозіумі «Глибока Європа: Синдикат», організованому кураторами Росою Смайте і Райтісом Смітом, на Міжнародній конференції «Розколоті реальності» в межах RIXC Art Science фестивалю в Ризі, 6–8.10.2022, про Україну згадували всі словами «війна в Україні», а не в контексті приналежності до європейської культури та мистецтва. Утім, авторська доповідь «Аналітичні інструменти аудіовізуального перекладу метаболоміки: вплив навколишнього середовища на генотип в умовах змін клімату», що відбувалася на конференції в межах секції «Живі технології: AI — штучний інтелект / ML — машинне навчання та Біологічні системи», усе-таки забезпечила цьогорічну українську репрезентацію.

Натомість, OVNI — Міжнародний фестиваль відеомистецтва, що відбувався в Німці з 18 листопада по 4 грудня 2022 року, у місті, можна з упевненістю сказати, найбільш позначеному російською присутністю (і також загальним захватом під час згадок про царську родину), сформував фокус на Україні: як почесна запрошена художниця Оксана Чепелик (на муніципальному фестивалі цю роль виконувала знана французька мисткиня Орлан) представила три проекти, створивши імерсивне середовище «Сад божественних пісень» за філософією Григорія Сковорди, що працює з контекстом зруйнованого росіянами меморіального музею в селищі Сковородинівка Харківської області, проект «Homage Matіssu» для Музею Анрі Матісса в Німці, що використовує методологію «декупажу», за допомогою

якої можна пояснити процеси вирізання як живих видів, так і людей під час геноциду в Україні саме зараз, та відеоінсталяції «Гая» в публічному просторі Арт-готелю «Віндзор», у якій богиня Землі чинить спротив колонізації, як нині Україна чинить його. Форум урбанізму представив відео «Колообіг» Олексія Радинського, Музей Шагала портрети українських біженців Олів'є Роллера, Carbon проєкт «Квіти війни» кураторства Олександри Халепи з п'ятьма відеороботами, у готелі також були представлені інтерактивна інсталяція «Святий Себастьян» Михайла Барабаша та 4-екранна тотальна інсталяція «Чорнобильська наречена» Ізагюс Тоше.

На національному рівні по 20-х роках розірваного процесу розвитку медіа-арту відбувалися спроби відновити важливі міжнародні події: 2019 року Carbon Media Art Festival, Artefact-Chornobyl 33 і 34 з його демонстрацією на MADATAC — Міжнародному фестивалі сучасного аудіовізуального й нового медіамистецтва в Іспанії, Валерій Коршунов 2021 року започатковує 1-у Українську бієнале дигітального й медіамистецтва, а 2022 року реалізує прокат її проєктів у Львові в арт-галереї «Дзига», Ужгороді та Києві в Музеї Києва в перервах між бомбардуваннями і блекаутами. Цього року був оголошений відкритий конкурс мистецьких проєктів для організації 2-ої Української бієнале. От тільки питання фінансової підтримки цієї мистецької галузі залишається відкритим.

Можна засвідчити також, наскільки важко цього року дається організація MADATAC у Мадриді з темою «Hybrid Art / War Art», так як його директор і митець українського походження Юрій Лех є невтомним борцем за підтримку України з фокусом фестивалю на українському мистецтві, адже з цього приводу чиниться реальний спротив влади Іспанії.

На міжнародному симпозіумі електронного мистецтва ISSEA 2023, присвяченому темі «Симбіоз», у Парижі Україна була представлена аж однією ключовою доповіддю хореографа, аспіранта ІПСМ НАМУ Віктора Рубана «Давати раду творчому потенціалу та арт-практикам під час війни: культурна дипломатія, проєкт із фандрейзингу, кураторства та арт-терапії». Причиною є не тільки й не стільки пасивність митців, зневіра у своїх силах, як відсутність професійних інституцій, які б на державному рівні культивували мистецтво медіа-арту, колекціонували, забезпечували технологічно та відсутність встановлених міцних взаємних контактів, адже запрошення українського доповідача відбулося за сприяння Європейської комісії.

Утім, теза чітко артикульована М. Рябчуком у статті «Війна в Україні: розмови про мир vs миротворчим діям», опублікована в березні 2023 року, висвітлює нинішні реалії не тільки в царині політики, але й має своє поширення і на культуру.

Висновки. Що ж робити із все-таки невтішною ситуацією для українського мистецтва в контексті геополітики? Те ж саме, що роблять українські військові на полях більш небезпечних битв. Позиціонування України у світі весь попередній час не мало державної стратегії, розрахованої на комплекс постійних ланцюжків подій, колабораційних проєктів як платформ для міжнародного дискурсу. Зусиллям культурної дипломатії можливо:

- створювати власні деколонізаційні дискурси;
- напрацьовувати ціннісні орієнтири;
- транслювати національну культуру в нових суспільних реаліях;
- відкривати світові доробок українських митців;
- зміцнити міжнародний авторитет держави;
- продемонструвати відкритість суспільства та його демократичні цінності;
- сприяти виживанню України як держави.

ЧЕРВОНЮК Олена

провідний редактор

Інституту культурології НАМ України

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0001-5010-0059>

Дотик Бенксі до руїн: захоплення та розчарування

Ірпінь, Бородянка, Горенка, Гостомель, Київ. Саме в цих населених пунктах з'явилися роботи всесвітньовідомого райтера Бенксі на ледь вцілілих стінах будівель після навали «зграї монстрорашистів». Ми пам'ятаємо перші згадки в мережах про унікальні знахідки, сумніви щодо їхньої достовірності. Кожен запитував себе: а чи міг тут побувати сам Бенксі, як це могло статися? Після підтвердження приналежності зобра-

жень саме руці цього художника в суспільстві піднялася буря захоплення, нестримних емоцій. Чомусь усі відразу намагалися порохувати вартість тих знахідок. Хтось забув, а дехто й не знав: не все вимірюється грошима, а особливо прагнення до самовираження юнаків із загостреним відчуттям справедливості. Для підтвердження цієї думки треба зробити екскурс в недалеку історію спреї-арту.

Хто ж вони такі — райтери? Це вуличні художники, і не з тих, що створюють мурали на замовлення (то інша розмова). Ці хлопці/дівчата не зовсім митці у звичному розумінні цього слова, вони радше повстанці проти несправедливості в суспільстві (їхнє сприйняття несправедливості дуже суб'єктивне, не кожен з ним погодиться). Створювані ними роботи не мають матеріального виміру, це поклик душі, прагнення до свободи висловлювання власної правди, свого спротиву, іноді навіть презирства до певних явищ у суспільстві, неприйняття, непогодження. Спрей-фарба — це слово райтера. Якщо комусь пощастило спостерігати за процесом нанесення малюнка, то неперевершені відчуття, як схід сонця, як з'ява веселки. Зазвичай, рука справжнього майстра дуже вміла й спритна, на роботу витрачаються секунди, бо ціль — залишитися непомітним, невпізнаним. Анонімність — ще одна невід'ємна умова для справжнього вуличного художника. Такі роботи на стіни наносять, абсолютно чітко усвідомлюючи, що вони недовговічні. Ніхто не буде займатися реставрацією таких «картин». Продати їх неможливо, хіба що разом з будівлею. А що говорити про напівзруйновані стіни?

А давайте поговоримо про деякі роботи Бенксі з попередніх років. Цей британець завжди обирає гостросоціальні теми для своїх робіт: критика споживацтва, загарбницьких воєн, соціальної несправедливості тощо. У роботах художника чітко прослідковуються явище антиконсюмеризму (суспільно-політичний рух проти прирівняння особистого щастя до споживацтва), антивоєнні, антифашистські, антиімперіалістичні меседжі. Багато робіт Бенксі з'являються швидко в особливо залюднених місцях, щоб зачепитися за погляди багатьох, та зникають часто протягом доби, бо не всім подобається їхня інформативна наповненість. Іноді такі доробки зникають разом з будинками та через невігластво. Так сталося під час демонтажу фермерського будинку в британському містечку Херн-Бей, бо люди не знали, що то за зображення на напівзруйнованих стінах. Фото будівлі до та після демонтажу Бенксі оприлюднив у інстаграмі. Робота

називалася «Morning» (Banksy, 2007). На ній був зображений хлопчик, що розсовує залізні завіси на вікні, з-за імпровізованої фіранки з'являється голова кішки. Британець ніколи не пояснює значення своїх робіт, тому зазвичай виникає декілька трактувань. Якщо врахувати, що на тій землі, де був будинок з роботою Бенксі, новий забудовник запланував звести десяток сучасних висоток, то потест райтера можна пояснити, як спротив проти руйнування пам'яті, історичних набутоків пращурів. Тут промовисто панує символіка: кішка — домашній затишок, хлопчик — зв'язок між двома світами-антиподами, залізна завіса — захист від ворожого світу.

Тож повернемося в Україну. Сім робіт Бенксі. Підтвердження ав-

торства. Одну з робіт у Гостомелі, а саме зображення жінки в бігуді та протигазі зрізали зі стіни (*Викрали графіті Бенксі, 2022*) молодики, що планували на тому заробити великі гроші. Робота врятована, зловмисники заарештовані. Виникає багато питань: як ті люди збиралися продавати те, що навіть у мирний час фактично не продається; що з тим творінням буде далі (графіті заховують у закриті приміщення, що само по собі протирічить філософії таких робіт); як будуть покарані злодії; яке ставлення до демонтажу картини зі стіни будинку самих мешканців постраждалого житла? Відповідь є лише одна: захоплення тим, що Бенксі долучив події в Україні до тематики своєї роботи, минуло. Виникло питання, що з тим робити? І воно не єдине нагальне. Навіть цінність доробків британця поступається вартісності людського життя. Ми знаємо, що на звільнених територіях зруйноване ворогом житло відновлює держава, а з будівлями з безцінними графіті виникла проблема, їх просто після випадків вандалізму охороняють, але не квапляться відновлювати.

От і розчарування! Звичайним людям, мешканцям тих будинків, понад усе хочеться повернутися до власних домівок, вони би радше не хотіли мати ніяких відзнак від знаменитостей. Мабуть, варто зрозуміти, що ті роботи й так залишаться назавжди: вони зафільмовані, тисячу разів сфотографовані, — а людям треба повертатися до життя. Звернімося до «жінки в бігуді»: її домашні справи були перервані бомбами, руйнівним вогнем, але вона виявилася до всього готова, як та жінка з банкою консервованих помідорів, що боролася проти рашистської небезпеки з неба. Та символіка вже побачена мільйонами очей — митець свою місію виповнив щцерьт. Думка про непоборність українства донесена Бенксі світові.

Література:

- Викрали графіті Бенксі.* (2022). Відновлено з <https://www.youtube.com/watch?v=1UZe9hN10kM>
- Banksy. (2007). Wall and piece. *Century*. 192 p.

ЦЮПРІ Галина

*старша наукова співробітниця науково-дослідного сектору
Кмитівського музею образотворчого мистецтва ім. Й. Д. Буханчука*

ОСЕЦЬКА Тетяна

*молодша наукова співробітниця науково-дослідного сектора
Кмитівського музею образотворчого мистецтва ім. Й. Д. Буханчука*

Нові ролі людини у формуванні культурного простору України

Культурна спадщина України, як і у будь-якій іншій країні, є втіленням історії, культури та цивілізації. Це портрет країни в просторі та часі. Народи, які зберегли свою культурну спадщину, назавжди залишаються на історичній арені. Зберігаючи культурну спадщину, ми з'єднуємо минуле та сьогодення. Культура не є чимось відокремленим від суспільства. Усе взаємопов'язано. І якщо в суспільстві стаються певні лиха, культура відчуває, відображає їх; вона не залишається осторонь (Норріс, & Ланкеліне, 2017, с. 16).

Музей розпочав пошуки нових форматів організації культурно-освітньої роботи, що базувалася на безпосередньому контакті з музейною аудиторією як в самому музеї, так і в форматі онлайн — проєкти, резиденція митців, майстер-класи, використання фондкових колекцій, виставки тощо. У музеї створено комфортну зону, де можна пізнавати та розвивати себе за допомогою художньої творчості.

Усі ресурси будь-якого музею (приміщення музею, його фонди та кваліфікація музейних працівників) повинні працювати на користь соціального, культурного розвитку суспільства та місцевої громади. У такий непростий час для кожного українця, мистецтво психологічно підтримує, розкриває важливі теми, підіймає дух українського народу та може змінити чинючу думку. Тому завданням музеїв і митців – працювати як транслятори, кричати про те, що росіяни чинять в Україні геноцид. Це головне завдання для всієї культурної спільноти, для всіх, хто виступає на будь-яких світових майданчиках. У цей непростий час важливо бути відкритими для світу, співпрацювати із закордонними колегами. (Так, у липні 2022 року в місті Плоцьку в Польщі відбулась виставка фоторепродукцій за творами українських митців з музейного фонду).

Трохи менше року тому відбулися 5 етапів проєкту «Підвал», що проходили в межах реалізації #ZMINA_2_0 фонду ІЗОЛЯЦІЯ за фінансової підтримки Європейського Союзу. Експонування творів, фотовиставка про війну українських митців, інтегровані майстер-класи для дітей громади та дітей ВПО. У музеї діяла творча резиденція, де дитяча аудиторія могла долучитися до самого творчого процесу митців. Мистецькі заходи позитивно вплинули на всіх учасників, гостей, місцевих мешканців та допомогли відновити баланс стресостійкості, відволіктися від негативу війни. Активність волонтерів, їхні бажання долучитися до подій проєкту є яскравим прикладом свідомості українців про те, що в час війни ми всі маємо об'єднатися та допомагати один одному, а особливо людям, що опинилися в складних життєвих обставинах через вимушене переселення, втрату рідних.

Творчий та інноваційний розвиток виставок і програм призводить до творчих та інноваційних способів залучення аудиторії. Прикладом такого творчого підходу до виставок є проєкт «Погляд», який наразі діє в Кмитівському музеї. Музей працює з істориками, краєзнавцями, людьми, які є свідками важкої колгоспної праці, а також просто поціновувачами мистецтва.

Новий підхід до музейних послуг як можливості створення додаткових переваг для суспільства шляхом розробки нових постійних і тимчасових виставок, освітніх заходів та інших музейних послуг, які більше орієнтовані на потреби та вимоги суспільства, а не на політиків або кураторів (Норріс, & Ланкеліне, 2017, с. 15).

Проєкт, який можна назвати значущим явищем сучасного художнього, культурного життя країни, — це той проєкт, через який можна вивчати справжню живу історію України, народного фольклору та звичаїв. «Мовні паралелізми» Олега Харченка дають можливість досліджувати традиції та національні особливості українців та інших народів, що жили на території нашої Держави. Твори переконливо висвітлюють глибину національного коду українців, демонструють розгалуженість культурних зв'язків, показують величезне багатство, складність та образність української мови й етнокультурних традицій. І все це разом доводить унікальне, виняткове місце України в сучасному світі.

Проєкт Марини Шкарупи «Українці: трансформація» було задумано під час перебування авторки у вимушеній евакуації в березні–квітні 2022

року. Суть його полягає в акцентуванні погляду на трансформацію кодів ідентичності українського суспільства під час війни, від розпорошеності та відчаю до нової суб'єктності та пробудження колективної свідомості. Мисткиню цікавить, яким чином відбувається саморефлексія українців на тлі найбільших викликів в історії нашої Держави.

Для висвітлення подій, що відбуваються науковий відділ розгорнув активну роботу в соцмережах. У нинішніх умовах це важливий інструмент роботи з публікою. У мережі висвітлюється як повсякденне життя музею, так і втілюються цікаві проекти, покликані розкрити колекцію музею з незвичної позиції.

Прикладом може служити проєкт «Обличчя війни». Він започаткований з метою пошуку паралелей між Другою світовою війною та сучасною війною. Кожна картина з колекції музею ілюструється сучасними світлинами, які показують обличчя війни в XXI ст. Глядач має можливість на власні очі побачити та усвідомити, що у війни завжди однаковий вигляд.

Людина є носієм і творцем культури. Її якості є результатом засвоєння ним мови, ціннісних орієнтацій суспільства, а також традицій, звичаїв, духовних і матеріальних цінностей, що залишилися від попередніх поколінь і ті, що створює він сам.

Література:

Норріс, Л., & Ланкеліне, В. (2017). Доповідь про розвиток сектора культурної спадщини в Україні. Відновлено з https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/Subsector_report_Ua_ukrainian_Fin.pdf

ШЕРШНЬОВА Олена

*кандидатка наук з державного управління,
старша викладачка кафедри журналістики та PR-менеджменту
Національного університету «Острозька академія»*

ГАВРИЛОВА Ярослава

*заслужена працівниця культури України,
магістриня державного управління,
заступниця начальника Управління культури і туризму
Рівненської обласної державної адміністрації*

КЛЯНЧУК Вікторія

*магістриня державного управління,
координаторка проєкту TExTOUR в Рівненській області*

Developmental Potential Of Cultural Route Via Regia In Rivne Region: Focus-Group Results

The Focus group was held in 2021 within the project «Social Innovation and TEchnologies for sustainable growth through participative cultural TOURism». Its purpose was to find out the thoughts and ideas of residents concerning perspectives for the development of the cultural route “Via Regia” in the Rivne region.

The Focus group consisted of 11 participants, which represent local NGOs, which used to be the initiators of different projects in the area of cultural tourism. They are involved in diverse activities on designing the cultural environment, preserving cultural monuments, developing cultural tourism, and creative industries. Discussions were active, there were no huge discrepancies in thoughts. The majority of participants agreed with the ideas expressed by the others and complimented them with their own judgments. During the discussion, participants turned back to problem issues. One can notice that these problems are indeed urgent and bother everybody. Yet, the core responsibility for the situation, NGO representatives delegate to the local authority. Many ideas and thoughts concerning the further development of the cultural environment of the Rivne region were expressed. Awareness of the

participants in the topic contributed to the understanding of problems and ways to solve them.

Every participant named places that he/she liked the most in the Rivne region. The following objects were listed: Ethnopark “Ladomyriia”, Dubno castle, The Basiv Kut Lake and settlement “Ostvytsia”, Basalt Columns, Korets castle, Korets monastery, Art-studio founded by Nadiia Kosmiadi. However, some participants found it difficult to identify a single favorite place but declared that they have many places to which they loved to travel in Rivne City and Rivne region.

Quotations: *“It is difficult to choose something one because for me Rivne region is related to many attractions but not one”*; *“For me, the Rivne region is the Ukrainian language. We should not prove anything to nobody or relearn somebody, we just have the Ukrainian language, and here is the point”*. The majority of participants agreed with this idea of the Ukrainian language, but some admitted that urban residents used the Ukrainian language less than the population of other small towns and villages. Participants admitted that they like comfort living conditions of Rivne City. It concerns the geographical location of the city in relation to other regional centres and the comfort city’s environment as well.

Participants shared their experience of participating in the online event during which the Culture Research Centre supported by the Ukrainian Cultural Foundation presented the Map of Ukraine. This Map showcased the regions through their culinary visit cards, for example, Poltava — “halushky”. The Rivne region was not represented by any dish. This fact disappointed participants and further discussion was focused on questioning the reasons for this. We have Matsyk and at least this dish should be included. Participants mentioned that some areas have a weak “territory linkage”.

Quotations: *“When traveling to Ostroh, tourists have to return on the same route back and then go to the Hurby tract. But only 10 km of the road could link Ostroh and Hurby to make a loop (close circuit) on the South of the region, which allowed seizing the territory of Dermansko-Ostrozkyi national natural park, Derman and Hurby by a single route”*. *“There are a lot of such examples in the Rivne region. It is highly important to have loop variants of routes to make an excursion and not to return the same road”*. *“We have the potential for growth in terms of accessibility to tourist sites, both natural and cultural”*. Accessibility is also related to the problem of a transport interchange,

coordination of different types of transport, and lack of fast and convenient transport for both locals and tourists. The high-speed train “Intercity” does not make a stop in our region when coming from Lviv to Kyiv and back and it is a problem.

Participants admitted that there is no cooperation between businesses, state institutions, and the public sector in the region. It manifests as the lack of support for entrepreneurs, which develop tourist objects through making their business, and the absence of elementary information exchange between these three sectors.

The participants listed many places for international tourists to visit: Settlement Ostvytsia, the Hurby tract, amber mines, narrow-gauge line, Sokolyni hory, Korets cathedral, route to Ladomyriia with visiting Dubno castle, Tarakaniv Fort and snails farm in Pryvilne Village. They also mentioned less-known places but those are typical for our territory: Tajkury castle, burned Polish and Jewish villages and cemeteries, culture and Archaeological center “Peresopnytsia”, Sokolyni Hory (falcon mountains, natural object), Furnace of princes Ostrozkyi, Dubrovycsia cathedral. There is a family that produces more than 100 craft kinds of wine, also blueberry fields and 300 hives in Korets. In Rivne City, guides offer excursions to the lower tiers of the brewery where beer is brewed.

So, as a result of Focus group five types of tourism that are most appreciated on the “Via Regia” are: Museum Tourism has highest rank; Eco-tourism has high rank; Culinary Tourism has medium rank; Dark Tourism has low rank; Archaeological Tourism has lowest rank.

Yet, considering the latest events in Ukraine, the overall situation with ranking the types of tourism can change. Just a half-year perspective allows predicting that the need for replenishing and psycho-emotional revival will facilitate prioritizing eco-tourism with multiple creative offers and practices. While focus groups, which accented Museum tourism, were held in November 2021, the participants of workshops handled in July-September, 2022 called the need for creating Creative Cluster in Derman-Ostroh National Natural Park a priority in the tourism sector.

Bibliography:

TEXTOUR project site. Retrieved from <https://texttour-project.eu/>

Наукове видання

**ЦІННІСНО-КРЕАТИВНІ СКЛАДОВІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
В НОВИХ СУСПІЛЬНИХ РЕАЛІЯХ**

Збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної
конференції
(30 травня 2023 року)

Доповіді та повідомлення
за темами ФНД Інституту культурології НАМ України
«Культурологічний вимір пам'яткоохоронної діяльності: стан, перспективи та новації»
(2022–2025, науковий керівник — кандидатка юридичних наук МІЩЕНКО М.О.)
«Креативний ресурс економіки культури: культурологічний вимір»
(2022–2025, науковий керівник — кандидатка культурології ОЛІЙНИК О.С.).

Редактор
Олена ЧЕРВОНЮК

Художньо-технічне оформлення
та верстка
Лілія ФАДЕЙКОВА

Інститут культурології Національної академії мистецтв України
6-р Т. Шевченка, 50-52, Київ, 01032
Підписано до друку Формат 60х90/16.
Ум. друк. арк. 8.